

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

KONSTANTIN PRES LAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCE

МАТТЕХ 2022

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

МАТТЕХ 2022

CONFERENCE PROCEEDINGS

Том 1

Математика и природни науки
Информатика и компютърни науки

Обучението по математика и
информатика

Икономика и управление

Том 2

Комуникационна и компютърна
техника и технологии
Информационни, технически и икономически
проблеми на системите за сигурност
Геодезия, фотограмметрия и картография
Общо инженерство и технически системи
Студентска секция

Volume 1

Mathematics and Natural Sciences
Computer Informatics and Computer
Sciences

Mathematics and Informatics
Education

Economics and Management

Volume 2

Communication and
Computer Technologies
Information, Technical and Economical Problems
of Security Systems
Geodesy, Photogrammetry and Cartography
General Engineering and Technical Systems
Student's Section

Ш У М Е Н
2022

Настоящият сборник съдържа научни доклади, изнесени на проведената през май 2022 година в Шуменския университет научна конференция с международно участие MATTEX 2022 с резултатите от научните изследвания на преподаватели, докторанти, специалисти и студенти от Шуменския университет, други учебни заведения, фирми и организации. Конференцията беше частично финансирана от проект РД-08-149/02.03.2022 на Шуменски университет.

Всички доклади, публикувани в сборника, са рецензирани.

This volume contains the reports presented on the Scientific Conference with international participation MATTEX 2022 held at Konstantin Preslavsky University of Shumen in May 2022. The reports contain the results of the research of lecturers, PhD students, specialists and undergraduate students at Konstantin Preslavsky University of Shumen, other Higher Education Institutions, companies and research organizations. The conference was partially supported by project RD-08-149/02.03.2022 of Shumen University.

All papers published in this volume have been reviewed.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

Проф. д-р Вежди Хасанов
Проф. д. н. Борислав Стоянов
Проф. д. н. Иво Михайлов
Проф. д. н. Наталия Павлова
Доц. д-р Радостина Енчева
Доц. д-р Радка Русева
Доц. д-р Теодоси Теодосиев
Доц. д-р Корнелия Тодорова
Доц. д-р Станимир Железов
Проф. д. н. Кшиштоф Шчипиорски, Полша
Проф. к. п. н. Василий Швеци, Украйна
Проф. д-р Атанас Стефанов, САЩ
Проф. д-р Варга Калантаров, Турция

EDITORIAL BOARD:

Prof. Vejdi Hasanov, PhD
Prof. Borislav Stoyanov, DSc
Prof. Ivo Michailov, DSc
Prof. Natalia Pavlova, DSc
Assoc. Prof. Radostina Encheva, PhD
Assoc. Prof. Radka Ruseva, PhD
Assoc. Prof. Teodosi Teodosiev, PhD
Assoc. Prof. Kornelia Todorova, PhD
Assoc. Prof. Stanimir Zhelezov, PhD
Prof. Krzysztof Szczypiorski, DSc, Poland
Prof. Vasyl Oleksandrovysh Shvets, PhD, Ukraine
Prof. Atanas Stefanov, PhD, USA
Prof. Varga Kalantarov, PhD, Turkey

© Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
Konstantin Preslavsky University Press

ISSN: 1314-3921

THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AND ITS PROFESSIONAL FIELDS AT THE UNIVERSITY OF SHUMENS OVER THE YEARS

NIKOLA ZYAPKOV, STANIMIR STANEV, RUSANKA PETROVA, GEORGI GEORGIEV,
DIMCHO STANKOV, VEJDI HASANOV

ABSTRACT: The present work is an attempt to write a history of the creation, development and establishment of the Faculty of Mathematics and Informatics (FMI), as one of the main structural units of Shumen University and its professional fields. Part of the content is influenced by the written History of Shumen University "Bishop Konstantin Preslavski" [1] and History of Departments at Shumen University "Bishop Konstantin Preslavski" (1971-2011) [2].

KEYWORDS: Shumen University, Faculty of Mathematics and Informatics.

DOI: <https://doi.org/10.46687/YZSS4841>

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

НИКОЛА ЗЯПКОВ, СТАНИМИР СТАНЕВ, РУСАНКА ПЕТРОВА, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,
ДИМЧО СТАНКОВ, ВЕЖДИ ХАСАНОВ

АБСТРАКТ: Настоящата работа е опит да се напише история за създаването, развитието и утвърждаването на Факултета по математика и информатика (ФМИ), като едно от основните структурни звена на Шуменския университет и неговите професионални направления. Част от съдържанието е повлияно от написаната История на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ [1] и История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (1971-2011) [2].

1 Обучение по математика и информатика в Шуменския университет до 1991 г.

1.1. Обучение по математика през периода 1971 – 1981 г.

През 1964 г. Институтът за подготовка на учители (5 – 8 клас) в Шумен се преобразува във Факултет – филиал на Софийския университет (СУ). В този факултет се обучават и студенти по специалността математика и физика. След завършване на образованието си в Шумен, те имат възможност да довършат висшето си образование в СУ. Хонорувани преподаватели по математическите дисциплини са били: Станчо Димиев (БАН), Никола Стоев (СУ), Бойко Атанасов (ИУ – Варна) и хоноруваните асистенти Русанка Петрова, Тодорка Андреева, Христо Градинарски, Никола Зяпков (1970 – 1971 г.) и др.

С Указ 161 на Държавния съвет на НРБ от 10.08.1971 г. от началото на учебната 1971/72 г. Факултетът-филиал на Софийския университет в гр. Шумен се преобразува във Висш педагогически институт – Шумен със следните 4 специалности и прием както следва: Математика – 78 , Физика – 32, Химия – 66 и Българска филология – 82. За Ректор

е назначен доц. Александър Витанов от Минно-геоложкия институт (Фиг. 1.). Той е преподавател по Математически анализ и ръководител на катедрата по математика. Първи щатни преподаватели по математика са Русанка Петрова и Тодорка Андреева (от 26.06.1972) (Фиг.2.).

Фиг. 1. Доц. Ал. Витанов, вдясно – 1977 г.

Фиг. 2. Р. Петрова и Т. Андреева

Хоноруван асистент през учебната 1971/72 г. е Никола Зяпков, а от 26.09.1972 г. е редовен асистент по алгебра. Хонорувани преподаватели – математици са Владимир Чуканов и Бойко Атанасов. През 1972 г. е привлечен на постоянен щат първият доцент по методика на обучението по математика – доц. Петко Иванов. Славка Славова е прехвърлена от ВПИ – Пловдив като старши асистент по методика на обучението по математика. Като стажант-асистенти по математика са назначени Петранка Даскалова, Емине Мехмедова, Евелин Великов и Христо Павлов. През есента на 1972 г. заминават в чужбина първите 10 аспиранти (докторанти) от ВПИ сред които са: Славка Славова – Кишинев, Баю Баев – Минск, Никола Зяпков – Ленинград.

През 1973 г. постъпва на работа по разпределение к.ф.м.н. Никола Петров (Алгебра), Симеон Първулов става редовен асистент по Анализ.

През 1974 г. като редовни преподаватели постъпват: к.ф.м.н. Димитър Тошков, Румен Грозданов, Стоян Стоянов, Жельо Желев. Назначени са стажант-асистентите: Стефан Сяров, Еди Чакъров, Георги Генински, Георги Александров, Христо Дичев, Костадинка Кирова, Величко Великов, Стефан Йончев, Иванка Крумова, Радушка Георгиева.

През учебната 1973/74 г. се обособяват във ВПИ два факултета: Филологически факултет (ФФ) и Природо-математически факултет (ПМФ). Има обща катедра по математика с ръководител доц. Александър Витанов. Колегите от методика на обучението по математика членуват в катедрата методика на обучението по природо-математическите дисциплини.

През 1975 г. постъпват на работа във ПМФ к.ф.м.н. Тодор Бояджиев (механика), к.ф.м.н. Гурко Баликов (математически анализ), също и стажант-асистентите Антон Моллов, Мария Митрева, Георги Георгиев и Кръстьо Блажев. През 1976 г. официално се чества 5-годишнината от откриването на ВПИ (Фиг. 3). Тогава излиза първия том на Годишника на ВПИ – Шумен (Фиг. 4). Там са публикациите на колегите – математици: Петър Русев, Никола Петров, Тодор Бояджиев. През 1977 г. на работа постъпват доц. Алла Михайлова (числени методи), ас. Васил Йоргов (алгебра), ас. Валентин Алексиев (геометрия), к.ф.м.н. Пенка Майер, ас. Йордан Николов (методика), ас. Иван Стефанов Иванов (методика); ст. ас. Никола Зяпков защитава дисертация в Ленинградския

университет. Стажант-асистенти стават: Димчо Станков, Йорданка Панева, Татяна Вълчева, Донка Гълъбова, Маргарита Василева.

Фиг. 3. Университета през 1976 г.

Фиг. 4. I брой на Годишника на ШУ

През 1979 г. постъпват на работа асистентите: Иван Пашов (методика), Наташа Дичева (геометрия), Лиляна Каракашева (математически анализ) и Милен Василев (чл.45 – за една година).

През 1976 г. се създават катедрата „Алгебра, геометрия и числени методи“ с ръководител доц. Димитър Тошков. След напускането на ВПИ от Димитър Тошков през 1978 г., за ръководител на катедрата е избран доц. Никола Петров. През същата година се създава и катедра „Математически анализ“ с ръководител проф. Александър Витанов.

Огромни заслуги за създаването и укрепването на специалност Математика през първите 10 години от съществуването на ВПИ има проф. Витанов. Той постоянно търсеше и назначаваше млади кадри като стажант-асистенти и асистенти. По-късно голяма част от стажант-асистентите станаха редовни асистенти, доктори, доценти, професори. За четене на лекциите бяха привлечени хабилитирани математици от СУ. ИМИ при БАН, МЕИ – Варна, МЕИ – София и др.

1.2. Обучението по математика и информатика през периода 1981 – 1991 г.

През есента на 1981 г. се отбеляза 10-годишнината от откриването на ВПИ. За ректор е избран доц. Делчо Каменов. До тогава два мандата ректор е нашия колега математик проф. Александър Витанов. Тогава математическите катедри съвместно със СМБ – клон Шумен честват 100-годишнината от рождението на големия български математик акад. Кирил Попов, който е роден в Шумен. През същата година (по повод 1300-годишнината от създаването на Българската държава) СМБ – клон Шумен с председател гл. ас. Баю Баев е домакин на Пролетната конференция на СМБ, която по традиция се провеждаше в курорта Слънчев бряг (Фиг. 5, 6 и 7). Отзивите за конференцията бяха прекрасни.

Фиг. 5. Проф. Витанов

Фиг. 6. X Пролетна конференция на СМБ

Фиг. 7. Участници в X Пролетна конференция на СМБ – 1981 г.

Фиг. 8. Преподаватели и служители от математическите катедри на ПМФ – 1982 г.

През този период се обърна голямо внимание на материалната база на ВПИ: построени са студентския стол, студентските общежития и сграда на Педагогическия

факултет (ПФ). Съществуват три факултета: ПМФ с декан доц. Никола Зяпков, ФФ с декан проф. Борис Симеонов и ПФ (от 1984 г.) с декан доц. Пенчо Колев.

Продължава кадровото укрепване на математическите катедри и сектора по методика на обучението по математика. Хабилитират се преподавателите: Гурко Баликов, Славка Славова, Христо Павлов , Никола Зяпков, Васил Йоргов, Валентин Алексиев и др.

До хабилитирането на местни преподаватели (по някои дисциплини, а и след това в обучението на студентите от спец. Математика (от 1986 г. Математика и информатика) и специалностите от природните науки участваха голям брой специалисти от ИМИ на БАН, СУ, ТУ- София, ТУ – Варна и др.: проф. Петър Русев, проф. Николай Хаджииванов, доц. Иван Янчев, проф. Иван Димовски, доц. Иван Проданов, проф. Керопе Чакърян, проф. Коста Марков, доц. Христо Григоров, доц. Ганчо Стоев, доц. Боков, доц. Неко Никифоров, проф. Рони Леви, проф. Кирил Кирчев, доц. Атанас Раденски, доц. Павел Азълов, доц. Димитър Добрев, доц. Йордан Денев, доц. Йосиф Швертнер, доц. Чавдар Докев, проф. Върбан Илиев, проф. Петър Бърнев, доц. Маргарита Бърнева, доц. Александър Григоров и др.

2 Създаване и развитие на Факултета по математика и информатика

2.1. ФМИ през периода 1991 – 1995 г.

През този период ШУ се развива съгласно Закона за академичната автономия, приет от Народното събрание на 29.01.1990 г.

На 16.01.1991 г. се провежда Учредителното заседание на Общото събрание на вече Шуменския университет „Константин Преславски“. Започва нов период в развитието на университета в условията на академична автономия.

На 13.12.1991 г. Общото събрание на ШУ избира за ректор проф. Владимир Шкодров. Законът за академичната автономия улеснява разкриването на нови специалности, които успешно се развиват през следващите години. При нас това са: Математика, Информатика, Математика и икономика (платено обучение). Тези нови специалности са от учебната 1991/92 година. В края на предходния мандат (1991 г.) се приема нов Правилник на университета съгласно който структурата на университета се променя – факултетите се разделят на 7 института – един от тях е Институтът по математика и информатика (ИМИ) (23.10.1991 г.). Общото събрание на ИМИ избира за директор доц. Славка Славова. През 1992 г. е приет от Народното събрание закон за декомунизация (Законът Панев), съгласно който бивши партийни секретари на факултети (научни институти) и ВУЗ нямат право да бъдат членове на ФС (научни съвети) и да заемат ръководни длъжности в катедра (секция), факултет (научен институт) и ВУЗ. Тогава за директор на ИМИ е избран доц. Васил Йоргов.

През 1994 г. е приет Закон за висшето образование (ЗВО), съгласно който основно структурно звено във ВУЗ е факултетът. Така ИМИ става Факултет по математика и информатика (ФМИ). Мандатът на проф. Шкодров приключва на 19.10.1994 г. (избран е за народен представител). За довършване мандата на проф. Шкодров ОС на ШУ (19.10.1994г.) избира за ректор доц. Васил Йоргов. Той има най-кратък мандат – една година. По тази причина за декан на ФМИ е избран доц. Милко Петков и зам.-декан гл. ас. Мария Митрева.

2.2. ФМИ през периода октомври 1995 г. – декември 1999 г.

На 6.10.1995 г. Общото събрание на ШУ избра за ректор проф. Тотю Тотев и започва новия мандат на ръководствата на университета и факултетите. За декан на ФМИ е избран доц. Никола Зяпков и зам. декани доц. Йордан Йорданов и гл. ас. Иван Стефанов Иванов (след 2 години остава само един зам. декан – доц. Йорданов).

През 1996 г. завърши първия випуск от така наречените университетски специалности: Математика, Информатика. Учебният план на сп. Математика беше разработен по следния начин: през първите три години се даваше фундаменталната подготовка, а последните две години бяха специализации по Алгебра, Математически анализ и Изчислителна математика (имаше поне 10 спецкурса). Студентите избираха своята специализация и завършваха образованието си със защита на дипломна работа. От първия випуск по тази програма са проф. д.н. Иво Михайлов, доц. д-р Павлина Йорданова, гл. ас. д-р Иван Славейков и др. През следващата година възпитаници на програмата по Математически анализ са проф. д-р Вежди Хасанов, гл. ас. д-р Мирослав Христов, д-р Борислав Минчев, а на специализацията по алгебра е проф. Николай Янков.

През този период във факултета се разкрива и специалност Икономика, и специалностите са: Математика, Информатика, Математика и информатика, Икономика. Разработват се нови учебни планове и програми. Огромна работа извършиха катедрите при подготовката на Университета за първата институционална и програмна акредитация в периода 06.06. – 10.06.1999 г. Главен отговорник за нашия факултет беше доц. Димчо Станков, който успешно координира и подготви всички документи за ФМИ. За голямо наше съжаление новоизбран Министерски съвет (с министър-председател Иван Костов) взема решение за прекратяване мандата на Акредитационната комисия при НАОА (по-късно се избира нова комисия) и акредитацията не е извършена.

През този период във факултета има следните катедри:

- Алгебра с ръководител доц. Никола Петров);
- Геометрия с ръководител доц. Георги Георгиев);
- Математически анализ с ръководител доц. Димчо Станков;
- Методика на обучението по математика и информатика (с ръководител доц. Любен Портев);
- Информатика и числени методи (от 1998 г. отпада „числени методи“) с ръководители доц. Васил Йоргов и доц. Станимир Станев;
- Икономика и моделиране (от 1998 г.) с ръководител доц. Мария Железова.

Деканското ръководство много добре работеше с ръководителите на катедри. През този период се утвърди новата специалност Икономика. Главна заслуга за това имат доц. Йорданов (зам.-декан) и доц. М. Железова (ръководител на катедра).

Фиг. 9. Членове на ФС на ФМИ – 1999 г.

2.3. ФМИ през периода април 2000 г. – март 2004 г.

През 2000 г. е избрано ново ръководство на ФМИ: доц. д-р Димчо Станков – декан и заместници (от 06.06.2000 г.) – доц. д-р Иван Ст. Иванов – зам.-декан по учебна дейност, доц. д-р Иван Г. Иванов (до 14.05.2001 г.) и от 15.05.2001 г. доц. д-р Станимир Станев – зам.-декан по научноизследователската дейност. От 22.10.2002 г. е избран и зам.-декан по финансовата дейност – доц. д-р Йордан Йорданов.

През този период във факултета има следните катедри:

- Алгебра и геометрия с ръководител доц. д-р Георги Георгиев;
- Математически анализ с ръководител доц. д-р Красимир Цвятков (в периода 17.09.2002 г. – 17.01.2003 г. временно изпълняващ длъжността е доц. д-р Симеон Стефанов);
- Информатика с ръководител доц. д-р Васил Йоргов (в периода 06.06.2000 – 21.01.2002 г. временно изпълняващ длъжността е доц. д-р Кольо Колев) и от 22.01.2002 г. доц. д-р Петър Милев;
- Икономика и моделиране – ръководител доц. д-р Йордан Йорданов;
- Методика на обучението по математика и информатика – доц. д-р Русанка Петрова.

Във състава на факултета в периода са включени следните служители: гл. сп. Антоанета Русева – студентска канцелария; ст. сп. Маргарита Янева; мл. сп. Радостина Адамидовска и мл. сп. Калинка Желязкова.

Най-важните проблеми през този период за факултета бяха:

1. Недоброто кадрово състояние на факултета (в кратък период от време факултетът се казваше Факултет по математика информатика и икономика).
2. Акредитацията на Шуменския университет (ШУ), основните му структурни звена и техните специалности.

Показателен за първия проблем е фактът, че за учебната 2000/2001 година са избрани 10 хабилитирани преподаватели – пенсионери на основен трудов договор за една година; 16 съвместители на половин щат; 2 асистенти по чл. 68 и още 20 хонорувани

преподаватели към катедрите на Факултета. Такива избори са провеждани и през следващите години.

Нуждата от хабилитирани преподаватели беше най-голяма в направленията Информатика и компютърни науки и Икономика, а в същото време специалностите Информатика и Икономика бяха най-търсените. За съжаление Министерството на образованието и науката (МОН) обяви нулев прием в специалност Икономика за учебната 2000/2001 г. Наложиха се да се заделят бройки от други специалности, които да послужат за минимален прием по Икономика.

Според Закона за висшето образование факултетът е основно структурно звено, осигуряващо обучение по сродни специалности, а в Държавния регистър на специалностите математическите и икономическите специалности не са в сродни направления. Това наложи Факултетския съвет (ФС) да предложи на Общото събрание (ОС) на ШУ наименованието на факултета да бъде както преди: „Факултет по математика и информатика“ (от 2001 г.).

В тази сложна и доста неблагоприятна за ФМИ обстановка, в края на 2000 г., комисиите по акредитация започнаха работа по изготвяне на документацията за специалностите: Приложна математика, Икономика, Информатика, Математика и Математика и информатика.

Кадровите проблеми се решаваха чрез привличане на хабилитирани преподаватели отвън. Катедрите на ФМИ не бяха в състояние да „произведат“ свои доценти и професори. За нуждите на катедра Информатика бяха назначени, на безсрочен трудов договор, преподаватели – пенсионери или напуснали от ВНВАУ „П. Волов“ в град Шумен и други военни учреждения: доц. д-р Петър Милев, доц. д-р Валентин Вичев – от 01.04.2001 г.; доц. д-р Атанас Атанасов – от 01.02.2002 г.; доц. д-р Петър Стойков – от 01.03.2002 г.; доц. д-р Иван Цонев – от 04.03.2003 г.; доц. д-р Константин Цветков – 05.01.2004 г.; доц. д-р Румен Коджейков 02.03.2004 г. За нуждите на катедра Икономика и моделиране бяха назначени на безсрочен трудов договор: доц. д-р Радка Димова – от 01.09.2002 г.; доц. д-р Атанас Найденов – от 01.02.2003 г.; д-р Свилен Тонев за извънреден доцент по финанси – 21.04.2003 г.

ФМИ като основно структурно звено на Шуменския университет беше акредитиран на два пъти – през 2001 г. и през 2003 г. Оценката на Университета от 2001 г. беше ниска – задоволителна. В препоръките на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се споменаваха незадоволителното кадрово състояние на ФМИ. През 2002 г. предложената за начална акредитация специалност Приложна математика получи отрицателна оценка. Колеги от ШУ директно или по-дипломатично ни препоръчваха обединение с Факултета по природни науки (ФПН), но Факултета удържа самостоятелното си съществуване.

През 2003 г. ФМИ постигна акредитация с оценка „добра“ и срок 5 години за специалностите си Информатика, Математика и информатика и Математика. Резултатът от акредитацията на ШУ през същата година беше с оценка „добра“ и срок – 5 години. Доколкото това се отнася и за ФМИ, като основно структурно звено, тази оценка отразяваше реално нашето състояние. При тази акредитация на ШУ в препоръките на НАОА не се споменаваха вече ФМИ.

На 23.09.2003 г. ФС реши във ФМИ да бъдат създадени две нови катедри, вместо съществуващата катедра Информатика, както следва:

- Катедра Компютърна информатика, с щат 10 преподаватели и временно изпълняващ длъжността ръководител – доц. д-р Петър Ангелов Милев;

- Катедра Компютърни системи и технологии, с щат 9,5 преподаватели и временно изпълняващ длъжността ръководител – доц. д-р Станимир Стоянов Станев.

Освен по акредитацията на специалностите преподавателите от ФМИ успешно изпълняваха и основните си задължения свързани с научноизследователската и учебната дейност. Цялата учебна документация на специалностите във ФМИ беше приведена в съответствие с изискванията на университетската и факултетската „Система за контрол на качеството на процеса на обучение“, Закона за висшето образование и процеса на акредитиране. Всички учебни планове бяха преработени съобразно Наредбата за Единните държавни изисквания (ПМС № 126/23.07.2002 г.) за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. За всички специалности се приеха учебни планове и програми за втора и нова специалност и учителска правоспособност. Актуализираха се голяма част от учебните програми на специалностите.

На територията на градовете Добрич, Варна и Шумен се организираха курсове с учителите по математика и по информатика за подготовка с цел придобиване на професионално-квалификационна степен.

От учебната 2002/2003 г. ФМИ с посредничеството на ЦСДОК осъществява и експериментално дистанционно обучение:

- специалност „Икономика“: Шумен – 191 студента; Добрич – 112 студента; Пловдив – 353 студента; Благоевград – 145 студента;
- специалност „Информатика“: Добрич – 15 студента; Благоевград – 18 студента.

През учебната 2003/2004 г. броят на студентите, обучаващи се във ФМИ по образователно-квалификационни степени е както следва:

Таблица 1. Бакалавър

Специалност	Форма на обучение		Индивидуален план (втора специалност)	Общо
	редовно	заочно		
Информатика	168	93	17	278
Математика и информатика	122	71	14	207
Математика	61	–	1	62
Икономика	42	58	38	138
Общо				685

Таблица 2. Магистър

Магистърска програма	Форма на обучение		Общо
	редовно	заочно	
Икономическа информатика	15	–	15
Системно администриране	14	–	14
Алгебра	Инд. план – 2	–	2
Анализ	Инд. план – 1	–	1
Педагогика на обучението по математика	Инд. план – 4	–	4
Маркетинг	31	12	43
Общо			79

През този период наред с обучението на студенти се провеждаше и обучение на докторанти по научните специалности: Математически анализ; Алгебра и теория на числата; Геометрия и топология; Изчислителна математика; Информатика; Методика на обучението по математика и информатика; Счетоводство и контрол.

За четири години към катедрите на ФМИ бяха зачислени 17 докторанта: в катедра Информатика – 7; в Икономика и моделиране – 3; в Алгебра и геометрия – 3; в Методика на обучението – 3 и в Математически анализ – 1. Бяха защитени и 6 дисертации.

През периода научната дейност във Факултета се осъществяваше в над 25 направления. Обобщени данни за участието в научни конференции и издателската дейност (учебни помагала, научни публикации и доклади) за периода 2001 – 2003 г. са дадени в следващата таблица:

Таблица 3. Научноизследователска дейност 2001 – 2003

Научни проекти, финансирани от ШУ	Участие в други проекти	Издателска дейност, учебни помагала, публикации, доклади				
		Учебници и ръководства	Публикации в чужбина	Публикации у нас	Доклади в чужбина	Доклади у нас
31 (36627 лв.)	7	23	31	86	9	137

Увеличи се броят на краткосрочните специализации в чужбина (в Техническият университет – Берлин чрез проект ЕРАЗЪМ, научна школа в Мюнхен, Пиза – Италия и други). Преподаватели от ФМИ работиха като гост-преподаватели в Университета в Гринуич – Лондон, в Ирландия, в САЩ. За съжаление някои от тях останаха на постоянна работа в чужбина. Трима докторанти работиха по научни проекти в САЩ, Холандия и Норвегия.

През този период ФМИ беше инициатор (или съорганизатор) на следните научни конференции, семинари и състезания:

- научна сесия на факултета през 2001 г. – изнесени са 33 доклада от преподаватели, докторанти и студенти;
- VI междууниверситетски турнир по програмиране;
- международна конференция по геометрия и приложения;
- семинари по „Използване на софтуерния продукт DERIVE в обучението по математика“, „Създаване на Web-базирани приложения“ и „Система за Web-базирано обучение“;
- българо-руски международен семинар по теория на кодирането в Санкт Петербург (Русия);
- научна сесия, посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов. Участниците от 24 висши училища и научни институти бяха разпределени в 6 научни секции с над 150 доклада. По време на научната сесия бяха проведени и два работни семинара „Дистанционно обучение чрез виртуалната катедра по компютинг“ и „Компютърна и мрежова сигурност“. За първи път в ШУ бе осъществена видео-конферендна връзка с Университета на Минесота – САЩ. По време на сесията бе открит и учебният компютърен музей на ФМИ, създаден изцяло по инициатива на катедрите „Компютърни системи и технологии“ и „Компютърна информатика“;
- есенен турнир по информатика и информационни технологии за ученици. В него взеха участие 249 ученици от 25 училища в цялата страна.

Във ФМИ функционираха научноизследователските лаборатории „Математическо моделиране“ и „Компютри и история“. По-късно с решение на ФС на ФМИ беше създадена изследователско-учебна лаборатория „Компютърни мрежи“.

Значително се подобри и материалната база във ФМИ. През периода беше извършен основен ремонт на 4 компютърни лаборатории. В три компютърни лаборатории бяха изцяло подменени компютрите (общо 41 на брой). Обновен беше и интернет-центърът на

територията на ФМИ. По проект, финансиран от Министерството на транспорта и съобщенията, беше оборудвана лаборатория към виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов“. Тя получи 22 съвременни компютъра, 2 мощни сървъра и мултимедиен проектор. За нуждите на научноизследователската работа и на администрацията бяха доставени 5 компютърни системи. Ремонтирани бяха общо 9 кабинета на служители и преподаватели от ФМИ, като в 4 от тях беше подменено обзавеждането.

ФМИ значително разшири и подобри дейността си за рекламиране на своите специалности и привличане на повече кандидат-студенти. Всяка година над 300 училища в страната получават специално подготвена информация за приема и обучението на студенти и докторанти във факултета. В резултат на това съотношението на броя студенти по планирания прием към броя на студентите, кандидатстващи във ФМИ по първо желание се промени от 1:1 (през 1999 г.) на 1:2,6. В тази статистика не е включена специалност „Икономика“, за която традиционно интересът е много голям.

2.4. ФМИ през периода април 2004 г. – март 2008 г.

През 2004 г. доц. д-р Димчо Станков е избран за втори мандат декан на ФМИ. Заместник декани са: доц. д-р Русанка Петрова – зам.-декан по учебната дейност; доц. д-р Станимир Станев – зам.-декан по научноизследователската дейност и доц. д-р Йордан Йорданов – зам.-декан по финансовата дейност.

Действащите катедри през периода са:

- Алгебра и геометрия с ръководител доц. д-р Георги Георгиев;
- Математически анализ с ръководител доц. д-р Красимир Цвятков, а от 24.10.2006 г. е доц. д-р Галина Славчева;
- Компютърна информатика с ръководител доц. д-р Валентин Вичев;
- Компютърни системи и технологии с ръководител доц. д-р Иван Цонев, а от е доц. д-р Станимир Станев;
- Икономика и моделиране с ръководител доц. д-р Йордан Йорданов;
- Методика на обучението по математика и информатика с ръководител доц. д-р Йордан Иванов.

Фиг. 10. Преподаватели и служители от ФМИ – 2004 г.

През този период е назначен нов служител – гл. специалист Росен Йорданов.

След добрата акредитация на ФМИ като основно структурно звено на ШУ и на трите специалности Информатика, Математика и Математика и информатика деканското ръководство и академичният състав съсредоточиха своята работа върху кадровото развитие, качеството на учебната и научноизследователската дейност и подобряване на материалната база.

За съжаление относителното „спокойствие“ не трая дълго. Още през есента на 2004 г. Акредитационния съвет към НАОА обяви, че се обсъждат и предстои да се приемат нови критерии за оценяване и акредитация – акредитация по професионалните направления и специалностите в тях.

Новоутвърденият график за акредитация, спуснат от НАОА през септември 2005 г., определяше следните срокове за представяне на необходимата документация:

- за специалност “Икономика” – 1.10.2006 г.;
- за направление “Математика” – 1.07.2007 г.;
- за направление “Информатика и компютърни науки” – 1.04.2007 г.;
- за направление “Педагогика на обучението по ...” – 1.01.2007 г.

Във връзка с това бяха утвърдени от ФС комисиите за подготвяне на необходимата документация. След посещението на Експертната група на НАОА през 2006 г. дочакахме и акредитацията на специалност Икономика (септември 2007 г.) с оценка „добра“ и срок 5 години. Така приключи успешно първият цикъл от акредитацията на ФМИ и неговите специалности.

Докладите за акредитацията на направленията във ФМИ бяха представени в срок в НАОА. Така през 2008 г. вече очаквахме да се обяви оценката на направлението „Педагогика на обучението по ...“ и датите за посещение на експертните групи за направленията Информатика и компютърни науки и Математика. В същото време ФМИ участваше активно в подготовката на документацията за поредната акредитация на Шуменския университет.

През 2005 г. приключи дейността по въвеждане на Системата за трансфер на кредити, отразена в учебните планове на всички специалности от ФМИ. През учебната 2006/2007 година бяха разкрити две нови специалности в направление Информатика и компютърни науки: Икономическа информатика и Компютърни информационни технологии. Задълбочи се дейността на факултетната комисия за контрол върху качеството на процеса на обучение, за което говорят оценките от проведените вътрешни и външни одити (средно два на година). Веднъж годишно се отчиташе изпълнението на Работната програма за контрол на качеството на обучение и се приемаше нова Работна програма. Редовно се провеждаха анкети със студентите – при постъпване във ФМИ, при приключване на учебната дисциплина, при атестиране на преподаватели и при завършване. Бяха въведени и регламентирани в учебните програми нови форми на самостоятелна работа, контрол и оценяване. Комисията се ръководеше от Заместник-декана по учебната дейност на ФМИ и в нея влизаха представители от всяка катедра на факултета. Рязко се подобриха условията за обучение в мултимедийна среда. ФМИ закупи със собствени средства преносими компютри и мултимедийни проектори, с цел подобряване на качеството на учебния процес.

През учебната 2007/2008 г. броят на обучаващи се във ФМИ по образователно квалификационни степени е както следва:

Таблица 4. Бакалавър

Специалност	Форма на обучение		Индивидуален план (втора специалност)	Общо
	редовно	заочно		
Компютърна информатика	105	101	-	321
Компютърни информационни технологии	53	-	-	
Икономическа информатика	62		Втора спец. - 1	
Математика и информатика	125	114	-	239
Математика	74	-	Инд. план - 1	75
Икономика	58	87	Инд. план – 6 Втора спец. - 11	162
Общо				798

Таблица 5. Магистър

Магистърска програма	Форма на обучение		Общо
	редовно	заочно	
Икономическа информатика	-	4	4
Системно администриране	7	8	15
Педагогика на обучението по математика	Инд. план – 4	Инд. план – 4	6
Маркетинг		15	15
Управление на малкия и средния бизнес		37	37
Педагогика на обучението по информатика и ИТ		3	3
Общо			80

През периода се провеждаше обучение на докторанти по научните специалности: Алгебра и теория на числата; Информатика; Методика на обучението по математика и информатика; Икономика. За четири години към катедрите на ФМИ бяха зачислени 7 докторанта: в катедра Информатика – 2; в Икономика и моделиране – 3; в Методика на обучението – 1 и в Математически анализ – 1. За периода 2004 – 2008 г. бяха защитени 10 дисертации, 4 преподаватели се хабилитираха и двама са в процедура.

През 2006 г. ФМИ спечели конкурс на МОН за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучение на учители по информационни технологии от V до VIII клас”. Обучението обхващаше Североизточен район (области Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич) и Югоизточен район (области Бургас, Сливен, Ямбол). Изпълнението на поръчката протече при добра организация и приключи успешно.

Във ФМИ се създаде Комисия по научноизследователската дейност (НИД). Сред най-важните ѝ функции бяха:

- предлага процедури по обявяване на конкурси и отчитане на резултатите от научните проекти, финансирани от средствата, предоставените на ШУ целево от МОН, които са разпределени на ФМИ;
- предлага мерки за подобряване на научната квалификация на академичния състав на ФМИ и следи развитието на докторантите;
- предлага направления за развитие на базата на научни изследвания, в това число и разкриване на изследователски лаборатории и центрове към катедрите и факултета;
- подпомага организирането на научни форуми от ФМИ;
- подпомага внедряването на модерни средства и технологии за обучение на докторанти и студенти;
- обсъжда научните издания на факултета и предлага редакционни колегии.

Комисията се ръководеше от зам.-декана по НИД на ФМИ и в нея влизаха представители от всяка катедра на факултета. През периода научната дейност във факултета се осъществяваше в 24 направления. Обобщени данни за участието в научни конференции и издателската дейност (учебни помагала, научни публикации и доклади) за периода 2004 – 2007 г. са дадени в следващата таблица:

Таблица 6. Научноизследователска дейност 2004 – 2007

Научни проекти, финансирани от ШУ	Участие в други проекти	Издателска дейност, учебни помагала, публикации, доклади				
		Учебници и ръководства	Публикации в чужбина	Публикации у нас	Доклади в чужбина	Доклади у нас
37	34	23	66	277	37	147

ФМИ беше инициатор (съорганизатор) на следните научни конференции, семинари и състезания:

- През 2004 г. – Научна конференция по случай 150 годишнината на Поанкаре, съвместно с ФПН; Научна сесия и изложба в музея, съвместно с Факултета по хуманитарни науки (ФХН), по случай 60-годишнината от закриването на военнопленнически лагер край Шумен;
- през 2005 – 8-ма международна конференция “Когнитивно моделиране в лингвистиката”, гр. Варна, съвместно с ФХН;
- през 2006 г. – участие в Научно-образователно ЕКСПО по време на Пловдивския технически панаир „Есен-2006“ с класираната разработка от колектив от катедра КСТ на ФМИ „WEB-базирано методическо помагало за учители по информатика и информационни технологии“;
- през 2007 г. - Балканиада по математика за ученици, съвместно с РИОН и СМБ;
- всяка година от 2004 г. до 2008 г. ФМИ бе домакин на състезанието по програмиране от традиционния Национален турнир по информатика и информационни технологии за ученици „Джон Атанасов“, проведен съвместно със СМБ и МОН. Във ФМИ взеха участие рекорден брой ученици - над 300, от елитни училища от цялата страна;

- завършен бе учебният компютърен музей на ФМИ, създаден изцяло по инициатива на катедри Компютърни системи и технологии и Компютърна информатика.

Участие на студенти от ФМИ в студентски олимпиади:

- отборите на ФМИ по програмиране при участието им в Републиканските студентски олимпиади се класираха на второ място през 2005 г. и 2006 г.;

- през 2004 г. отборът по математика ФМИ се класира на 3 място в своята група на студентска олимпиада в гр. Ямбол.

През 2006 г. във ФМИ за пръв път бе проведен турнир по Информатика и Информационни технологии за купата на Декана на ФМИ. По-късно в турнира бяха включени и направленията Математика и Икономика.

Продължи и работата по обновяване на материалната база – подменени бяха компютрите в лаборатории 1 и 2, и доставени нови компютри за нуждите на преподавателите. Продължиха ремонтните дейности на лаборатории, учебни зали и сервизни помещения в Корпус 3. Ремонтирани бяха всички кабинети на преподавателите и частично подменени старите мебели.

2.5. ФМИ през периода април 2008 г. – март 2012 г.

В края на месец март 2008 г. след проведени избори за декан на ФМИ е избрана доц. д-р Русанка Петрова. Следващия месец са избрани и заместниците: доц. д-р Вежди Хасанов – зам.-декан по учебна дейност и доц. д-р Радка Русева – зам.-декан по акредитация и качество на обучението. Доц. д-р Станимир Станев е назначен да координира научноизследователската дейност. От 2010 г. до края на мандата – март 2012 г. задачите по научноизследователската дейност се координираха от заместник декана по учебната дейност.

В периода 2008 – 2012 г. не са направени промени в структурата на факултета. В този период за ръководител на катедра Компютърни технологии е избран доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов.

Документите за акредитация на всички професионални направления на факултета бяха изпратени в НАОА през предходния период. Акредитацията на ПН 3.8 Икономика беше приключила. В началото на периода получихме решението на Акредитационния съвет на НАОА, с което се дава Програмна акредитация на специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“ от ПН 1.3 „Педагогика на обучението по ...“ при ФМИ с обща оценка „много добра“ за срок от 6 години. Комисиите за другите две направления – Информатика и компютърни науки и Математика, предстояха да бъдат посрещнати. До края на календарната година получихме и решенията на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА, с които се дава програмна акредитация съответно на ПН 4.6. Информатика и компютърни науки (04.09.2008) и ПН 4.5 Математика (06.11.2008) с оценка „много добра“ със срок на валидност 6 години и за двете направления. Специалностите в двете направления са: Информатика и Математика за ОКС „бакалавър“ и Икономическа информатика, Системно администриране, Анализ и Алгебра за ОКС „магистър“. С това работата по акредитации не приключваше. Предстояха акредитации на докторски програми и следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) на акредитираните специалности и нов цикъл програмни акредитации на направленията. В срок се подготвяха графиците и комисиите за акредитация на специалностите в съответствие с графика на НАОА. Докладите за акредитация на отделните специалности се изготвяха добросъвестно и в срок, под ръководството на заместник-декана доц. д-р Радка Русева. В тях всеобхватно се отразяваше цялостната дейност на факултета, свързана с организацията и провеждането на

учебната дейност, научната работа със студентите, научната дейност на преподавателите, израстването на академичния състав на факултета, финансовата дейност. В същото време целият колектив на ФМИ участваше в подготовката на акредитацията на университета, състояла се през този период. В този период бяха приети нови правила за акредитация и скала за оценяване.

През този период са подготвени документите за акредитация на докторските програми:

- Методика на обучението по математика и информатика в ПН 1.3. Педагогика на обучението по ...;
- Алгебра и теория на числата, Геометрия и топология, Диференциални уравнения, Изчислителна математика и Математически анализ в ПН 4.5. Математика;
- Информатика в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки.

На 15.12.2011 с решение на Акредитационната комисия към НАОА е дадена акредитация на докторската програма Методика на обучението по математика и информатика с оценка 8.88 за срок от 5 години.

Наред с успешната акредитация на професионалните направления и направената подготовка за акредитация на докторски програми се работеше по обичайните задачи на учебната дейност. Актуализираха се квалификационните характеристики, учебните планове и учебните програми по съответните дисциплини в плановете. Положени бяха изключително големи усилия за утвърждаване и укрепване на ново разкритите специалности – Икономическа информатика и Компютърни информационни технологии: осигуряване на преподаватели, компютърна техника и оборудване на съответните лаборатории. Привлечени бяха преподаватели на основен и допълнителен трудов договор. Това доведе до подобряване на условията за обучение в мултимедийна среда. ФМИ закупи със собствени средства преносими компютри и мултимедийни проектори, климатици за лабораториите.

Всяка учебна година целият колектив активно се включваше в набирането на кандидат студенти за различните специалности. В първите години успяхме да попълним утвърдените бройки за прием, но се наблюдаваше тенденцията на намаляващ интерес към всички специалности на факултета с изключение на Икономика. Това по-ясно се изразяваше за ПН 4.5 Математика. През 2009 г. под ръководството на ресорния зам.-декан се разработиха планове за прием в нова магистърска програма Стопанска математика и съответната учебна документация – квалификационна характеристика и учебни програми. През следващата година се подготви план и съответна документация за бакалавърска специалност Стопанска математика, която беше уникална за страната. През учебната 2010/2011 беше първият прием по новата специалност паралелно със съществуващата – Математика. По-късно се взе решение за спиране на приема в специалност Математика. Наред с разработената документация на новата специалност се актуализираха учебните програми по дисциплините на съществуващите специалности и магистърски програми.

Научноизследователската дейност на преподавателите във ФМИ се провеждаше индивидуално и колективно в екипи. През разглеждания период се работеше по следните теми:

- Интегруеми системи, гранични цикли на пертурбации на Хамилтонови системи в равнината; теория на операторите;
- Теория на Галоа; самодуални кодове; представяне на криви и повърхнини;
- Нелинейни скаларни и матрични уравнения; случайни процеси;

- Теория на графите; оптимизация на web търсещи машини; модели на обучаващи процеси; компютърна и мрежова сигурност; мобилни ОС; кодове в системите за защита;
- Състояние на финансовите пазари след криза; маркетингов мениджмънт;
- Методология и методически изследвания в обучението по математика, информатика и информационни технологии; приемственост между началното и предучилищното обучение по математика, формиране на математически представи в детската градина.

Факултетът е организатор и съорганизатор на редица научни прояви и състезания за студенти и ученици. Традиционно всяка година е домакин на състезанието по програмиране от националния турнир по информатика и информационни технологии за ученици „Джон Атанасов“. Всяка година се провежда Турнир за купата на Декана. През декември 2008 г. се проведе Научна конференция посветена на 105-гошнината на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман (Фиг. 11а и 11б). През април 2009 г., ШУ и ФМИ бяха съорганизатори на 38-мата Пролетна конференция на Съюза на математиците в България, проведена в Боровец. През 2010 г. по инициатива на доц. Станимир Станев и ръководствата на двата факултета – ФМИ и Факултета по технически науки, бе взето решение, на всеки две години, да се провежда съвместна научна конференция МАТТЕХ с международно участие. Така през ноември се проведе първата конференция от тази поредица – МАТТЕХ 2010, посветена на 130 годишнината на акад. Кирил Попов. През май 2011 г. ФМИ бе домакин на XXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране. За първи път тази олимпиада се провежда, като първи етап на Международната студентска олимпиада по програмиране АСМ. През същата година в Университета се проведе Научна конференция посветена на 40 годишнината на ШУ, в организацията на която активно участваха преподаватели от ФМИ.

Фиг. 11а. Научната конференция – 12.2008 г.

Фиг. 11б. Научната конференция – 12.2008 г.

Преподавателите от ФМИ, освен в организираните от Университета научни форуми и такива на национално ниво, вземаха участие и в международни прояви. Примери на международни прояви с участието на представители от факултета са:

- International Congress on Mathematics, MICOM 2009, Ohrid, Macedonia;
- International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECITC 2009, Bucharest, Romania;
- 17th Telecommunications Forum, TELFOR 2009, Belgrade, Serbia;
- New Challenges in field of military sciences, 2009, Hungary;
- Heuristic teaching of mathematics, October 2009, Donetsk;

- International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas Nevada, USA;
- Актуални проблеми теорії і методики навчання математики, 11-13 травня 2011, Київ;
- Open Classroom Conference, 27-29 October 2011, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece.

Научните изследвания са финансирани основно чрез проекти. Всички преподаватели през годините участват във вътрешно-университетски научноизследователски проекти. През 2010 г. е спечелено финансиране на проект на тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите към Фонд „Научни изследвания“ под ръководството на доц. Севджан Хаккбев. През 2011 г. активно се работи по подготовката на документацията на проекти по оперативните програми към Европейския съюз.

2.6. ФМИ през периода април 2012 г. – март 2016 г.

В края на м. март 2012 г. на проведените избори за декан на ФМИ, проф. Петрова е избрана за втори мандат. За заместници са избрани, както следва: доц. д-р Вежди Хасанов – зам.-декан по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, доц. Радка Русева – зам.-декан по акредитация и качество на обучението и доц. д-р Найден Ненков – зам.-декан по учебната дейност. Поради навършване на пенсионна възраст на декана, през май 2014 г. са проведени частични избори за декан на ФМИ за довършване на мандата, на които е избран доц. д-р Димчо Станков.

Подготовката на документацията за акредитация и следакредитационен контрол се подготвяха в утвърдените срокове на НАОА. През 2012 г. се очакваха оценките на докторските програми, за които бяха подадени документи в НАОА. Така през м. май бяха получени оценките на докторските програми от професионално направление 4.5 Математика със съответния срок на валидност:

- Диференциални уравнения – 8.58 за 5 години;
- Алгебра и теория на числата – 8.69 за 5 години;
- Геометрия и топология – 8.42 за 5 години;
- Математически анализ – 8.70 за 5 години;
- Изчислителна математика – 9.22 за 6 години.

По-късно през м. октомври е получена оценката и за докторската програма „Информатика“ от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки – 8.77 за 5 години.

През 2013 г. (08.10.2013) след подготовка на необходимата документация беше продължена акредитацията на ПН 3.8 Икономика за още 5 години с оценка 7.48. Тази не висока оценка, по-късно става предпоставка за спиране на обучението в държавна поръчка в специалност Икономика.

Най-значимите мероприятия, организирани от ФМИ през първите две години на мандата 2012 – 2016 са Научната конференция МАТТЕХ 2012 през ноември 2012 г. и Републиканската студентска олимпиада по Математика през 2013 г.

През 2012 г. стартираха семинарите по математика и по информатика към Факултета. Един от първите лектори на Семинара по математика бе проф. Атанас Стефанов от Университета в Канзас, САЩ (13.06.2012 г.). През следващата година доклади изнесе проф. Золотарев от ФТИНТ „Б. И. Веркин“ към Националната академия на науките на Украйна, Харков.

Научноизследователската работа се провежда по приоритетните за факултета направления. Преподавателите участваха масово във вътрешно-университетските

проекти. Представители на ФМИ активно участваха при подготовката на документацията и изпълнението на финансираните проекти по ОП на ЕС:

- „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ – (10.2012 – 10.2014 г.);
- „Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки“ – (10.2012 – 09.2014 г.);
- „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“ – (05.2013 – 10.2014 г.).

Заедно провежданата научноизследователска дейност се поддържаха изградените вече международни връзки и се разширяваха същите с подписване на нови договори. Не малка част от преподавателския състав се възползваха от възможността за осъществяване на мобилност по програмите ЕРАЗЪМ и ЕРАЗЪМ +.

През последните две години (приеми 2012/2013 и 2013/2014) трудностите по приема във Факултета се задълбочаваха почти във всички специалности. Причините за това са най-различни, но основната е намаляващият брой завършващи ученици.

През м. май 2014 г. във ФМИ са проведени частични избори, на които за декан е избран доц. д-р Димчо Станков. До края на мандата заместник деканите остават същите. За оставащия период от мандата, усилията бяха насочени преди всичко за решаване на следните три основни проблема:

- Намаляващ интерес към всички наши специалности и най-вече към специалностите Математика, Стопанска математика и Математика и информатика.
- Големият брой отпадащи студенти във всички специалности на факултета, включително вече и в специалностите Икономика и Компютърна информатика.
- Недостиг на часове за реализиране на нормативите на преподаватели, което може да доведе до реструктуриране на факултета.

За времето от края на април 2014 г. беше невъзможно да се извърши резултатна дейност по привличане на кандидат-студенти за учебната 2014/2015 година. Броят на кандидат-студентите в направленията Информатика и компютърни науки и Икономика беше по-малък спрямо този от 2013 г. По-малък беше и приемът в ОКС магистър. Причината: на първи етап бяха приети 74 души в направление Икономика, но нямаше втори етап поради изчерпан капацитет. Кампанията през 2014 г. беше отчетена като неуспешна.

Създаде се комисия по Кандидатстудентската кампания (КСК) през 2015 г., включваща деканското ръководство, ръководителите на катедри, по двама души от всяка катедра, които да участват в срещите със зрелостниците. За периода ноември – април рекламни групи посетиха много училища в областите от Североизточна България и област Бургас. Бяха организирани ученически състезания за Купата на декана по математика, икономика и информационни технологии. Те бяха обявени още през месец ноември 2014г. на сайта на ФМИ. Участваха 35 души по математика, 18 по информационни технологии и 4 по икономика. Наградите на победителите бяха връчени на 12.05.2015 г. на заседание на ФС. Изработи се видеоклип с информация за специалностите, обучението и реализацията на студентите от ФМИ. Беше обявен конкурс за слоган на ФМИ и се изработи нова дуплянка. ФС реши слоганът да бъде: **Един факултет - много възможности – успешна реализация**. Обявихме **Отворени врати на ФМИ** през месеците февруари, март и май. За

съжаление интересът не беше голям. През месец декември, съвместно с Районния инспекторат по образованието (РИО) проведохме Кръгла маса на колегията между преподаватели от ФМИ и учители от гр. Шумен. ФС преименува специалностите Стопанска математика и Икономическа информатика, съответно в Бизнес математика и Бизнес информатика. Бяха преработени техните учебни планове и учебни програми с цел фундаментална подготовка не само по математика и съответно по информатика, но и по икономика. По препоръка на НАОА преработихме и учебните планове на специалностите Компютърни информационни технологии и Компютърна информатика. За съжаление крайните резултати не бяха добри. Приети бяха студенти над плана в специалностите Компютърна информатика – зад. обучение, Икономика и Бизнес информатика; сравнително добре се попълниха местата в Компютърни информационни технологии. Под 20 бяха приетите в Компютърна информатика – ред. обучение, наполовина в Математика и информатика и останахме без прием в Бизнес математика.

За решаване на втория проблем, големият брой отпадащи студенти и промяна в начина на обучението им, се предприеха редица мерки свързани с прецизиране на теоретичния материал, засилване ролята на илюстративните примери, демонстриране на приложенията, активизиране на самостоятелната работа и други. Още през месец юни 2014 г., по тези проблеми, бяха проведени: съвместно заседание на катедрите МА и АГ; съвместно заседание на катедрите КСТ и КИ; заседание на кат. Икономика и моделиране. На тях присъстваха и представители на деканското ръководство. Обсъждаха се и се формулираха конкретни мерки за усъвършенстване на обучението по математика, информатика и икономика. Подчертано бе, че са необходими корекции в учебните програми, поне в частта допускане до изпит, която да взема предвид посещаемостта и участието в текущия контрол на студентите. Разбира се трябва да се прилагат и останалите мерки, свързани с начина на обучение на нашите студенти. Екипите по отделните дисциплини имаха възможност да извършат тези промени при промяната на учебните програми за учебната 2015/2016 учебна година.

Независимо, че в почти всички специалности се наблюдава намаляване и на броя и на процентите на отпадналите студенти в първи курс и общо в специалността, очакванията са, че този проблем трудно ще бъде решен. Той е пряко свързан с крайно недостатъчния брой на кандидат-студентите за специалностите във ФМИ. Този извод се налага и от сравняването на обучаваните студенти през последните години – таблица 7.

Таблица 7. Брой студенти по учебни години и специалности

Специалност	Учебна година		
	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Математика и информатика	43	49	42
Бизнес (Икономическа) информатика	81	70	68
Компютърни информационни технологии	81	75	65
Компютърна информатика – редовно об.	61	59	51
Компютърна информатика – задочно об.	57	56	62
Икономика	250	237	207

През учебната 2015/2016 година в направление Математика не беше реализиран прием.

Кадровата криза в катедра МОМИ, предизвикана от едновременното пенсиониране на няколко преподаватели, беше временно преодоляна. Изпълнена беше препоръката часовете в тази катедра да се поемат максимално от преподавателите на първи основен трудов договор. Катедрите КСТ, КИ, МА и ИМ подкрепиха колегите от МОМИ с щат, а

КСТ и КИ и с часове. Още в края на май 2014 г. от катедрите КИ и МА беше прехвърлен по един преподавател, а през месеците юни и октомври по един преподавател от КСТ и ИМ. Бяха направени корекции в учебните планове на ОКС магистър в специалност МОМИ и значително се промениха списъците на факултативните и избираемите дисциплини. През 2014/2015 и 2015/2016 г. учебни години беше предотвратена заплахата преподавателите от ФМИ на ОТД да не реализират необходимите си нормативи.

През периода продължи израстването на академичния състав на ФМИ:

- двама преподаватели придобиха академичната длъжност професор;
- четирима преподаватели придобиха академичната длъжност доцент;
- двама преподаватели придобиха образователно-научната степен (ОНС) доктор;
- двама преподаватели придобиха научната степен доктор на науките.

Наред с решаването на основните набелязани проблеми за втората половина на периода, се изпълняваха традиционните задачи по акредитация и научноизследователска дейност.

През първата половина на 2014 г. преминаха посещенията на Експертните групи (ЕГ) от НАОА за програмна акредитация на професионалните направления 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки. Резултатите бяха отлични:

- На 02.06.2014 е дадена програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика с оценка 9.08 за 6 години;
- На 08.07.2014 г. на професионално направление 1.3. “Педагогика на обучението по...” е дадена оценка 9.09 за 6 години;
- На 20.10.2014 г. на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки е дадена оценка 9.03 за 6 години.

През ноември 2014 се проведе станалата вече традиционна конференция МАТТЕХ 2014. През същата година по инициатива на катедра Компютърни системи и технологии, се проведе научен семинар ШУСТЕГ с международно участие – ШУСТЕГ 2014 (Фиг. 12).

Фиг. 12. ШУСТЕГ 2014

През 2014 и 2015 г. от средства на ФМИ се изплатиха суми за допълнително материално стимулиране (ДМС) на преподаватели и служители от ФМИ, на стойност от 15758,00 лв. на година. През тези години бяха приети критерии и изплатени суми за стимулиране на научноизследователската дейност (НИД). Всички предложения от катедрите за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) от средствата на ФМИ бяха приети. Собствените средства на ФМИ бяха: към 30.04.2015 г. – 168 659 лв., а към 29.02.2016 г. – 146 120 лв.

2.7. ФМИ през периода април 2016 г. – март 2020 г.

В края на март 2016 г. бяха проведени поредните избори за декан на ФМИ – беше избран проф. Димчо Станков. За заместник декани бяха избрани: доц. д-р Теодоси Теодосиев – зам.-декан по учебната дейност; доц. д-р Радостина Енчева – зам.-декан по научноизследователската дейност и международно сътрудничество; доц. д-р Корнелия Цонева – зам.-декан по акредитация и оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав във ФМИ.

От август 2017 г., поради навършване на пенсионна възраст на декана, мандатът е довършен от доц. Вежди Хасанов – първо като временно изпълняващ длъжността, а от октомври 2017 е избран за декан, след проведени частични избори.

През разглеждания период Факултетът се състои от следните катедри:

- Алгебра и Геометрия с ръководители проф. д.н. Георги Георгиев и доц. д-р Радка Русева от 20.06.2016 г.;
- Математически анализ с ръководител доц. д-р Галина Борисова;
- Компютърна информатика – проф. д.н. Борислав Стоянов;
- Компютърни системи и технологии с ръководители проф. д-р Станимир Станев и проф. д.т.н. Атанас Начев от 07.20016 г.;
- Икономика и моделиране – доц. д-р Труфка Димитрова. От 07.2016 г. наименованието на катедрата е Икономика и математическо моделиране. След проведени избори през октомври 2016 г. ръководител е доц. Вежди Хасанов. След избор за декан на доц. Хасанов и подадена оставка през февруари 2018 г. за ръководител е избран доц. д-р Свилен Тонев, а от 02.2020 г. ръководството е поето от доц. д-р Корнелия Цонева;
- Методика на обучението по математика и информатика (закрита през октомври 2017 г. поради намален състав) – доц. д.н. Наталия Христова Павлова.

Проблемите, които бяха отбелязани за предходните години, не бяха разрешени. През следващите години - 2016 – 2020 все по-силно се проявяваше ефекта на демографската криза след 1996 г. по отношение на броя кандидати за специалностите на факултета. Освен това свободното и достъпно движение на хора извън страната, разширяващите се специалности във всички висши училища, създаде силна конкурентна среда. Добавяйки и относително тежките специалности на факултета, проблемът с кандидатстудентският прием ставаше все по-важен. Очевидно този проблем не беше само на факултетно ниво, а и на университетско. В мандата 2015 – 2019 г. на ректорското ръководство бе формиран ресор „Кандидатстудентска дейност“ и избран отговорен зам.-ректор.

Друг основен проблем бе кадровото обезпечаване на професионалните направления на факултета след пенсиониране на не малък брой преподаватели.

Наред с основните проблеми следваше да се решат и следните задачи:

- поддържане на добро ниво на научните изследвания и академично израстване на преподавателския състав, обезпечавачи обучението по специалностите на факултета;
- подобряване на акредитационните оценки на професионалните направления на факултета;
- поддържане на материалната база.

За провеждане на кандидатстудентската дейност във факултета, ежегодно (с изключение на 2020 г.), се създаваха мобилни групи (над 20, от които 14-15 за извън Шумен) за срещи с ученици, учители и директори на училища от региона. Някои от маршрутите достигаха до: Айтос и Карнобат; Долни чифлик; Суворово и Вълчи дол; Силистра; Исперих и Кубрат; Омуртаг и Антоново; Попово. В мобилните групи, освен

преподаватели на факултета, бяха привлечени и студенти от съответните региони. Наред с традиционните рекламни материали – диглянка и плакат се създаде и нов рекламен клип за прием 2020/2021 г., който се разпространява чрез сайта на факултета и фейсбук на университета. Провеждаха се традиционните състезания за ученици по математика, икономика и информационни технологии за Купата на декана, но за съжаление не бяха с желаната масовост. Най-добрите бяха поканени и награждавани във факултета на предварително обявен ден през м. май. (снимки в „галерия“ в сайта на ФМИ: <http://info.fmi.shu-bg.net/gallery.php>). Регионални конкурси по статистика – 2016, 2017. Състезание по икономика със съорганизатор Съюза на икономистите в България. Организирани са и проведени дни на отворени врати на факултета.

Реализираният прием във ФМИ за 2016/2017 и 2017/2018 е даден в таблица 8.

Таблица 8. Приеми 2016/2017 и 2017/2018

Специалности	2016/2017	2017/2018
Бизнес математика	11 (5)	13 (6)
Компютърна информатика – ред. об.	16 (15)	13 (8)
Компютърни информационни технологии	15 (14)	14 (12)
Бизнес информатика	11 (9)	17 (12)
Педагогика на обучението по математика и информатика (Математика и информатика за прием 2017/2018)	11 (5)	12 (6)
Икономика	36 (35)	20 (20)
Компютърна информатика - зад. об.	22 (22)	13 (13)
Общо	122	102

Числата в скобите са броят записани студенти към 15 септември на съответната година. Забелязва се, че приемът в специалност Икономика за 2017/2018 е драстично намален в сравнение с предходната година, което е в резултат на решение на МОН за намаляване на броя на студентите на национално равнище в няколко професионални направления, сред които е и икономика. Нещо повече за приема през следващата учебна година 2018/2019 не бяха отпуснати бройки за прием в държавна поръчка. Сред факторите, определящи темпа на намаляване бе акредитационната оценка, за което стана въпрос по-горе. Веднага след получаване на отказ от МОН за държавно субсидиране на обучението в специалност „Икономика“, бе обсъдено с Ректора на ШУ възможността за прием в нова специалност със засилено изучаване на икономически дисциплини. В резултат на това, през април 2018 г. на извънредно заседание на ФС на ФМИ беше взето решение да се обяви прием в специалност „Икономика и математика“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Последва подготовка на учебната документация на специалността. Постигнатите резултати в приема са благодарение на усилията на всички представители на факултета, но те за съжаление не бяха на желаното ниво. През месеците април и май 2018, декана с представители на факултета проведе срещи с кметове на близките общини (Преслав, Търговище, Каспичан, Нови Пазар, Ветрино, Главиница), с които бе обсъдена възможността за съдействие и от тяхна страна за подобряване на приема във факултета. Бе споделена тревогата за слабия интерес към математиката и педагогическите специалности. След приключване на приема за 2018/2019 г. и запазване на занижения интерес към специалност Математика и информатика, ФС на свое заседание от ноември 2018 г., взе решение да преименува специалността на Информационни технологии, информатика и математика. В резултат на това бяха актуализирани: квалификационна характеристика, учебен план и учебните програми по дисциплините от новия план.

В следващата таблица 9 е представен реализирания прием за 2018/2019 и 2019/2020.

Таблица 9. Приеми 2018/2019 и 2019/2020

Специалности	2018/2019	2019/2020
Бизнес математика	11 (3)	12 (1)
Компютърна информатика – ред. об.	19 (17)	12 (12)
Компютърни информационни технологии	18 (15)	20 (19)
Бизнес информатика	13 (8)	10 (6)
Математика и информатика (Информационни технологии, информатика и математика за прием 2019/2020)	10 (9)	16 (15)
Икономика и математика	14 (12)	15 (13)
Икономика – ред. пл. об	4 (1)	13 (13)
Компютърна информатика - зад. об.	15 (15)	20 (20)
Икономика – зад. пл. об	-	13(13)
Общо	104	131

Общият брой записани студенти бакалаври за учебните години от 2016/2017 до 2019/2020 е даден в таблица 10.

Таблица 10. Обучавани студенти в периода 2016 – 2020

Специалност	2016	2017	2018	2019
Бизнес математика (Стопанска математика)	19	22	22	27
Компютърна информатика	56	50	51	38
Компютърни информационни технологии	64	52	53	61
Бизнес информатика (Икономическа информатика)	63	57	41	35
Математика и информатика (ПО по математика и информатика за 2016), ИТИМ за 2019	45	48	38	37
Икономика и математика	-	-	15	24
Икономика	186	155	101	69
Общо за ФМИ:	433	384	321	291

Наред с приема в специалностите в ОКС „бакалавър“ се провеждаше такъв и в магистърските програми на факултета. Резултатите са дадени в следващата таблица 11.

Таблица 11. Прием на магистри за 2018/2019 и 2019/2020

Магистърска програма	2016	2017	2018	2019
Педагогика на обучението по математика	7	0	2	2
Педагогика на обучението по математика и информатика	6	7	5	2
Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии	5	3	3	4
Стопанска математика	4	4	10	20
Софтуерно инженерство	9	4	12	11
Мултимедийни технологии	2	6	5	3
Софтуерни технологии	2	14	11	14
Икономика и управление на бизнеса	16	17	17	9
Корпоративни финанси и счетоводство	15	13	22	22
Европейски фондове и програми за 2016 / Управление на проекти и програми	6	1	7	2
Общо	72	69	94	89

През отчетния период 2016-2020 са зачислени общо 19 докторанти (4 в задочна форма, 12 в редовна, 3 в самостоятелна форма на обучение). От тях 8 са в ДП Информатика, 5 са в ДП МОМИ, 4 са в ДП Математически анализ, 1 е в ДП Алгебра и

теория на числата, 1 е в ДП Изчислителна математика. През отчетния период са защитили трима от зачислените в периода докторанти и още 14 други са придобили ОНС „доктор“. Общо 9 са отчислените в периода 2016-2020 докторанти с право на защита към момента.

Независимо от не толкова завидния брой обучавани студенти във факултета, имаме редица успехи на нашите студенти:

- Елица Данева, Милена Енчева-Ганчева, III курс, сп. „Икономика“ – Трета Специална награда на Холдинг „Стара планина“, от Дванадесетото издание на Националния конкурс „Млад икономист – 2016 г.“ под надслов „Гласът на младите за силна икономика“ на тема „Моята бизнес идея“ в категория „студенти, София, 11 юни 2016 г.
- Милена Йорданова, Виолина Спасова, Джингиз Шабан, Цветелин Митков – IV курс, сп. „Икономика“ - Четвърта Специална награда на Международен панаир Пловдив АД, от Дванадесетото издание на Националния конкурс „Млад икономист – 2016 г.“ под надслов „Гласът на младите за силна икономика“ на тема „Моята бизнес идея“ в категория „студенти, София, 11 юни 2016 г.
- Десислава Георгиева, Теодора Тонева и Станка Димитрова; Георги Георгиев и Стефан Крумов; Цветелина Найденова, Трифон Станчев, Биляна Иванова и Яна Бонева; Виктор Тодоров, Мирослава Колева, Диляна Герова и Виктор Герчев – Номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2016 г.“
- Георги Господинов и Нури Нури за 2016 г. и Севинч Мустан за 2018 г. са с грамоти от СМБ – Шумен;
- Сунай Алиев, КИТ – Носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за учебната 2015 – 2016 г.; Наградата на Ректора, носител на стипендията „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки за учебната 2016-2017 г. на Фондация „Еврика“;
- Дениз Еминов, IV КИТ – Носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за учебната 2015 – 2016 г.;
- Селиме Хасанова, IV КИТ – Носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за учебната 2016 – 2017 г.;
- Синан Джевдетов Ниязиев, IV КИТ – Носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД за учебната 2016-2017 г.;
- Донка Аргирова, ПОМИ – Бронзов медал от НСОМ’18, Награда на Ректора за 2019 г., Грамоти от СМБ-Шумен за 2018 и 2019 г., Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката за учебната 2019 – 2020 г. на Фондация „Еврика“;
- Отбор по програмиране: Валентин Борисов, Николай Иванов, Ивелина Иванова – бронзови медали на XXII Републиканската студентска олимпиада по програмиране през 2020 г.

Вторият основен проблем пред ръководството на факултета бе кадровото осигуряване на професионалните направления. След кризата в катедра Методика на обучението по математика и информатика се задаваше нова, това в катедра Алгебра и геометрия. След взетото решение на ръководството на Университета за пенсиониране на всички хабилитирани преподаватели при навършване на 65 години предстоеше катедра Алгебра и геометрия да падне под 7 члена (минимално изискване за катедра, съгласно ЗВО). Независимо от това факултетът полага усилия за задържане на преподаватели и след 65 г. В тази връзка, ФС на ФМИ на свое заседание през май 2016 г. взема решение да предложи да не се прекратяват трудовите взаимоотношения с проф. д.н. Георги Георгиев

считано от 28.05.2016 г., но за съжаление не бе подкрепено от АС. Още юни месец бе обявен конкурс за асистент в катедрата и спечелен от докт. Емине Караташ.

През годините са проведени 25 процедури за академично израстване, привлечени са 7 външни кандидати: през 2016, ас Виктория Янакиева в катедра КСТ; 2017, ас. Георги Димитров, преп. Цветелина Иванова, преп. Теодора Стоянова в катедра КИ и преп. Сунай Алиев в катедра КСТ; ас. Стелияна Атанасова в катедра МА; 2019, ас. Айнур Али в катедра МА, но за съжаление са освободени 16 души от преподавателския състав, поради пенсионна възраст, изтичане на 4 годишния срок на трудовите договори на асистентите или други причини. Най-болезнени в този период за факултета, от гледна точка на структурния състав, бяха оставането на катедра Методика на обучението по математика и информатика с 6 члена, считано от 17.07.2017 в резултат на преместването на преп. Калина Алексиева в ПФ на ШУ, откъдето бе отстъпена за закрепване на същата катедра и взетото решение на Ректора на ШУ от 01.10.2017 г. да не се обявяват нови конкурси. След последвали гласувания на ФС и ОС на факултета, бе взето решение катедрата МОМИ да бъде закрыта, преподавателите, които бяха включени в състава ѝ да се върнат в бившите им катедри, а колегите методици да се включат в състава на катедра Алгебра и геометрия. Проблемите с това не приключваха, внезапно през декември 2019 г. почина нашия млад колега гл. ас. д-р Цоньо Георгиев, а март 2020 предстоеше да се пенсионира и преп. Керанка Илиева и двамата от катедра Математически анализ. Така в края на мандата катедрата бе със 7 членен състав и застрашена от закриване.

В подкрепа на академичното израстване на преподавателския състав ФС е вземал положително решение за всяко постъпило искане за творчески отпуск. Подкрепял е обучението по докторски програми, по които факултета не е акредитиран да обучава.

По отношение на научноизследователската дейност факултетът е заемал достойно място, като основно структурно звено на ШУ по наукометричните показатели на преподавателския състав.

Таблица 12. Научна продукция за периода 2016 – 2019

Научна продукция:	2016	2017	2018	2019
Монографии	4	2	1	2
Статии в реферирани и индексирани издания	78	54	80	48
Статии в издания с ИФ (по WoS) и/или ранг (по Scopus)	21	17	19	22
Публикации, които не са реферирани и индексирани	41	32	27	27
Учебници и учебни пособия	3	6	9	6
Цитирания (в скоби по Scopus и WoS) на цялата научна продукция на публикации от последните 3 г.	115 (48)	133 (58)	167 (75)	150 (101)
	32 (11)	71 (22)	67 (27)	41 (27)

За разпространение на научните резултати, освен в научни списания, факултетът е организатор и съорганизатор на научни семинари и конференции: ШУСТЕГ 2016 (Фиг. 13), ШУСТЕГ 2017 (Фиг. 14), МАТТЕХ 2016, МАТТЕХ 2018 (Фиг. 15). През 2018 г. бе спечелен проект към Фонд „Научни изследвания“ на МОН за финансиране на научната конференция МАТТЕХ 2018. Освен това получихме и спонсорство от Шише джам – Търговище, с което се финансира пътуването на лектор от САЩ. Към секцията по математика и физика на МАТТЕХ 2018 се проведе специализирана сесия „Extreme value analysis, random processes and applications“. Всички форуми бяха с участие на чуждестранни учени. Традиционно сме домакини на Международния есенен турнир по информатика (IATI) за ученици. През 2019 в рамките на турнира се проведе семинар по

проблеми и въпроси в областта на преподаване и подготовка на състезатели по информатика.

Фиг. 13. ШУСТЕГ 2016

Фиг. 14. ШУСТЕГ 2017

Фиг. 15. МАТТЕХ 2018

През 2018 г. стартира работата по проект УНИТе с продължителност до края на 2023 г., който проект е за изграждане на Център за върхови постижения в областта на ИКТ. Проектът е с европейско финансиране и е в партньорство с 5 университета в страната. Освен това факултетът се включи и в Националната научна програма ИКТвНОС. ШУ бе сред 14-те ВУ, включени от МОН в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, по която програма бяха финансирани и представители на ФМИ.

Признание за своята преподавателска и научна дейност, през периода, получиха следните колеги:

- Гл. ас. д-р Мирослав Христов, проф. д-р Димчо Станков и доц. д-р Павлина Йорданова са с Грамоти от СМБ-Шумен съответно през 2016, 2018 и 2019 години;
- Доц. д-р Красимир Кордов е носител на сертификат в категорията Награда „Джон Атанасов“ на Президента на РБ за 2018 г. Следващата година е носител на Наградата на Ректора на ШУ и на Община Шумен;

- Гл. ас. д-р Бисерка Йовчева през 2016 получава наградата на БАИТ и през 2019 г., в инициативата за Награда „Джон Атанасов“ на Президента на РБ, получава Грамота в категория „Вдъхновител и създател на таланти“;

По отношение на акредитацията, през периода се подготвиха в срок необходимата документация за САНК и акредитация на всички професионални направления на факултета, както и документацията за акредитираните докторски програми.

Посрещнати са всички експертни групи с изключение на тези за програмна акредитация на ПН 1.3 Педагогика на обучението по ... и 4.6. Информатика и компютърни науки.

Постигнати са следните резултати:

- Повишена оценка на Институционална акредитация на ШУ – 9,12;
- Повишена оценка на Програмна акредитация на ПН 3.8 Икономика – 8.85 от 7.48
- Повишени оценки на акредитация на докторските програми:
 - Информатика – 9.21 от 8.77;
 - Методика на обучението по математика и информатика – 9.35;
 - Алгебра и теория на числата – 9.17 от 8.69;
 - Математически анализ – 9.16 от 8.70;
 - Геометрия и топология – 9.16 от 8.42;
 - Диференциални уравнения – 9.09 от 8.58.
- Леко отстъпление има при оценката на докторската програма „Изчислителна математика“ – 9.17 от 9.22.

Материалната база на ФМИ се състои предимно от компютърна техника, която се обновява периодично. В този период подновихме компютрите в Компютърна лаборатория 4. Техниката, която е по кабинетите на преподавателите предимно се подновява със средства от вътрешните научноизследователски проекти. Собствените средства, които се формираха като отчисления от платените форми на обучение, бяха обединени с общата субсидия след приетата, през декември 2017 г. от АС на ШУ, Методика за определяне на приноса на ОСЗ за осъществяване на обучението по всяко професионално направление. След това, по информация на счетоводния отдел и ректорското ръководство, данните за финансовото състояние на Факултета не изглеждаха добри, независимо от нарастващия брой на студентите – магистри за последните години.

3 Професионалните направления в катедрите на ФМИ

През 1976 г. катедра Математика се разделя на две нови катедри: (1) кат. Алгебра, геометрия и числени методи, която от 1978 г. се казва само Алгебра и геометрия и (2) кат. Математически анализ.

3.1. Катедра „Алгебра и геометрия“

Катедрата е създадена през октомври 1976 г. под името „Алгебра, геометрия и числени методи“ и има следния преподавателски състав: доц. д-р Д. Тошков-ръководител, гл. ас. д-р Н. Петров гл. ас. д-р Хр. Павлов, ст. ас. Н. Зяпков и стажант асистентите Ст. Сяров, К. Кирова, Хр. Дичев, Г. Генински, В. Великов, Е. Мехмедова, И. Крумова, К. Блажев. Лекционни курсове водят и съвместителите доц. Г. Стоев (ВМЕИ-София), доц. Хр. Григоров (ВМЕИ-София), доц. И. Янчев (ВМЕИ-Варна). През следващата 1977 г. Н. Петров се хабилитира като доцент, Н. Зяпков защитава дисертация в Русия (кфмн), а на работа постъпват асистентите Г. Георгиев, В. Йоргов, В. Алексиев. През 1978г. след напускането на доц. Тошков за ръководител на катедрата е избран доц. д-р Н. Петров. През следващите години на работа постъпват асистентите Ц. Генчев (завършил във ВПИ-

Шумен) и Н. Дичева, а се хабилитират като доценти Н. Зяпков и Хр. Павлов. Едновременно с това катедрата напускат Ст. Сяров, К. Кирова, Хр. Дичев, Г. Генински, В. Великов, Е. Мехмедова, К. Блажев. Следващи ръководители на кат. Алгебра и геометрия са доц. д-р Никола Зяпков през 1983 – 1986 г. и доц. д-р Христо Павлов през 1987 – 1993 г. В тези периоди защитават дисертации и се хабилитират като доценти В. Йоргов и В. Алексиев, а Г. Георгиев защитава дисертация. След 1987 г. на работа в катедрата постъпват нови асистенти, възпитаници на Шуменски университет – Р. Русева, Р. Енчева, И. Михайлов, Н. Янков, М. Спирова и Р. Дончева. Всички защитават дисертации в периода 2000-2006 г. След напускане на ас. М. Спирова на нейно място постъпва ас. Цв. Динкова – магистър на ШУ. В катедрата постъпват и три нови асистенти по Алгебра И. Иванов, М. Михайлова и Е. Караташ, които също са възпитаници на Шуменски университет и защитават дисертации в последствие.

През 1993 г. катедра „Алгебра и геометрия“ се разделя на кат. Алгебра с ръководител доц. д-р Н. Петров и кат. Геометрия и стохастика с ръководител гл. ас. д-р Г. Георгиев. През 1997 г. Г. Георгиев се хабилитира като доцент. През 1998 г. двете катедри се обединяват отново под името катедра „Алгебра и геометрия“ с ръководител доц. д-р Н. Петров. В периода 2000 – 2016 г. ръководител на катедра „Алгебра и геометрия“ е доц. д-р Г. Георгиев, който е професор от 2012 г. От 2016 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Радка Русева. През 2017 г. към катедрата се присъединяват и колегите от направление Педагогика на обучението по ... – Н. Павлова, Кр. Харизанов, Л. Каракашева и Т. Трайчев. Развитието на преподавателската работа и научната дейност на катедра „Алгебра и геометрия“ през всичките тези години се осъществява чрез различни целенасочени действия:

- Привличане за съвместители и хонорувани преподаватели на изтъкнати български учени от БАН и други университети – академик В. Дренски, член-кореспондент И. Димовски, доц. д-р Г. Ганчев и др.
- Постоянна политика за научно израстване на преподавателите от катедрата:
 - осигуряване на обучение на всички асистенти по докторските програми – Алгебра и теория на числата и Геометрия и топология;
 - обявени и спечелени 9 конкурса за доцент (Н. Петров, Н. Зяпков, В. Йоргов, В. Алексиев, Г. Георгиев, И. Михайлов, Р. Русева, Р. Енчева, Н. Янков);
 - обявени и спечелени 3 конкурса за професор – Н. Зяпков, И. Михайлов, Г. Георгиев;
 - защитени 11 дисертации за ОНС „Доктор“ – Н. Зяпков, В. Йоргов, В. Алексиев, Г. Георгиев, И. Михайлов, Р. Русева, Р. Енчева, Н. Янков, И. Иванов, М. Иванова, Е. Караташ);
 - защитени 3 дисертации за НС „Доктор на науките“ – И. Михайлов, Г. Георгиев, Н. Янков.
- Участие в научни проекти и публикуване в авторитетни научни издания.
- Участие в изготвяне на учебни програми и учебни планове на ФМИ.

Научните направления, по които се работи в катедрата през тези години са:

- Теория на Галоа;
- Теория на кодирането;
- Крайни групи;
- Геометрични преобразувания;
- Диференцируеми многообразия;
- Обучението по математика и информатика.

Преподаватели от катедрата са заемали и ръководни изборни длъжности в Шуменски университет:

- Доц. д-р Васил Йоргов – Ректор на Шуменски университет 1994 – 1995;
- Проф. д-р Никола Зяпков – Зам.-декан на Природо-математическия факултет (ПМФ) 1982 – 1983, Декан на ПМФ 1983 – 1986, Зам.-ректор на ШУ 1989 – 1991, Декан на ФМИ 1995 – 2000, Зам.-ректор на ШУ 2000 – 2001,
- Доц. д-р Никола Петров – Зам.-ректор на ШУ 1996 – 1997.

3.2. Катедра „Математически анализ“

Катедра „Математически анализ“ е основана през 1976 г. след разделяне на катедра „Математика“ към ПМФ на две катедри. Първи ръководител на катедра „Математически анализ“ е проф. Александър Витанов. Ръководители на Катедрата са били още: доц. д-р Сл. Славова, проф. д-р Д. Станков, доц. д-р Кр. Цвятков (2000 – 2004) и доц. д-р Г. Борисова (2004 – 2020).

През периода 1981 – 1984 г. катедра „Математически анализ“ е с ръководител проф. Ал. Витанов и членове доц. кмн Г. Баликов, гл. ас. кмн Сл. Славова, гл. ас. кмн Г. Александров, ст. ас. Д. Станков, ст. ас. С. Първулов, ст. ас. А. Дичев, ст. ас. Е. Чакъров, ас. М. Митрева, ас. Й. Панева, ас. Р. Петрова.

Преподавателският състав на катедрата включва специалисти по Математически анализ, Диференциални уравнения и Механика. Към катедрата на постоянен договор са работили: доц. д-р М. Митрева (до 2000 г.), доц. д-р Ст. Стефанов, ас. Н. Дочев, ас. Т. Стоянов, гл. ас. Живко Желев, ас. Цветан Коцев, ст. ас. Ст. Йончев, ст. ас. Радослав Николов, ас. Б. Минчев, а като гост-преподаватели – проф. дмн Петър Русев, проф. дмн Константин Марков, доц. д-р Иван Миховски, доц. д-р Пейчо Аначков, доц. д-р Ал. Боков, доц. д-р Н. Никифоров, доц. д-р Хр. Григоров, доц. д-р Г. Стоев, доц. д-р Г. Баликов, проф. дмн Р. Леви, проф. дмн К. Кирчев, доц. д.н. О. Христов.

Научната дейност на преподавателите от катедра „Математически анализ“ е в следните научни направления:

- Теория на операторите;
- Нелинейни уравнения и интегрируеми системи;
- Банахови алгебри и интерполационни и тънки редици;
- Диференциални уравнения;
- Математическо моделиране на композитни материали.

Катедрата предлага обучение по магистърска програма Анализ и докторски програми Математически анализ и Диференциални уравнения.

3.3. Начало и развитие на обучението по Информатика във ФМИ

Към момента обучението в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки се осъществява в три бакалавърски специалности: Компютърна информатика, Компютърни информационни технологии и Информационни технологии в икономиката, като последната по-рано е била последователно Икономическа информатика и Бизнес информатика, и по две магистърски програми – Софтуерно инженерство и Мултимедийни технологии. По-рано обучение е извършвано и по магистърската програма Системно администриране. Обучението в направлението се администрира от две катедри на факултета – „Компютърна информатика“ (наследник на „Информатика и числени методи“ и „Информатика“) с настоящ ръководител доц. д-р Теодоси Теодосиев и „Компютърни системи и технологии“ с ръководител доц. д-р Станимир Железов.

Началото е след решението на правителството за компютризация, когато в ШУ започва обучението по нова специалност „Математика и информатика“, за което от 1985 г. се грижи сектор „Информатика и числени методи“ от катедра „Алгебра и геометрия“. През 1991 год. секторът се обособява като катедра „Информатика и числени методи“. Обучението на редовни студенти по специалността „Информатика“, за което отговаря катедрата, започва през 1992 г. по 5-годишна магистърска програма, по разработени основно от Бисерка Йовчева, Росица Христова и Даниела Челебиева учебен план, учебни програми и документация, съответстващи на най-модерните световни тенденции. Първите преподаватели са д-р Костадинка Кирова, ст. ас. Кръстю Блажев, ст. ас. Румяна Чакърва, ас. Живко Недев, завършилите специалност „Математика“, бъдещите проф. д. н. Иван Ганчев (по-късно преподавател в Софийския университет), гл. ас. д-р Бисерка Йовчева, гл. ас. д-р Валентина Спасова, доц. д-р Теодоси Теодосиев, Даниела Челебиева, Даниела Спасова, Йордан Димитров, д-р Ваня Димитрова (последните трима сега са преподаватели в Англия). По-късно в катедрата за различен период работят още д-р Анатоли Начев (от 2000 г. работи вече в Ирландия), ас. Никола Николов (от 1998 г. в Ирландия), ас. Стоян Стоянов (от 1999 г. в Англия), ас. Вежди Хасанов, ас. Милко Янков, доц. д-р Маргарита Бърнева, ас. Божидар Стоянов, ас. Емануил Стоянов, ас. Станимир Железов, ст. ас. Милен Василев, о.з. полк. доц. д-р Петър Стойков, о.з. полк. доц. д-р Атанас Атанасов, пенсионирани преподаватели от военното училище в Шумен доц. д-р Станимир Станев (от есента на 1996 г.), доц. д-р Кольо Колев, доц. Петър Милев, доц. д-р Валентин Вичев.

Съвместители през годините са били: доц. д-р Атанас Раденски, доц. д-р Павел Азълов, доц. д-р Йордан Денев, доц. д-р Димитър Добрев, доц. д-р Радослав Павлов, доц. д-р Йосиф Швертнер, доц. д-р Ангел Дичев, доц. д-р Чавдар Докев, доц. д-р Петър Бърнев, доц. д-р Трифон Русков, доц. д-р Александър Геров, доц. д-р Александър Григоров, проф. д-р Върбан Илиев, доц. д-р Маргарита Василева и др.

Катедрата от 1991 г. променя на два пъти своето название – през 1998 г. става катедра „Информатика“, а от 23 септември 2004 г. – „Компютърна информатика“. Ръководители на катедрата от 1991 г. последователно са били проф. Милко Петков, доц. Васил Йоргов (след като той е избран за ректор на Шуменския университет, ръководител на катедрата е отново проф. Милко Петков със заместник гл. ас. Бисерка Йовева, до 1997 г.), доц. д-р Станимир Станев – (септември 1997 – 2000), доц. д-р Кольо Колев (2000 – 2002), доц. д-р Петър Ангелов Милев (2002 – 2004), доц. д-р Валентин Вичев (2004 – 2009) и проф. д. н. Борислав Стоянов Стоянов (от 2009 до 2021 г.).

Към настоящият момент в катедрата „Компютърна информатика“ работят проф. д. н. Борислав Стоянов, доц. д-р Теодоси Теодосиев, доц. Красимир Кордов, гл. ас. д-р Валентина Дянкова, гл.ас. д-р Михаела Тодорова-Куцарова, ст. преп. Емануил Стоянов, ст. преп. Цветелина Иванова и ас. Димитър Добрев.

Освен с обучение, значително място в работата на катедрата заема работа по научни проекти и изследвания в няколко научни направления – методи на криптографията, числени методи, методи за трансляция, невронни мрежи, обектно-ориентиран подход при реализация на интелигентни обучаващи модули и др.

Характерно за работата на катедрата е подготовката на студенти за участие в национални и международни олимпиади по програмиране. Основна работа тук се извършва от гл. ас. д-р Бисерка Йовчева, подпомагана от гл. ас. Валентина Спасова, ас. Милко Янков и др. Първият голям успех е завоюваната вицешампионска титла в националната студентска олимпиада по програмиране през пролетта на 2003 год. Следващите 4 години отборът на ШУ по програмиране е неизменен вицешампион, в

последствие пак заема призови места в националните класации. За принос към университета през 2021 г. гл. ас. д-р Бисерка Йовчева бе избрана за почетен професор на Шуменския университет.

През годините непрекъснато нарастваше броя на обучаваните студенти, и учебните планове се обновяваха с нови учебни дисциплини. Това наложи и увеличаване на академичния състав, ангажиран в обучението по направление „Информатика и компютърни науки“. С решение на ФС на ФМИ от 23 септември 2003 год. бе решено, на базата на съществуващата катедра „Информатика“ и профилиране на преподавателите, да се създадат две нови катедри – „Компютърна информатика“ (КИ) и „Компютърни системи и технологии“ (КСТ).

От самото начало катедра КСТ разполагаше с високоподготвени преподаватели, в нея започнаха работа освен назначения за временен ръководител доц. д-р инж. Станимир Станев, още доц. д-р инж. Иван Цонев, доц. д-р инж. Константин Цветков, гл. ас. Росица Христова, ас. Найден Ненков, ас. Александър Милев, ас. Боряна Узунова и ас. Наталия Тончева. От януари 2004 г. в катедрата на постоянен щат работи доц. д-р инж. Константин Цветков, за две години членове на катедрата бяха и проф. д-р инж. Румен Коджейков и доц. д-р инж. Атанас Атанасов, на половин щат бе и доц. д-р инж. Георги Мазаджиев. Като съвместител работи доц. д-р Станислав Симеонов. В научно отношение израснаха Найден Ненков (най-напред доктор, после доцент и след това професор), Александър Милев (доктор, после доцент). В катедрата на обучение по докторски програми бяха зачислени редовните докторанти Борислав Панайотов, Станимир Железов, Христо Параскевов и Дилян Сърмов. След успешна защита те останаха на работа като асистенти, после бяха избрани за доценти (без Сърмов).

На 1 юни 2004 г. ФС на ФМИ утвърди за ръководител на катедрата доц. д-р Иван Цонев (вместо ВИД ръководител доц. Станев), който остана такъв до създаването на Факултета по технически науки през 2006 г., когато бе избран за декан на този факултет. След него ръководители на катедрата бяха отново проф. д-р Станимир Станев (от септември 2006 г. до юни 2016), проф. д-р Атанас Начев – (юни 2016 – септември 2018), доц. д-р Станимир Железов (от 2018 год. до сега).

Катедра КСТ се специализира в преподаването на учебни дисциплини по компютърни системи и мрежи, компютърни операционни системи и съвременни компютърни приложения за специалностите на ФМИ. Преподавателите от катедрата преподават информатика и компютърни науки и на много други специалности в Университета. Някои от тях преподаваха и в други университети – ВТУ, НВУ, УНИБИТ, Бургаския и Русенския университети, Университета на Гринуич.

Преподавателите, докторантите и студентите в катедра КСТ работят в няколко основни научни направления:

- Компютърна стеганография;
- Изкуствен интелект;
- Компютърни мрежи;
- Информационни технологии и проблеми на обучението по информационни технологии.

За известно време към катедрата работи и CISCO академия, където студенти и специалисти повишаваха своята квалификация по компютърни мрежи. Членовете на катедрата имат заслуги за развитието на компютърната материална база не само на факултета, но и на Университета, към катедрата има две научни изследователски лаборатории – „Компютърни мрежи“ и „Компютърна сигурност“. В съвместен проект с ФТН бе създадена и високопроизводителната клъстерна компютърна система „Радан“,

която през 2011 г. получи наградата на Община Шумен в областта на науката (Фиг. 16). По инициатива и с активното участие на проф. Станев бе създаден единственият в системата на висшето образование и у нас Учебен компютърен музей, открит през 2004 год. (Фиг. 17).

Фиг. 16. Екипа, разработил системата „Радиан“

Фиг. 17. Проф. Станев (вдясно) в комп. музей

Характерно за дейността на катедра КСТ е организирането и провеждането на престижни научни форуми и установяване на научни контакти с университети от Англия, Русия, Полша и Румъния. Катедрата бе основна при организирането в Шуменския университет през 2003 и 2008 г. на научни конференции с международно участие, посветени на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, тя бе и съорганизатор на научните конференции МАТТЕХ. Катедрата организира за пръв път у нас през 2014 и 2016 г. научни конференции по стеганография ШУСТЕГ 14 и ШУСТЕГ16 с международно участие, и първото международно младежко състезание по криптография и стеганография през септември 2017 г. – ШУСТЕГ 17. Разработват се и много университетски научни проекти.

Фиг. 18. Преподаватели от ФМИ, завършили специалност „Информатика“ в ШУ

И двете катедри – КИ и КСТ имат принос в създаването на материалната база на ФМИ. От 1984 год., когато за обучението на студентите са получени първите 8 персонални компютри „Правец-82“, материалната база редовно се обновява – през 1987 год. са закупени първите 16-битови компютри, през 1989 год. по проект на МОН са получени 30 компютъра „Макинтош“. Понастоящем във ФМИ има 8 компютърни учебни лаборатории с над 100 съвременни компютри, и Интернет център. От 1997 год. факултета е включен чрез академичната мрежа към Интернет.

Специалисти за администриране на компютърните зали, подпомагащи обучението и научната работа, са били Снежана Стойчева, Надежда Червенкова, Деница Пеева, Дилян Сърмов, Калинка Спасова, Цветослав Цанков, понастоящем Даниел Йорданов.

Главни специалисти към ФМИ по организацията на учебния процес и в частност на специалността „Информатика“ са били Антоанета Русева и Маргарита Янева, а сега – Людмила Николова (бакалавър и магистър по Информатика).

Гордост за факултета са преподавателите, завършили специалността „Информатика“ от различни випуски след 1997 г. (Фиг. 18).

Благодарности: Авторите изказват благодарности към всички колеги от Факултета по математика и информатика, които съдействаха при написването на настоящия материал.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Вачкова, К., История на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, (2011).
- [2] Вачкова, К. и др., История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (1971-2011). УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, (2011).

COUPLED FIXED POINTS RESULTS FOR HARDY–ROGERS TYPE OF MAPS WITH THE MIXED MONOTONE PROPERTY OBTAINED WITH THE HELP OF A VARIATIONAL TECHNIQUE

LAURA AJETI, BOYAN ZLATANOV

ABSTRACT: *Sufficient conditions have been obtained for the existence and uniqueness of coupled fixed points for Hardy–Rodgers maps with the mixed monotone property in partially ordered metric spaces using a variational technique. The obtained result generalizes and enriches already known results for other types of maps with mixed monotone property. It is shown that in partially ordered metric spaces the maps of Hardy–Rodgers and Reich with mixed monotonic properties do not coincide.*

KEYWORDS: *Coupled fixed points, Mixed monotone property, Variational principle*

DOI: <https://doi.org/10.46687/KPGD4767>

1 Introduction

Fixed point theorems, initiated by Banach's Contraction Principle [1] has proved to be a powerful tool in nonlinear analysis. We can not mention all kinds of generalizations of Banach's Contraction Principle. One direction for generalization of it is the notion of coupled fixed points [13], where mixed monotone maps in partially ordered by a cone Banach spaces are investigated. Later this idea was developed for mixed monotone maps in partially ordered metric spaces [3]. It is impossible to summarize all generalizations of the ideas of coupled fixed points, for mixed monotone maps, in partially ordered metric spaces. The investigation on the subject continuous as seen [2, 15, 21], which is far from exhausting the most recent results. Another kind of maps considered in partially ordered complete metric spaces are for monotone maps without the mixed monotone property [7, 8, 17, 22].

Another direction is by altering the contraction map conditions. Some classical type of contractive type conditions are Kannan maps [18], Chaterjea maps [5], Zamfirescu maps [24], Reich [23], Hardy–Rogers [14], etc.

Reich investigated in [23] maps that satisfy the contractive type condition

$$(1) \quad \rho(Tx, Ty) \leq k_1\rho(x, y) + k_2\rho(Tx, x) + k_3\rho(Ty, x) + k_4\rho(Tx, y) + k_5\rho(Ty, x),$$

where $\sum_{i=1}^5 k_i \in [0, 1)$ and $k_i \geq 0$ for $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Later on Hardy and Rogers showed in [14] by using the symmetry of the metric function that (1) is equivalent to

$$(2) \quad \rho(Tx, Ty) \leq \alpha\rho(x, y) + \beta(\rho(Tx, x) + \rho(Ty, x)) + \gamma(\rho(Tx, y) + \rho(Ty, x)),$$

where $\alpha = k_1$, $\beta = \frac{k_2+k_3}{2}$ and $\gamma = \frac{k_4+k_5}{2}$.

The Ekeland's variation principle is well known [9, 10, 11, 12]. It has many generalizations and applications in different fields of Mathematics [4, 6, 19].

Let us mention that Ekeland's variational principle holds for any l.s.c maps $T : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, provided that X is a partially ordered complete metric space. Unfortunately, when investigating contraction type of maps $F : X \times X \rightarrow X$, satisfying the mixed monotone property in a partially ordered complete metric space $X \times X$, the contraction conditions holds only for part of the points $(x, y), (u, v) \in X \times X$. Thus we can not apply Ekeland's variational principle, as it is done in [12]. In [25] Ekeland's variational principle is generalized on classes of subsets of partially ordered

complete metric spaces (X, \preceq) with a function $F : X \times X \rightarrow X$, which have the mixed monotone property. Later one the idea from [25] is used in [16] to obtain an existence and uniqueness of coupled fixed points for maps with the mixed monotone property in partially ordered metric spaces that satisfy a kind of Chaterjea contraction.

We apply the main result and the proposed technique from [25] to investigate an existence and uniqueness of coupled fixed points for mixed monotone maps of Hardy–Rogers type in partially ordered metric spaces. If in addition every ordered pair of elements from the underlying space, considered as an element of the produced space endowed with the classical sum metric, has an upper or lower bound then the coupled fixed point is unique one.

Thus we generalize the results from [16, 25]

2 Preliminaries

Definition 1. ([3, 13]) Let (X, \preceq) be a partially ordered set and let $F : X \times X \rightarrow X$. The function F is said to have the mixed monotone property if

$$\text{for any } x_1, x_2, y \in X \text{ such that } x_1 \preceq x_2 \text{ there holds } F(x_1, y) \preceq F(x_2, y)$$

and

$$\text{for any } y_1, y_2, x \in X \text{ such that } y_1 \preceq y_2 \text{ there holds } F(x, y_1) \succeq F(x, y_2).$$

the mixed monotone property of a function $F(\cdot, \cdot)$ means that it is a non-decreasing function of its first variable and it is a non-increasing function of its second variable.

Definition 2. ([3, 13]) Let $F : X \times X \rightarrow X$. An ordered pair $(x, y) \in X \times X$ is called coupled fixed point of F if $x = F(x, y)$ and $y = F(y, x)$.

Let (X, ρ, \preceq) be a partially ordered complete metric space. We endow the product space $X \times X$ with the following partial order $(u, v) \preceq (x, y)$, provided that $x \succeq u$ and $y \preceq v$ holds simultaneously and with the following metric

$$d((x, y), (u, v)) = \rho(x, u) + \rho(y, v)$$

for $(x, y), (u, v) \in X \times X$.

Every where for a partially ordered metric space (X, ρ, \preceq) we will consider the product space $(X \times X, d, \preceq)$ endowed with the mentioned above partial order and metric.

Following [4] an extended real valued function $T : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ is called lower semi-continuous (for short l.s.c) if $\{x \in X : f(x) > a\}$ is an open set for each $a \in (-\infty, +\infty]$. Equivalently T is l.s.c if and only if at any point $x_0 \in X$ there holds $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$. A function T is called to be proper function, provided that $T \not\equiv +\infty$.

Just to fit some of the formulas in the text field we will use the notation $u = (u^{(1)}, u^{(2)}) \in X \times X$ and for any $u \in X \times X$ let us denote $\bar{u} = (u^{(2)}, u^{(1)})$.

Theorem 3. ([25]) Let (X, ρ, \preceq) be a partially ordered complete metric space, $(X \times X, d, \preceq)$ and $F : X \times X \rightarrow X$ be a continuous map with the mixed monotone property. Let

$$V \times V = \{x = (x^{(1)}, x^{(2)}) \in X \times X : x^{(1)} \preceq F(x) \text{ and } x^{(2)} \succeq F(\bar{x})\} \neq \emptyset.$$

Let $T : X \times X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ be a proper, l.s.c, bounded from below function. Let $\varepsilon > 0$ be arbitrary chosen and fixed and let $u_0 \in V \times V$ be an ordered pair such that the inequality

$$(3) \quad T(u_0) \leq \inf_{V \times V} T(v) + \varepsilon$$

holds. Then there exists an ordered pair $x \in V \times V$, such that

$$(i) \quad T(x) \leq T(u_0) + \varepsilon$$

$$(ii) \quad d(x, u_0) \leq 1$$

(iii) For every $w \in V \times V$ different from $x \in V \times V$ holds the inequality

$$T(w) > T(x) - \varepsilon d(w, x).$$

Proposition 4. ([25]) Let (X, \preceq) be a partially ordered set and $F : X \times X \rightarrow X$ be a map with the mixed monotone property. Let $(x, y) \in X \times X$ satisfies the inequalities $x \preceq F(x, y)$, $y \succeq F(y, x)$ and let us put $u = F(x, y)$ and $v = F(y, x)$. Then there hold $u \preceq F(u, v)$, $v \succeq F(v, u)$, $u \succeq x$ and $v \preceq y$.

Proposition 5. ([25]) Let (X, \preceq) be a partially ordered set and $F : X \times X \rightarrow X$ be a map with the mixed monotone property. Let $z = (x, y) \in X \times X$ be a coupled fixed point, i.e. $x = F(x, y)$, $y = F(y, x)$ and let (ξ_0, η_0) be comparable with (x, y) . Then (ξ_n, η_n) is comparable with $(x, y) = (F(x, y), F(y, x))$ and (η_n, ξ_n) is comparable with $(y, x) = (F(\bar{z}), F(z))$, where $\bar{z} = (y, x)$.

3 Coupled fixed points for Hardy–Rogers maps with the mixed monotone property in partially ordered metric spaces

Theorem 6. Let (X, ρ, \preceq) be a partially ordered complete metric space, $(X \times X, d, \preceq)$ and $F : X \times X \rightarrow X$ be a continuous map with the mixed monotone property. Let there exists $\alpha + \beta + \gamma \in [0, 1/2)$, so that the inequality

$$(4) \quad \rho(F(x, y), F(u, v)) \leq \alpha(\rho(x, u) + \rho(y, v)) + \beta(\rho(x, F(x, y)) + \rho(u, F(u, v))) + \gamma(\rho(x, F(u, v)) + \rho(u, F(x, y))).$$

holds for all $x \succeq u$ and $y \preceq v$. If there exists at least one ordered pair (x, y) , such that $x \preceq F(x, y)$ and $y \succeq F(y, x)$, then there exists a coupled fixed point (x, y) of F .

If in addition every pair of elements in $X \times X$ has an lower or an upper bound, then the coupled fixed point is unique.

Proof. It is well known that $a = \frac{2\alpha + \beta + \gamma}{1 - \beta - \gamma} \in [0, 1)$, provided that $\alpha, \beta, \gamma > 0$ and $\alpha + \beta + \gamma \in [0, 1/2)$. Let us consider the function $T : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, defined by

$$T(z) = d(z, (F(z), F(\bar{z}))) = \rho(x, F(x, y)) + \rho(y, F(y, x)),$$

where $z = (x, y) \in X \times X$. The map T satisfies the conditions of Theorem 3, as far as T is continuous, proper function, bounded from below and the set of all $z \in X \times X$, such that $x \preceq F(z)$ and $y \succeq F(\bar{z})$ is not empty. Let us choose $\varepsilon \in (0, 1 - a)$. By Theorem 3 there exists (x, y) , satisfying $x \preceq F(x, y)$ and $y \succeq F(y, x)$, such that there holds the inequality

$$(5) \quad T(x, y) \leq T(u, v) + \varepsilon d((x, y), (u, v))$$

for every $u \preceq F(u, v)$ and $v \succeq F(v, u)$.

Let us put $u = F(x, y)$, $v = F(y, x)$ and $w = (u, v)$. By Proposition 4 it follows that $u \preceq F(u, v)$, $v \succeq F(v, u)$, $u \succeq x$ and $v \preceq y$. From (4) using the symmetry of $\rho(\cdot, \cdot)$ we obtain

$$\begin{aligned}
 S_{2.1} &= \rho(F(z), F(F(z), F(\bar{z}))) + \rho(F(\bar{z}), F(F(\bar{z}), F(z))) \\
 &= \rho(F(F(z), F(\bar{z})), F(z)) + \rho(F(\bar{z}), F(F(\bar{z}), F(z))) \\
 &= \rho(F(w), F(z)) + \rho(F(\bar{w}), F(\bar{z})) \\
 &\leq 2\alpha(\rho(u, x) + \rho(v, y)) + \beta(\rho(u, F(w)) + \rho(x, F(z)) + \beta(\rho(v, F(\bar{w})) + \rho(y, F(\bar{z}))) \\
 &\quad + \gamma(\rho(u, u) + \rho(F(w), x)) + \gamma(\rho(v, v) + \rho(F(\bar{w}), y)) \\
 &= 2\alpha(\rho(F(z), x) + \rho(F(\bar{z}), y)) \\
 &\quad + \beta(\rho(F(z), F(F(z), F(\bar{z}))) + \rho(x, F(z)) + \beta(\rho(F(\bar{z}), F(F(\bar{z}), F(z))) + \rho(y, F(\bar{z}))) \\
 &\quad + \gamma(\rho(F(F(z), F(\bar{z})), x) + \rho(F(F(\bar{z}), F(z)), y)) \\
 &\leq 2\alpha(\rho(F(z), x) + \rho(F(\bar{z}), y)) \\
 &\quad + \beta(\rho(F(z), F(F(z), F(\bar{z}))) + \rho(x, F(z)) + \beta(\rho(F(\bar{z}), F(F(\bar{z}), F(z))) + \rho(y, F(\bar{z}))) \\
 &\quad + \gamma(\rho(F(F(z), F(\bar{z})), F(z)) + \rho(F(F(\bar{z}), F(z)), F(\bar{z}))) + \gamma(\rho(F(z), x) + \rho(F(\bar{z}), y))
 \end{aligned}$$

and consequently

$$(6) \quad S_{2.1} \leq \frac{2\alpha + \beta + \gamma}{1 - \beta - \gamma} (\rho(F(x, y), x) + \rho(F(y, x), y)).$$

From (5) and (6) we obtain

$$\begin{aligned}
 (7) \quad T(w) &= d(w, (F(w), F(\bar{w}))) \leq \frac{2\alpha + \beta + \gamma}{1 - \beta - \gamma} (\rho(x, F(x, y)) + \rho(y, F(y, x))) \\
 &= \frac{2\alpha + \beta + \gamma}{1 - \beta - \gamma} T(x, y) = aT(x, y).
 \end{aligned}$$

Consequently from (5) using (7) we get

$$T(x, y) \leq T(u, v) + \varepsilon d((x, y), (u, v)) \leq aT(x, y) + \varepsilon T(x, y) = (a + \varepsilon)T(x, y).$$

From the choice of $\varepsilon \in (0, 1 - a)$ we obtain $T(x, y) < T(x, y)$. From the last inequality it follows that $T(x, y) = d((x, y), (F(x, y), F(y, x))) = 0$, i.e.

$$\rho(x, F(x, y)) + \rho(y, F(y, x)) = 0.$$

Therefore (x, y) is a coupled fixed points of F .

It remains to prove the uniqueness if the additional condition holds. Let there are two coupled fixed points $(x, y), (u, v) \in X \times X$, then $x = F(x, y)$, $y = F(y, x)$, $u = F(u, v)$ and $v = F(v, u)$. By the assumption that any element has an lower or an upper bound it follows from Proposition 4 [13, 20] that there exists (ξ_0, η_0) comparable with (x, y) and (u, v) . From Proposition 5 it follows that (ξ_n, η_n) is comparable with both $(x, y) = (F(x, y), F(y, x))$ and $(u, v) = (F(u, v), F(v, u))$ and (η_n, ξ_n) is comparable with both (y, x) and (v, u) .

We will apply inequality (4). If $(\xi_n, \eta_n) \succeq (x, y)$, then it satisfies the assumptions of the theorem.

If $(\xi_n, \eta_n) \preceq (x, y)$, using the symmetry of the metrics ρ we get

$$\rho(F(\xi_n, \eta_n), F(x, y)) = \rho(F(x, y), F(\xi_n, \eta_n)) \leq \alpha\rho(x, F(\xi_n, \eta_n)) + \alpha\rho(\xi_n, F(x, y)).$$

Thus we can apply (4) when (ξ_n, η_n) is comparable with $(F(x, y), F(y, x))$.

There exists $n_0 \in \mathbb{N}$, such that the inequality

$$a^{n_0} < \frac{\rho(\xi_0, x) + \rho(\eta_0, y) + \rho(\xi_0, u) + \rho(\eta_0, v)}{\rho(x, u) + \rho(y, v)}$$

holds true.

Use inequality (4) we get that

$$\begin{aligned} S_{2.2} &= \rho(\xi_n, x) + \rho(\eta_n, y) \\ &= \rho(F(\xi_{n-1}, \eta_{n-1}), F(x, y)) + \rho(F(\eta_{n-1}, \xi_{n-1}), F(y, x)) \\ &\leq 2\alpha(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(\eta_{n-1}, y)) + \beta(\rho(\xi_{n-1}, F(\xi_{n-1}, \eta_{n-1})) + \rho(x, F(x, y))) \\ &\quad + \beta(\rho(\eta_{n-1}, F(\eta_{n-1}, \xi_{n-1})) + \rho(y, F(y, x))) \\ &\quad + \gamma(\rho(\xi_{n-1}, F(x, y)) + \rho(x, F(\xi_{n-1}, \eta_{n-1})) + \gamma(\rho(\eta_{n-1}, F(y, x)) + \rho(y, F(\eta_{n-1}, \xi_{n-1}))) \\ &\leq 2\alpha(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(\eta_{n-1}, y)) + \beta(\rho(\xi_{n-1}, \xi_n) + \rho(\eta_n, \xi_{n-1})) \\ &\quad + \gamma(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(x, \xi_n) + \rho(\eta_{n-1}, y) + \rho(y, \eta_n)) \\ &\leq 2\alpha(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(\eta_{n-1}, y)) + \beta(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(x, \xi_n) + \rho(\eta_n, y) + \rho(y, \xi_{n-1})) \\ &\quad + \gamma(\rho(\xi_{n-1}, x) + \rho(x, \xi_n) + \rho(\eta_{n-1}, y) + \rho(y, \eta_n)) \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \rho(\xi_n, x) + \rho(\eta_n, y) &\leq \frac{2\alpha + \beta + \gamma}{1 - \beta - \gamma} (\rho(\eta_{n-1}, y) + \rho(y, \eta_{n-1})) \\ &= a(\rho(\eta_{n-1}, y) + \rho(y, \eta_{n-1})) \leq a^n (\rho(\xi_0, x) + \rho(\eta_0, y)). \end{aligned}$$

Then we obtain

$$\begin{aligned} \rho(x, u) + \rho(y, v) &\leq \rho(x, \xi_{n_0}) + \rho(\xi_{n_0}, u) + \rho(y, \eta_{n_0}) + \rho(\eta_{n_0}, v) \\ &\leq a^{n_0} (\rho(\xi_0, x) + \rho(\eta_0, y) + \rho(\xi_0, u) + \rho(\eta_0, v)) \\ &< \rho(x, u) + \rho(y, v), \end{aligned}$$

which is a contradiction and that $(x, y) = (u, v)$. □

4 Applications and consequences of Theorem 6

If we take $\beta = \gamma = 0$ in Theorem 3 we get the result from [25]. If we take $\alpha = \gamma = 0$ in Theorem 3 we get the result from [25]. If we take $\alpha = \beta = 0$ in Theorem 3 we get a result from [16].

REFERENCES:

- [1] Banach, S. Sur les opérations dan les ensembles abstraits et leurs applications aux integrales, *Fund. Math.* **3**, 133–181 (1922).
- [2] Berinde, V. Generalized coupled fixed point theorems for mixed monotone mappings in partially ordered metric spaces. *Nonlinear Anal.* **74**(18), 7347–7355 (2011).
- [3] Bhaskar, T.G., Lakshmikantham, V. Fixed point theorems in partially ordered metric spaces and applications. *Nonlinear Anal.* **65**(7), 1379–1393 (2006).
- [4] Borwein, J., Zhu, Q. *Techniques of Variational Analysis*, Springer, CMS Books in Mathematics, (2005).
- [5] Chatterjea, S.K. Fixed-point theorems. *C.R. Acad. Bulgare Sci.* **25**(1972) 727-730.
- [6] Deville, R., Godefroy, G., Zizler, V. *Smoothness and renormings in Banach spaces* Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics. Longman Scientific and Technical, Harlow, copublished in the United States with John Wiley & Sons, Inc., New York, (1993).

- [7] Dorić, D., Kadelburg, Z., Radenović, S. Coupled fixed point results for mappings without mixed monotone property, *Appl. Math. Lett.*, **25**(11), 1803–1808 (2012).
- [8] Dorić, D., Kadelburg, Z., Radenović, S., Poom Kumam. A note on fixed point results without monotone property in partially ordered metric spaces, *RACSAM*, **108**, 503–510 (2014).
- [9] Ekeland, I. Remarques sur les problèmes variationnels I. *C.R. Acad. Sci. Paris Sér* **275**, 1057–1059 (1972).
- [10] Ekeland, I. Remarques sur les problèmes variationnels II. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér* **276**, 1347–1348 (1973).
- [11] Ekeland, I. On the variational principle. *J. Math. Anal. Appl.* **47**(2), 324–353 (1974).
- [12] Ekeland, I. Nonconvex minimization problems. *Bull. Amer. Math. Soc.* **1**(3), 443–474 (1979).
- [13] Guo, D., Lakshmikantham, V. Coupled fixed points of nonlinear operators with application. *Nonlinear Anal.* **11**(5), 623–632 (1987).
- [14] Hardy, G.E., Rogers, T.D. A generalization of a fixed point theorem of Reich, *Canad. Math. Bull.* **16**, 201–206 (1973)
- [15] Hazarika, B., Arab, R., Kumam, P. Coupled fixed point theorems in partially ordered metric spaces via mixed g -monotone property. *J. Fixed Point Theory Appl.* **211**, Article number 1, (2019).
- [16] Hristov, M., Ilchev, A., Zlatanov, B. Coupled fixed points for Chatterjea type maps with the mixed monotone property in partially ordered metric spaces. *AIP Conference Proceedings*, 2172, Article number 060003 (2019).
- [17] Kadelburg, Z., Poom Kumam, Radenović, S., Sintunavarat, W. Common coupled fixed point theorems for Geraghty's type contraction mappings without mixed monotone property, *Fixed Point Theory Appl.* 2015, **2015**:27, (2015).
- [18] Kannan, R. Some results on fixed points. *Bull. Calcutta Math. Soc.* **10**, 71-76 (1968).
- [19] Meghea, I. *Ekeland Variational Principle with Generalizations and Variants*, Old City Publishing (2009).
- [20] Nieto, J.J., Rodríguez-López, R. Contractive mapping theorems in partially ordered sets and applications to ordinary differential equations. *Order* **22**(3), 223–239 (2005)
- [21] Petruşel, A. Fixed points vs. coupled fixed points. *J. Fixed Point Theory and Appl.*, **20**(4), Article number 150, (2018).
- [22] Radenović, S. Bhaskar-Lakshmikantham type-results for monotone mappings in partially ordered metric spaces, *Int. J. Nonlinear Anal. Appl.* **5**(2) 96–103 (2014).
- [23] Reich, S. Kannan's fixed point theorem, *Bull. Univ. Mat. Italiana*, **4**(4), 1–11, 1971.
- [24] T. Zamfirescu, Fix point theorems in metric spaces. *Arch. Math. (Basel)*, 23 (1972), 292-298
- [25] Zlatanov, B. A Variational Principle and Coupled Fixed Points, *Journal of Fixed Point Theory and Applications* (2019) 21:69.

ON THE CAUCHY PROBLEM FOR THE STRONG DISPERSIVE NONLINEAR WAVE EQUATION

MEHMED I. KODZHA

ABSTRACT: In this paper we consider the Cauchy problem for the strong dispersive nonlinear wave equation. We prove that the operator of the linearization around the self-similar solutions generate C_0 -semigroup in Sobolev space \mathbb{H}^s . Global existence is obtained via Banach fixed point theorem.

KEYWORDS: Nonlinear dispersive equation, Cauchy problem

DOI: <https://doi.org/10.46687/GMKW7508>

1 Introduction

In this paper we consider the following strong dispersive nonlinear wave equation

$$(1.1) \quad u_t - \alpha^2 u_{txx} + 2ku_x + 3uu_x + \gamma(u - \alpha^2 u_{xx})_{xxx} = \alpha^2(2u_x u_{xx} + uu_{xxx}).$$

Equation (1.1) is a version of the following well-known generalization of the Dullin-Gottwald-Holm equation [1]

$$(1.2) \quad u_t - \alpha^2 u_{txx} + 2\omega u_x + 3uu_x + \gamma u_{xxx} = \alpha^2(2u_x u_{xx} + uu_{xxx}).$$

Equation (1.2) is derived in [1] as a model for shallow water waves. The Cauchy problem for the equation Dullin-Gottwald-Holm in both periodic and non periodic case was studied in [5, 7, 8]. For (1.2) the problem of the asymptotic stability of self-similar solution was considered in [4]. The authors construct explicit self-similar solutions and consider the dynamical behavior of the solutions near to the self-similar solutions. Moreover the asymptotic stability also was considered.

For Eq. (1.1) self-similar solutions are in the form

$$\bar{u}(t, x) = -\frac{1}{3} \left(\frac{x}{T-t} + 2k \right)$$

and dynamical behavior around of these solutions was considered in [3]. Consider the perturbation of the form

$$u(t, x) = v(t, x) + \bar{u}(t, x).$$

For v , we get the following equation

$$(1.3) \quad v_\tau - \alpha^2 e^{2\tau} v_{\tau\rho\rho} - \frac{4\alpha^2}{3} e^{2\tau} v_{\rho\rho} + e^{2\tau} \left(\gamma + \frac{2\alpha^2}{3}(k - \rho) \right) v_{\rho\rho\rho} - \alpha^2 \gamma e^{4\tau} v_{\rho\rho\rho\rho} - v + 3vv_\rho = \alpha^2 e^{2\tau} (2v_\rho v_{\rho\rho} + vv_{\rho\rho\rho}),$$

where $\tau = -\log(T-t)$, $\rho = \frac{x}{T-t}$ and $T > 0$.

Equation (1.1) is can be written as a dissipative non-local equation

$$(1.4) \quad w_\tau + \frac{1}{3}w - e^{-\tau} \left(\frac{2k+e^\tau\rho_0}{3} \right) w_{\rho_0} + \gamma e^{-\tau} w_{\rho_0\rho_0\rho_0} - \frac{1}{3}(p \star w) + e^{-\tau} \left(\frac{2(k-e^\tau\rho_0)}{3} \right) (p \star w)_{\rho_0} + 3(p \star w)(p \star w)_{\rho_0} = 2(p \star w)_{\rho_0}(p \star w - w) + (p \star w)((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}),$$

where $w(\tau, \rho_0) = \bar{v}(\tau, \rho_0) - \alpha^2 \bar{v}_{\rho_0 \rho_0}(\tau, \rho_0)$, $\bar{v}(\tau, \rho_0) = e^{-\tau} v(\tau, \rho)$ and $\rho_0 := e^{-\tau} \rho$ with the initial data

$$(1.5) \quad \begin{aligned} w(0, \rho_0) &:= w_0(\rho_0) = v_0(\rho_0) - \alpha^2 v_{\rho_0 \rho_0}(0, \rho_0) \\ &= u_0(x) - \alpha^2 u_0''(x) + \frac{1}{3} \left(\frac{x}{T} + 2k \right) \end{aligned}$$

and the boundary conditions

$$(1.6) \quad \lim_{|\rho_0| \rightarrow +\infty} w(\tau, \rho_0) = 0, \quad \lim_{|\rho_0| \rightarrow +\infty} w_{\rho_0}(\tau, \rho_0) = 0.$$

Our aim in this paper to study the global well-posedness for Eq. (1.4) with the initial data (1.5) and boundary conditions (1.6).

2 Main result

In this section we study the global well-posedness for Eq. (1.4) with the initial data (1.5) and boundary conditions (1.6). We denote by L the following linear operator

$$(2.1) \quad \begin{aligned} L[w] &:= -\frac{1}{3}w + e^{-\tau} \frac{1}{3}(2k + e^\tau \rho_0)w_{\rho_0} - \gamma e^{-\tau} w_{\rho_0 \rho_0 \rho_0} \\ &\quad + \frac{1}{3}(p \star w) - e^{-\tau} \frac{2}{3}(k - e^\tau \rho_0)(p \star w)_{\rho_0}, \end{aligned}$$

then Eq. (1.4) can be rewritten as

$$(2.2) \quad w_\tau = L[w] + f(w),$$

where the nonlinear term

$$f(w) := -3(p \star w)(p \star w)_{\rho_0} + 2(p \star w)_{\rho_0}(p \star w - w) + (p \star w)[(p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}].$$

Lemma 2.1. *For $s > 4$, we have*

- $L[w] \in \mathbb{H}^s$, $\forall w \in \mathcal{D}(L)$.
- L is a closed and densely defined linear operator in \mathbb{H}^s .

Proof. It is a direct verification based on the definition of L in (2.1). □

Lemma 2.2. *For $s > 4$, L is a dissipative operator in \mathbb{H}^s , i.e., $(L[w], w)_s \leq 0$.*

Proof. A direct calculations leads to

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} (\Lambda^s L[w]) \Lambda^s w d\rho_0 \\ &= -\frac{1}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \frac{1}{3} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s (p \star w) d\rho_0 \\ & \quad + \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left[e^{-\tau} \frac{2k + e^\tau \rho_0}{3} w_{\rho_0} \right] d\rho_0 - \gamma e^{-\tau} \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s [w_{\rho_0 \rho_0 \rho_0}] d\rho_0 \\ & \quad - \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s w \Lambda^s \left\{ \left[e^{-\tau} \frac{2(k - e^\tau \rho_0)}{3} \right] (p \star w)_{\rho_0} \right\} d\rho_0. \end{aligned}$$

As in Lemma 3.2. [3], we get

$$\begin{aligned}
 & \int_{\mathbb{R}} (\Lambda^s L[w]) \Lambda^s w d\rho_0 \\
 &= -\frac{1}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \frac{1}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 - \frac{1}{6} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 - \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 \\
 &= -\frac{1}{2} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 - \frac{2}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 \leq 0.
 \end{aligned}$$

This completes the proof. \square

Lemma 2.3. *Let $s > 4$. Then the operator L is invertible in \mathbb{H}^s . Furthermore, it generates a C_0 -semigroup $(\mathbf{S}(\tau))_{\tau \geq 0}$ in \mathbb{H}^s .*

Proof. First, we will show that L^{-1} exist. We need to prove that L is injective and surjective. Let $w \in \mathcal{D}(L)$, such that $L[w] = 0$. Then

$$\begin{aligned}
 (2.3) \quad & -\frac{1}{3} \Lambda^s w + \frac{1}{3} \Lambda^s (p \star w) + \Lambda^s \left[e^{-\tau \frac{2k+e^\tau \rho_0}{3}} w \rho_0 \right] \\
 & - \gamma \Lambda^s [e^{-\tau} w \rho_0 \rho_0] - \Lambda^s \left\{ \left[e^{-\tau \frac{2(k-e^\tau \rho_0)}{3}} \right] (p \star w) \rho_0 \right\} = 0.
 \end{aligned}$$

Multiplying (2.3) by $\Lambda^s w$ and integrating over \mathbb{R} , we get

$$\int_{\mathbb{R}} \Lambda^s L[w] \Lambda^s w d\rho_0 = -\frac{1}{2} \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 - \frac{2}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 = 0.$$

This combining with the boundary conditions (1.6) gives that $w = 0$. So the operator L is injective. On the other hand, for all $g \in \mathbb{H}^1$ consider the equation

$$(2.4) \quad L[w] = g.$$

Applying Λ^s to (2.4) and multiplying the result by $\Lambda^s w$, and then integrating over \mathbb{R} , we get

$$\|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 \leq \|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 + \frac{4}{3} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-1}}^2 = -2 \int_{\mathbb{R}} \Lambda^s g \Lambda^s w d\rho_0.$$

It follows from the Young's inequality that

$$\|w\|_{\mathbb{H}^s} \leq C \|g\|_{\mathbb{H}^s}.$$

Note that $s > 4$, then by the standard theory of elliptic-type partial differential equations, there exists a unique weak solution $w \in \mathbb{H}^1$, moreover, we have $w \in \mathbb{H}^{s+1}$ if $g \in \mathbb{H}^s$. Thus, the operator L is surjective.

Secondly, by the Lumer-Phillips theorem [6], we obtain that the operator L generates a C_0 -semigroup $(\mathbf{S}(\tau))_{\tau \geq 0}$ in \mathbb{H}^s . This completes the proof. \square

As a consequence, the results of Lemma 2.1-2.3 imply that the following existence theorem holds.

Proposition 2.1. *Let $s > 2$. Then the Cauchy problem*

$$\begin{cases} \frac{d}{d\tau}w = Lw, \\ w(0) = w_0 \end{cases}$$

with zero boundary condition at far field exists a unique solution $w(\tau) = \mathbf{S}(\tau)w_0$, where w_0 is the initial data defined in (1.5).

Note that Proposition 2.1 combining with the Duhamel's principle yield that the solutions of Eq. (2.2) satisfying the following integral equation:

$$w(\tau) = \mathbf{S}(\tau + \ln T)w_0 + \int_{-\ln T}^{\tau} \mathbf{S}(\tau - s)f(w(s))ds \text{ for } \tau \geq -\ln T.$$

In order to remove the dependence of the integral equation on the blow up time T , we introduce a new variable \widehat{w} defined in $[0, +\infty)$ by

$$(2.5) \quad \widehat{w}(\tau) = w(\tau - \ln T).$$

Thus, the above integral equation is equivalent to

$$\widehat{w}(\tau) = \mathbf{S}(\tau)w_0 + \int_0^{\tau} \mathbf{S}(\tau - s)f(\widehat{w}(s))ds \text{ for } \tau \geq 0.$$

For convenience, we take $\widehat{\cdot}$ away and rewrite it as

$$w(\tau) = \mathbf{S}(\tau)w_0 + \int_0^{\tau} \mathbf{S}(\tau - s)f(w(s))ds \text{ for } \tau \geq 0.$$

To show this integral equation exists a solution, we define the closed ball in \mathbb{H}^s ($s > 2$) as follows:

$$B_{\delta} = \{w \in \mathbb{H}^s : \|w\|_{\mathbb{H}^s} < \delta \ll 1\}.$$

Define the map \mathcal{T} as

$$\mathcal{T}w(\tau) = \mathbf{S}(\tau)w_0 + \int_0^{\tau} \mathbf{S}(\tau - s)f(w(s))ds.$$

We need to prove that \mathcal{T} has a fixed point in the space B_{δ} for some $\delta < 1$ by using the Banach fixed point theorem. To achieve this, we introduce the following inequality.

Lemma 2.4. *([2]) Let $s > 2$. Then $\mathbb{H}^s \cap \mathbb{L}^{\infty}$ is an algebra, and*

$$\|uv\|_{\mathbb{H}^s} \leq C(\|u\|_{\mathbb{L}^{\infty}}\|v\|_{\mathbb{H}^s} + \|u\|_{\mathbb{H}^s}\|v\|_{\mathbb{L}^{\infty}}),$$

where C is a positive constant depending upon s .

Lemma 2.5. *Let $s > 2$ be an integer. Assume that $\|w_0\|_{\mathbb{H}^{s+1}} < \delta$ for some sufficiently small $\delta > 0$. Then \mathcal{T} is a self-mapping on B_{δ} . Moreover, \mathcal{T} is a contraction mapping.*

Proof. By Lemma 2.4, we have

$$\begin{aligned}
 \|f(w)\|_{\mathbb{H}^s} &\leq 3\|(p \star w)(p \star w)_{\rho_0}\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + 2\|(p \star w)_{\rho_0}(p \star w - w)\|_{\mathbb{H}^s} + \|(p \star w)((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\leq \|p \star w\|_{\mathbb{H}^s} \|(p \star w)_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty} + \|(p \star w)_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty} \|(p \star w - w)\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + \|p \star w\|_{\mathbb{H}^s} \|(p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}\|_{\mathbb{L}^\infty}.
 \end{aligned}$$

Note that $\mathbb{H}^s \subset \mathbb{L}^\infty$ and $w = \Lambda^2(p(\rho_0) \star \bar{v})$, then using Lemma 3.2 [3], we have

$$\|f(w)\|_{\mathbb{H}^s} \leq C\|w\|_{\mathbb{H}^s}^2 < C\delta^2 < \delta$$

for sufficiently small δ . Thus, \mathcal{T} is a self-mapping on B_δ .

To show that \mathcal{T} is a contraction mapping, we choose $w, \bar{w} \in B_\delta$, by Lemma 2.4 and a direct calculation shows that

$$\begin{aligned}
 \|f(w) - f(\bar{w})\|_{\mathbb{H}^s} &\leq 3\|(p \star w)(p \star w)_{\rho_0} - (p \star \bar{w})(p \star \bar{w})_{\rho_0}\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + 2\|(p \star w)_{\rho_0}(p \star w - w) - (p \star \bar{w})_{\rho_0}(p \star \bar{w} - \bar{w})\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + \|(p \star w)((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0}) - (p \star \bar{w})((p \star \bar{w})_{\rho_0} - \bar{w}_{\rho_0})\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\leq 3\|(p \star (w - \bar{w}))(p \star w)_{\rho_0}\|_{\mathbb{H}^s} + 3\|(p \star \bar{w})(p \star (w - \bar{w}))_{\rho_0}\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + 2\|(p \star (w - \bar{w}))_{\rho_0}(p \star w - w)\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + 2\|(p \star \bar{w})_{\rho_0}(p \star (w - \bar{w}) - (w - \bar{w}))\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + \|(p \star (w - \bar{w}))((p \star w)_{\rho_0} - w_{\rho_0})\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\quad + \|(p \star \bar{w})((p \star (w - \bar{w}))_{\rho_0} - (w - \bar{w})_{\rho_0})\|_{\mathbb{H}^s} \\
 &\leq C\delta\|w - \bar{w}\|_{\mathbb{H}^s}.
 \end{aligned}$$

Thus,

$$\|\mathcal{T}w(\tau) - \mathcal{T}\bar{w}(\tau)\|_{\mathbb{H}^s} \leq C\delta\|w - \bar{w}\|_{\mathbb{H}^s}.$$

Since $\delta > 0$ is sufficiently small, \mathcal{T} is a contraction mapping. □

We now return to the existence of solution for nonlinear Eq. (1.3).

Theorem 2.1. *Let integer $s > 4$. The nonlinear Eq. (1.3) with the initial data (1.5) and boundary conditions (1.6) admits a global solution $v(\tau, \rho) \in \mathbb{H}^s$. Moreover, if the initial data $\|v_0\|_{\mathbb{H}^{s+1}} < \delta$ for some sufficiently small $\delta > 0$, then*

$$\|v\|_{\mathbb{H}^s} \leq C\delta e^{-2\tau}.$$

Proof. By Lemma 2.5 and Banach fixed point theorem the map \mathcal{T} has a fixed point in B_δ . The fixed point is the solution of equation (2.2) and equation (1.3) has a global solution

$$(2.6) \quad v(\tau, \rho) = e^\tau \bar{v}(\tau, \rho_0) = e^\tau (p \star w(\tau, \rho_0)),$$

where $w(\tau, \rho_0)$ is a global solution of Eq. (2.2) given in Lemma 2.5, and $\rho_0 = e^{-\tau} \rho$.

Furthermore, it follows from (2.6), that $v_{\rho\rho} = e^{-\tau} w$. From Lemma 3.2 [3], we get

$$\|v\|_{\mathbb{H}^s} \leq e^{-\tau} \|w\|_{\mathbb{H}^{s-2}} \leq C e^{-2\tau} \|w_0\|_{\mathbb{H}^{s-2}} < C \delta e^{-2\tau}.$$

□

Acknowledgments

This paper is partially supported by Scientific Research Grant RD-08-28/12.01.2022 of Shumen University.

REFERENCES:

- [1] Dullin H, Gottwald G, Holm D. An integrable shallow water equation with linear and nonlinear dispersion. *Phy Rev Lett* 2001; 87:194501. 4
- [2] Kato T. Quasi-linear equations of evolution, with applications to partial differential equations, in: Spectral theory and differential equations (proc. sympos.), Dundee, 1974. In: *Lecture notes in Math.*, vol. 48. Berlin: Springer; 1975. p. 25-70. Dedicated to Konrad Jorgens
- [3] Kodzha M. Dynamical behavior of the strong dispersive nonlinear wave equation. *Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen*, Vol. XXII C, 2021, pp. 3-11.
- [4] Li H, Yan W. Asyptotic stability and instability of explicit self-similar waves for a class of nonlinear shallow water equations. *Commun Nonlinear Sci Numer Simulat* 79 (2019); 104928
- [5] Liu Y. Global existence and blowup solutions for a nonlinear shallow water equation. *Math Ann* 2006; 335:717-35.
- [6] Pazy A. *Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations*. New York: Springer-Verlag; 1983.
- [7] Tian LX, Gui GL, Liu Y. On the well-posedness problem and the scattering problem for the Dullin-Gottwald-Holm equation. *Commun Math Phys* 2005; 257:667-70.
- [8] Zhou Y. Blow-up of solutions to the DGH equation. *J Functional Anal* 2007; 250:227-48.

A NEW ALGORITHM FOR DYNAMIC MODE DECOMPOSITION*

GYURHAN H. NEDZHIBOV

ABSTRACT: *Dynamic mode decomposition (DMD) is a data-driven mathematical technique to extract spectral information from complex data coming from numerical or experimental studies of various systems. It is an equation-free method in the sense that it does not require knowledge of the underlying governing equations. In this article we explore and demonstrate a new algorithm for calculating the DMD decomposition.*

KEYWORDS: *Dynamic mode decomposition, Koopman operator, Singular value decomposition, Equation-free, Frobenius companion matrix*

DOI: <https://doi.org/10.46687/OMEM4329>

1 Introduction

Introduced for the first time by Schmid [1] in the fluid mechanics community, *dynamic mode decomposition* (DMD) is a method for analyzing data from numerical simulations and laboratory experiments. The method constitutes a mathematical technique for identifying spatiotemporal coherent structures from high-dimensional data. It combines the favorable features from two of the most powerful data analytic tools: Proper orthogonal decomposition (POD) in space and Fourier transforms in time. It is relatively easy to implement and makes no additional assumptions about the underlying dynamics. DMD method can be considered to be a numerical approximation to Koopman spectral analysis, and in this sense it is applicable to nonlinear dynamical systems (see [2, 3]). It is an equation-free in the sense that it does not require knowledge of the underlying governing equations and it is entirely data-driven.

DMD method has application in many different fields such as video processing [12], epidemiology [13], neuroscience [15], financial trading [16, 17, 18], robotics [14], cavity flows [4, 6] and various jets [2, 5]. For a review of the DMD literature, we refer the reader to [7, 8, 9, 19].

The remainder of this work is organized as follows: in the rest of Section 1 we describe the DMD algorithm, in Section 2, we explore and discuss a new approach for DMD computation and in Section 3 we present example demonstrating the new algorithm. The conclusion is in Section 4.

2 Dynamic Mode Decomposition

We follow the definition of DMD method introduced in [8]. Suppose we have two data sets

$$(1) \quad X = [x_0, \dots, x_m] \quad \text{and} \quad Y = [y_0, \dots, y_m],$$

such that $y_k = f(x_k)$, where f is a map associated with the evolution of a dynamical system

$$(2) \quad \dot{y}(x, t) = f(y(x, t)).$$

Assume that there exist a linear map A such that

$$(3) \quad Y \approx AX.$$

The DMD method computes the eigendecomposition of the best fit linear operator A . The eigenvectors of A are called *DMD modes* and each mode corresponds to a particular eigenvalue of A , also called *DMD eigenvalue*.

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-144/01.03.2022 of Shumen University.

We can approximate the operator A by using Eq.(3) and singular value decomposition of $X = U\Sigma V^*$ in a least-squares sense

$$(4) \quad A \approx YX^\dagger = YV\Sigma^{-1}U^*,$$

where X^\dagger is the pseudoinverse of X . This solution is the minimizer of

$$\|Y - AX\|_F$$

in the case of over-determined $AX = Y$ and A is the minimum norm solution, of $AX = Y$ in the case that the equation is under-determined, where $\|\cdot\|_F$ denotes the standard Frobenius norm.

It should be noted that if n is large, i.e. $n \gg 1$, calculating the eigendecomposition of the $n \times n$ matrix A can be prohibitively expensive. Therefore, the goal is to calculate eigenvectors and eigenvalues without explicit representation or direct manipulations of A . The *DMD modes* and *eigenvalues* are intended to approximate the eigenvectors and eigenvalues of A .

We can derive from (4) a low-dimensional representation (if reduced SVD of X is performed)

$$(5) \quad \tilde{A} = U^*AU = U^*YV\Sigma^{-1}$$

by using similarity transformation with matrix U . In practice, we calculate the eigendecomposition of reduced order matrix \tilde{A} .

Exact DMD algorithms

The following algorithm provides a robust method for computing DMD modes and eigenvalues.

Algorithm 1: Exact DMD

Input: Data matrices X and Y , and rank r .

Output: DMD modes Φ and eigenvalues Λ

1: **Procedure** DMD(X, Y, r).

2: $[U, \Sigma, V] = \text{SVD}(X, r)$ *(Reduced r -rank SVD of X)*

3: $\tilde{A} = U^*YV\Sigma^{-1}$ *(Low-rank approximation of A)*

4: $[W, \Lambda] = \text{EIG}(\tilde{A})$ *(Eigen-decomposition of \tilde{A})*

5: $\Phi = YV\Sigma^{-1}W$ *(DMD modes of A)*

6: **End Procedure**

The standard definition of DMD method assumes a sequential set of data vectors $\{z_k\}_{k=0}^m$, rather than as a set of pairs $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^m$. Note that the original formulation is a special case of (1), with $x_k = z_{k-1}$ and $y_k = z_k$.

The algorithm of the DMD method introduced in [1] differs slightly from the one described above. The only difference is that the DMD modes (at step 5) are computed by the formula

$$(6) \quad \Phi = UW.$$

The DMD modes calculated by *Algorithm 1* are called *exact DMD modes*, because Tu et al. in [8] prove that these are exact eigenvectors of matrix A . The modes computed by (6) are referred to as *projected DMD modes*.

Finally, knowing the DMD modes ϕ_i and eigenvalues λ_i , a continuous solution of associated with (2), locally linear system

$$(7) \quad \dot{\mathbf{y}}(t) = A\mathbf{y}(t), \text{ with initial condition } \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$$

can be constructed as a function of time via equation

$$(8) \quad \mathbf{y}(t) = \Phi \exp(\Omega t) \mathbf{b},$$

where $\Phi = [\phi_1, \dots, \phi_r]$, $\Omega = \text{diag}\{\omega_1, \dots, \omega_r\}$, $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_r]^T$. Vector \mathbf{b} consists the coefficients of the initial condition \mathbf{x}_0 in the eigenvector basis, so that $\mathbf{x}_0 = \Phi \mathbf{b}$. Continuous time eigenvalues (Fourier modes) ω_j can be converted from the DMD discrete-time eigenvalues λ_j via

$$(9) \quad \omega_j = \frac{\ln(\lambda_j)}{\Delta t}, \quad j = 1, \dots, r.$$

From the expression (8) a prediction of the future state of the system is achieved for any time t . A direct result of the formulation of the expansion of the solution as in (8) is that one now has access to characteristic spatiotemporal features of the system. The rate of growth/decay and frequency of oscillations of each DMD mode is given by the eigenvalue ω_j and the time dependent term $\exp(\omega_j t)$ gives us the dynamics associated to each mode ϕ_j scaled with a constant b_j .

3 Alternatives of DMD algorithm

We will first describe a new algorithm for computing the DMD modes and eigenvalues of the linear operator A , introduced in [20].

An alternative of exact DMD algorithm

The DMD algorithm presented in previous section use the advantage of low dimensionality in the data to make a low-rank approximation of the operator A that best approximates the nonlinear dynamics of the data set. The main idea of new algorithm is to extract the modal structures from matrix

$$(10) \quad \hat{A} = \Sigma^{-1} U^* Y V,$$

instead from the matrix \tilde{A} defined by (5). The two matrices \tilde{A} and \hat{A} are similar, with transformation matrix Σ , therefore have the same eigenvalues. Let

$$(11) \quad \hat{A} \hat{W} = \hat{W} \Lambda$$

be eigendecomposition of matrix \hat{A} . Then, using relations (4) and (11) we can easily obtain the following expression

$$AU \Sigma \hat{W} = U \Sigma \hat{W} \Lambda,$$

which yields the formula

$$(12) \quad \hat{\Phi} = U \Sigma \hat{W},$$

for the DMD modes. Expression (12) corresponds to projected DMD modes defined by (6). It can be shown that matrix

$$(13) \quad \hat{\Phi} = YV\hat{W},$$

corresponds to exact DMD modes $\Phi = YVW\Sigma^{-1}$ defined at Step 5 in Algorithm 1, (see Theorem 1 below).

Now, we are ready to formulate an alternative to exact DMD method described in Algorithm 1, see Algorithm 2 below.

Algorithm 2:	Alternative	exact DMD
Input: Data matrices X and Y , and rank r .		
Output: DMD modes $\hat{\Phi}$ and eigenvalues Λ		
1: Procedure DMD(X, Y, r).		
2: $[U, \Sigma, V] = SVD(X, r)$		<i>(Reduced r-rank SVD of X)</i>
3: $\hat{A} = \Sigma^{-1}U^*YV$		<i>(Low-rank approximation of A)</i>
4: $[\hat{W}, \Lambda] = EIG(\hat{A})$		<i>(Eigen-decomposition of \hat{A})</i>
5: $\hat{\Phi} = YV\hat{W}$		<i>(DMD modes of A)</i>
6: End Procedure		

Although from a computational point of view the matrices \hat{A} and \tilde{A} are similar, because have the same multipliers, calculation of DMD modes $\hat{\Phi}$ in Algorithm 2 is more cost efficient than the calculation of matrix Φ in Algorithm 1. The following theorem holds.

Theorem 1. [20] *Let (λ, w) , for $\lambda \neq 0$, be an eigenpair of \hat{A} defined by (10), then the corresponding eigenpair of A is $(\lambda, \hat{\phi})$, where*

$$\hat{\phi} = YVw.$$

An alternative of projected DMD algorithm

We can formulate second alternative to DMD method by using Eq.(12), see Algorithm 3 below.

In the following theorem we will prove that eigenvectors defined by (12) are the projected DMD modes.

Theorem 2. *Let (λ, w) , for $\lambda \neq 0$, be an eigenpair of \hat{A} defined by (10), and let P_X denotes the orthogonal projection matrix onto the column space of X . Then the vector*

$$\varphi = U\Sigma w$$

is an eigenvector of $P_X A$ with eigenvalue λ . Furthermore, if $\hat{\phi} = YVw$ is given by (13), then $P_X \hat{\phi} = \lambda \varphi$.

Algorithm 3: Alternative projected DMD

Input: Data matrices X and Y , and rank r .

Output: DMD modes $\hat{\Phi}$ and eigenvalues Λ

1: **Procedure** DMD(X, Y, r).

2: $[U, \Sigma, V] = \text{SVD}(X, r)$ (*Reduced r -rank SVD of X*)

3: $\hat{A} = \Sigma^{-1}U^*YV$ (*Low-rank approximation of A*)

4: $[\hat{W}, \Lambda] = \text{EIG}(\hat{A})$ (*Eigen-decomposition of \hat{A}*)

5: $\hat{\Phi} = U\Sigma\hat{W}$ (*DMD modes of A*)

6: **End Procedure**

Proof. From the SVD $X = U\Sigma V$, the orthogonal projection onto the column space of X is given by $P_X = UU^*$. From (5), (10) and the presentation

$$\Sigma^{-1}U^*AU\Sigma = \hat{A}$$

we get

$$P_X A \varphi = UU^*AU\Sigma w = U\Sigma(\Sigma^{-1}U^*AU\Sigma)w = U\Sigma\hat{A}w = \lambda U\Sigma w = \lambda \varphi.$$

From last expression it follows that φ is an eigenvector of $P_X A$ with eigenvalue λ . Let now express

$$P_X \hat{\Phi} = UU^*YVw = U\Sigma(\Sigma^{-1}U^*YV)w = U\Sigma\hat{A}w = \lambda U\Sigma w = \lambda \varphi.$$

The proof is completed.

4 Numerical illustrative example

To illustrate Algorithm 3 introduced in Section 3, we consider a simple example of two mixed spatiotemporal signals (presented in [1, 8]).

Let us have two signals of interest

$$f_1(x, t) = \text{sech}(x + 6 - t) \exp(i2.3t)$$

and

$$f_2(x, t) = 2\text{sech}(x) \tanh(x) \exp(i2.8t),$$

and the mixed signal is

$$(14) \quad f(x, t) = \text{sech}(x + 3) \exp(i2.3t) + 2\text{sech}(x) \tanh(x) \exp(i2.8t).$$

This example is demonstrated in [9] with the original DMD algorithm.

The individual spatiotemporal signals $f_1(x, t)$ and $f_2(x, t)$ are illustrated in Figure 2 (i)-(ii). The mixed signal $x(t) = f_1(x, t) + f_2(x, t)$ is illustrated in Figure 2 (iii). The two frequencies present are $\omega_1 = 2.3$ and $\omega_2 = 2.8$, which have distinct spatial structures.

Figure 1 shows the first 50 singular values of matrix X . Although the dynamics are constructed from a two-mode interaction, we need approximately 10 modes to produce an accurate reconstruction and characterize the dynamics.

Figure 1: The singular value decay shows that at least rank-10 reconstruction is needed.

Figure 2: Spatiotemporal dynamics of two signals with translation (i) $f_1(x, t)$ and (ii) $f_2(x, t)$ of Example 1 that are mixed in (iii) $f_1(x, t) + f_2(x, t)$. The *alternative exact DMD* is shown in (iv).

We perform a rank-10 approximate reconstruction (8) by using Algorithm 2, to illustrate the low-dimensional nature of the decomposition. The corresponding approximate reconstruction of $x(t)$ is shown in Figure 2 (iv). The reconstruction is almost perfect. The results show that alternative algorithms (*Algorithm 2* and *Algorithm 2*) produce the same result as the exact DMD procedure.

5 Conclusion

The purpose of this study was to explore a new algorithm for computing approximate DMD modes and eigenvalues. We demonstrate the performance of the presented algorithm with numeri-

cal results. From the obtained results we can conclude that the introduced approach gives identical results with those of the *exact DMD method*.

REFERENCES:

- [1] Schmid, P.J. and Sesterhenn, J., Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. In 61st Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics. American Physical Society, (2008).
- [2] Rowley, C. W., Mezić, I., Bagheri, S., Schlatter, P., and Henningson, D.S., Spectral analysis of nonlinear flows, *J. Fluid Mech.*, **641** (2009), 115–127.
- [3] Mezić, I., Spectral properties of dynamical systems, model reduction and decompositions, *Nonlin. Dynam.*, **41** (1-3) (2005), 309–325.
- [4] Schmid, P.J., Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data, *J. Fluid Mech.*, **656** (2010), 5–28.
- [5] Schmid, P.J., Application of the dynamic mode decomposition to experimental data, *Exp. Fluids*, **50** (4) (2011), 1123–1130.
- [6] Seena, A. and Sung, H.J., Dynamic mode decomposition of turbulent cavity flows for self-sustained oscillations, *Int. J. Heat Fluid Fl.*, **32** (6) (2011), 1098–1110.
- [7] Mezić, I., Analysis of fluid flows via spectral properties of the Koopman operator, *Annu. Rev. Fluid Mech.*, **45** (2013), 357–378.
- [8] Tu, J.H., Rowley, C. W., Luchtenburg, D.M., Brunton, S.L., Kutz, J.N., On dynamic mode decomposition: Theory and applications. *Journal of Computational Dynamics*, **1** (2) (2014), 391–421. doi: 10.3934/jcd.2014.1.391
- [9] Kutz, J.N., Brunton, S.L., Brunton, B.W., and Proctor, J., *Dynamic Mode Decomposition: Data-Driven Modeling of Complex Systems*, SIAM 2016, ISBN 978-1-611-97449-2, (2016), 1–234.
- [10] Chen, K. K., Tu, J.H., and Rowley, C. W., Variants of dynamic mode decomposition: Boundary condition, Koopman, and Fourier analyses. *J. Nonlinear Sci.*, **22** (2012), 887–915.
- [11] S. Bagheri, Koopman-mode decomposition of the cylinder wake, *J. Fluid Mech.*, **726** (2013), 596–623, 2013.
- [12] Grosek, J. , Kutz, J.N., Dynamic Mode Decomposition for Real-Time Background/Foreground Separation in Video, arXiv: 1404.7592.
- [13] Proctor, J. L. and Eckhoff, P. A., Discovering dynamic patterns from infectious disease data using dynamic mode decomposition, *International health*, **7** (2015), 139–145.
- [14] Berger, E., Sastuba, M., Vogt, D., Jung, B., and Amor, H. B., Estimation of perturbations in robotic behavior using dynamic mode decomposition, *Journal of Advanced Robotics*, **29** (2015), 331–343.
- [15] Brunton, B. W., Johnson L. A., Ojemann J. G., and Kutz, J. N., Extracting spatial–temporal coherent patterns in large-scale neural recordings using dynamic mode decomposition, *Journal of Neuroscience Methods*, **258** (2016), 1–15.
- [16] Mann, J. and Kutz, J. N., Dynamic mode decomposition for financial trading strategies, *Quantitative Finance*, (2016), 1–13.
- [17] Ling-xiao Cui, Wen Long, 2016. "Trading strategy based on dynamic mode decomposition: Tested in Chinese stock market," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier, **461** (C) (2016), 498–508.
- [18] Kuttichira, D. P., Gopalakrishnan, E. A., Menon, V. K. and Soman, K. P., Stock price prediction using dynamic mode decomposition, 2017 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), Udupi, India, (2017), 55–60, doi: 10.1109/ICACCI.2017.8125816.
- [19] Bai, Z., Kaiser, E., Proctor, J.L., Kutz, J.N., Brunton, S.L., Dynamic Mode Decomposition for Compressive System Identification, *AIAA Journal*, **58** (2) (2020), 561–574.
- [20] Nedzhibov, G., Dynamic Mode Decomposition: a new approach for computing the DMD modes and eigenvalues, *Ann. Acad. Rom. Sci., Ser. Math. Appl.* **14** (1-2) (2022), 5–16.

GENERALIZED FOCAL CURVES OF REGULAR C^3 -PLANE CURVES

CVETELINA L. DINKOVA*, RADOSTINA P. ENCHEVA

ABSTRACT: *In this paper we consider a unit-speed C^3 -plane curve and its generalized focal curve. Relations between the Euclidean curvatures, shape curvatures and focal curvatures of the corresponding curves are found. We apply these results to nontrivial self-similar plane curves, an involute of a circle and a catenary.*

KEYWORDS: *Focal curves, Curvatures, Plane curves*

DOI: <https://doi.org/10.46687/WSYH4269>

1 Introduction

The differential-geometric invariants of curves with respect to the group of orientation preserving Euclidean motions or the group of direct similarities have an essential role of recovering the curves up to transformation from the considered groups. The Euclidean differential geometry of curves is completely presented in [7]. The fundamental theorem in the classical curve theory is extended to the orientation preserving similarity group in [3]. Based on the above mentioned theorems, recovering a space curve by a pair of real functions up to an orientation-preserving motion or a similarity transformation is possible (see [7], [2]). We will refer to these invariants as curve determining invariants.

The focal curves and the focal curvatures of smooth curve are explored by Uribe-Vargas in [9]. Relations between Euclidean curvatures and focal curvatures as well as between focal curvatures and so called shape curvatures, that determine the curve up to a orientation preserving similarity, are obtained in [9] and [3], respectively.

There are various methods for constructing new plane or space curves using existing well-known plane curves. An algorithm for creating a new plane curve is given in [6] and it is divided into three steps. First, we obtain a cylindrical helix from a given unit speed plane curve. Second, we determine the focal curve of the obtained cylindrical helix. Third, we find the orthogonal projection of the focal curve in the plane of the first curve. This curve we will call a generalized focal curve. In this paper we consider examples of two well-known plane curves as involute of circle and catenary. In addition, we examine nontrivial self-similar plane curves. We obtain their generalized focal curves and find the relations between the determining invariants of the considered classes of pair-curves. As a result, one may create new curves via these relations without using the aforementioned method. Some properties of the obtained curves are explored.

2 Preliminaries

Let $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{E}^3$ be a regular C^3 -space curve in the three dimensional Euclidean space \mathbb{E}^3 with nonzero curvature κ_1 and torsion κ_2 . The focal curve of γ is the curve given by the equation

$$(1) \quad \mathbf{C}_\gamma(t) = \boldsymbol{\gamma}(t) + c_1(t)\mathbf{n}_1(t) + c_2(t)\mathbf{n}_2(t),$$

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-148/02.03.2022 of Shumen University.

where \mathbf{n}_1 is a principal unit normal vector field of $\boldsymbol{\gamma}$, \mathbf{n}_2 is a binormal unit vector field of $\boldsymbol{\gamma}$. The coefficients $c_1(t)$ and $c_2(t)$ are smooth functions called focal curvatures of $\boldsymbol{\gamma}$, given by

$$c_1(t) = \frac{1}{\kappa_1(t)}, \quad c_2(t) = -\frac{\frac{d}{dt}\kappa_1(t)}{\left\| \frac{d\boldsymbol{\gamma}(t)}{dt} \right\| \kappa_1(t)^2 \kappa_2(t)} = \frac{\frac{dc_1(t)}{dt}}{\left\| \frac{d\boldsymbol{\gamma}(t)}{dt} \right\| \kappa_2(t)},$$

where $\kappa_1(t)$ and $\kappa_2(t)$ are the curvature and the torsion of $\boldsymbol{\gamma}$ (see [7], p. 241). We denote by $\|\cdot\|$ the length of the vector-functions or vectors.

We define a new space curve $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}(s)$, $s \in I \subseteq \mathbb{R}$ in the Euclidean space \mathbb{E}^3 with parametric representation

$$(2) \quad \boldsymbol{\gamma}(s) = (x(s), y(s), as + b) = \boldsymbol{\alpha}(s) + (as + b)\vec{\mathbf{e}}_3, \quad a, b = \text{const}$$

with respect to a given right-handed Cartesian coordinate system $O\vec{\mathbf{e}}_1\vec{\mathbf{e}}_2\vec{\mathbf{e}}_3$ in \mathbb{E}^3 . This curve lies on the generalized cylinder $S_{\boldsymbol{\alpha}}$ with a base plane curve $\boldsymbol{\alpha}(s) = (x(s), y(s)) \subset \mathbb{E}^2 \equiv O\vec{\mathbf{e}}_1\vec{\mathbf{e}}_2$ and rulings parallel to z -axis. Observe that the condition $\kappa_2/\kappa_1 = \text{const}$, characterizing cylindrical helices, holds for the curve $\boldsymbol{\gamma}$. More precisely, $\boldsymbol{\gamma}$ is a cylindrical helix with constant curvatures' ratio $\kappa_2/\kappa_1 = \varepsilon a$, where ε is the sign of the signed curvature K of $\boldsymbol{\alpha}(s)$ (see [5], p. 5640). In what follows we will call $\boldsymbol{\gamma}$ a **cylindrical helix generated by the plane curve $\boldsymbol{\alpha}$** . Moreover, this cylindrical helix is a geodesic curve on $S_{\boldsymbol{\alpha}}$ that has to have constant speed $\sqrt{1+a^2}$ and constant slope a with respect to the unit vector $\vec{\mathbf{e}}_3$ (see [8]).

From [6] we have that the focal curve $\mathbf{C}_{\boldsymbol{\gamma}}$ of $\boldsymbol{\gamma}$ possesses a parametrization

$$(3) \quad \mathbf{C}_{\boldsymbol{\gamma}}(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) + \frac{(1+a^2)K'}{K^3}\mathbf{T} + \frac{1+a^2}{K}\mathbf{N} + \frac{(as+b)aK^3 - (1+a^2)K'}{aK^3}\vec{\mathbf{e}}_3,$$

where \mathbf{T} and \mathbf{N} form the Frenet frame of $\boldsymbol{\alpha}$ and the derivative about an arc-length parameter is denoted by $'$. We will call the curve $\mathbf{C}_{\boldsymbol{\gamma}}$ an **associated space curve of unit-speed plane curve $\boldsymbol{\alpha}$** with nonzero signed curvature. The relations between the Euclidean curvatures K_1 , K_2 and K of the corresponding pair-curves $\mathbf{C}_{\boldsymbol{\gamma}}$ and $\boldsymbol{\alpha}$, respectively, are given by the equalities

$$(4) \quad K_1 = \frac{a^2|K|}{(1+a^2)\left|a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right|}, \quad K_2 = \frac{aK}{(1+a^2)\left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right)},$$

where $\tilde{K} = \left(\frac{1}{K}\right)'$ is the shape curvature of $\boldsymbol{\alpha}$. Moreover, the relations between the shape curvatures \tilde{K}_1 , \tilde{K}_2 and \tilde{K} of the corresponding pair-curves $\mathbf{C}_{\boldsymbol{\gamma}}$ and $\boldsymbol{\alpha}$, respectively, are given by the equalities

$$(5) \quad \tilde{K}_1 = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \left| \tilde{K} + \frac{(1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)''}{a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'} \right| \quad \text{and} \quad \tilde{K}_2 = \frac{\delta}{\varepsilon a},$$

where $\varepsilon = \text{sign}(K)$, $\delta = \text{sign}\left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right)$ and a is the constant slope of $\boldsymbol{\gamma}$.

3 A generalized focal curve of plane curve.

Definition 3.1. The orthogonal projection of the associated curve C_γ , defined by (3), on the plane $\mathbb{E}^2 \equiv O\vec{e}_1\vec{e}_2$ is called a **generalized focal curve of the plane curve α** .

We denote that curve by β . From the equation (3) we deduce that the generalized focal curve of α is determined by

$$(6) \quad \beta(s) = \alpha(s) - \frac{(1+a^2)\tilde{K}}{K}\alpha' + \frac{1+a^2}{K}J\alpha',$$

where J is the complex structure of \mathbb{E}^2 .

Theorem 3.1. Let $\alpha = \alpha(s)$, $s \in I$ be a unit-speed C^3 -plane curve in \mathbb{E}^2 with Euclidean and shape curvatures $K_\alpha \neq 0$ and \tilde{K}_α , respectively. Suppose that $\beta = \beta(s)$ is the corresponding generalized focal curve of α . Then the Euclidean and shape curvatures $K_\beta \neq 0$ and \tilde{K}_β of β are given by

$$(7) \quad K_\beta = \frac{K_\alpha}{\left| a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right|}, \quad \tilde{K}_\beta = \left(\ln \left| a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right| \right)' R_\alpha + \tilde{K}_\alpha,$$

where $R_\alpha = \frac{1}{K_\alpha}$ is the radius of curvature of α and a is the constant slope of γ .

Proof. From (6) we find the derivative of $\beta(s)$ about an arc-length parameter s and we obtain that

$$\frac{d\beta(s)}{ds} = -\left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right) \alpha'(s), \quad \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = \left| a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right|.$$

From the Frenet-Serret equations about an arbitrary parameter we get that the unit tangent vector $\beta'(s)$ of β is

$$\beta'(s) = \frac{d\beta(s)}{ds} / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = -\delta \alpha'(s), \quad \delta = \text{sign} \left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right).$$

If β'' is the second derivative about the arc-length parameter of the curve β we have that

$$\beta''(s) = \frac{d\beta'(s)}{ds} / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = -\delta \alpha'' / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = K_\alpha (-\delta J \alpha') / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\|$$

and from $-\delta J \alpha' = J \beta'$ and the structure equations

$$\beta'' = K_\beta \cdot J \beta', \quad J \beta'' = -K_\beta \cdot \beta'$$

of β we obtain that $K_\beta = \frac{K_\alpha}{\left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\|} = \frac{K_\alpha}{\left| a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha}\right)' \right|}$. Hence, we get

$$\tilde{K}_\beta = \frac{dK_\beta^{-1}}{ds} / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = \frac{d}{ds} \left(\left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| K_\alpha^{-1} \right) / \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| = \left(\ln \left\| \frac{d\beta(s)}{ds} \right\| \right)' R_\alpha + \tilde{K}_\alpha.$$

□

Corollary 3.1.1. *The relations between the Euclidean curvatures K_1 and K_2 of the associated with α space curve \mathbf{C}_γ and the signed curvature K_β of the corresponding generalized focal curve β are*

$$(8) \quad K_1 = \frac{a^2 \varepsilon K_\beta}{1+a^2} \quad \text{and} \quad K_2 = \frac{a \delta K_\beta}{1+a^2}.$$

Proof. The proof follows immediately from the first equation of (7) and (4). □

Theorem 3.2. *Suppose that $\alpha = \alpha(s)$, $s \in I$ is a unit-speed C^3 -plane curve with signed curvature $K_\alpha \neq 0$ and $\gamma[a, b](s) = \alpha(s) + (as + b)\mathbf{e}_3$ be the corresponding geodesic curve on the generalized cylinder S_α . Let $\beta = \beta(s)$ be the generalized focal curve of α with signed curvature $K_\beta \neq 0$. For the one-parameter family of curves $\gamma[1, b]$ the following conditions are equivalent:*

- (i) α is one of the following curves: a circle, an involute of a circle, or a cycloid;
- (ii) $K_\alpha = K_\beta$.

Proof. If α is a circle with radius r then $K_\alpha = 1/r$ and $\tilde{K}_\alpha = 0$. From $a = 1$ and the first equation of (7) we obtain that $K_\alpha = K_\beta$. Now we consider the involutes of a circle with natural equation $R_\alpha^2 = 2ps + 2q$, $p, q = \text{const}$, where $R_\alpha = \frac{1}{K_\alpha}$. After differentiation about an arc-length parameter s we have $2R_\alpha R'_\alpha = 2p$. Hence, $\tilde{K}_\alpha/K_\alpha = p$ and $(\tilde{K}_\alpha/K_\alpha)' = 0$. Applying (7) we get $K_\alpha = K_\beta$. Finally, let us consider the equation $R_\alpha^2 = -s^2 + 2ms + 2n$, $m, n = \text{const}$ that is the natural equation of cycloids. Then $2R_\alpha R'_\alpha = -2s + 2m \Leftrightarrow R_\alpha R'_\alpha = -s + m \Leftrightarrow \frac{1}{K_\alpha} \left(\frac{1}{K_\alpha} \right)' = \frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha} = -s + m \Leftrightarrow (\tilde{K}_\alpha/K_\alpha)' = -1$ and from (7) it follows (ii).

Conversely, let $a = 1$ and $K_\alpha = K_\beta \Leftrightarrow \left| 1 + 2 \left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha} \right)' \right| = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha} \right)' = 0$ or $\left(\frac{\tilde{K}_\alpha}{K_\alpha} \right)' = -1$. The curves satisfying the first differential equation have natural equation $R_\alpha^2 = 2ps + 2q$, $p, q = \text{const}$ and they are circles for $p = 0, q > 0$ or involutes of circles for $p > 0$. The curves that satisfy the second differential equation are cycloids with natural equation $R_\alpha^2 = -s^2 + 2ms + 2n$, $m, n = \text{const}$. □

4 Invariants of self-similar cylindrical curves over plane curves

A Frenet space curve $\gamma: I \rightarrow \mathbb{E}^3$ is called a *self-similar curve*, if γ is an orbit under the action of one-parameter group of direct similarities. Hence, a Frenet curve in \mathbb{E}^3 is self-similar if and only if its shape invariants $\tilde{\kappa}_1, \tilde{\kappa}_2$ are constants. The unique *self-similar* curves in the Euclidean plane are the straight lines, the circles and the logarithmic spirals. In addition, the conic helices complete the set of self-similar curves in the three-dimensional Euclidean space. Straight lines are excluded from nontrivial self-similar curves.

Lemma 4.1. *The geodesic curve γ on a generalized cylinder over a nontrivial self-similar unit-speed C^3 -plane curve α is also a self-similar curve.*

Proof. Let α be a nontrivial self-similar unit-speed C^3 -plane curve. Then the shape curvature \tilde{K} of α is a constant and from Corollary 2.2.1 in [6] we have that the shape curvatures $\tilde{\kappa}_1 = \sqrt{1+a^2}|\tilde{K}|$ and $\tilde{\kappa}_2 = \varepsilon a$ are also constants. Hence, γ is a self-similar curve. □

Lemma 4.2. *The relation between shape curvature of associated space curve C_γ and shape curvature of nontrivial self-similar unit-speed C^3 -plane curve α is*

$$\tilde{K}_1 = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} |\tilde{K}|.$$

Proof. It follows immediately from (5) and $\tilde{K} = \text{const}$. \square

Theorem 4.3. *The associated space curve C_γ of a nontrivial self-similar unit-speed C^3 -plane curve α is also a self-similar curve.*

Proof. Let α be a self-similar curve. Then the shape curvature \tilde{K} of α is a constant. From Lemma 4.2 and the second equation of (5) it follows that C_γ is also a self-similar curve. \square

Corollary 4.3.1. *The relations between the shape curvatures $\tilde{\kappa}_1, \tilde{\kappa}_2$ of a self-similar cylindrical curve γ and the shape curvatures \tilde{K}_1, \tilde{K}_2 of the associated space curve C_γ are given by*

$$(9) \quad \tilde{K}_1 = \frac{\tilde{\kappa}_1}{|\tilde{\kappa}_2|} \quad \text{and} \quad \tilde{K}_2 = \frac{1}{\tilde{\kappa}_2}.$$

Proof. Since $\tilde{K} = \text{const}$ then $\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)' = \tilde{K}^2 > 0$ and $\delta = \text{sign}\left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right)$ is positive. Then applying the relations $\tilde{\kappa}_1 = \sqrt{1+a^2}|\tilde{K}|$ and $\tilde{\kappa}_2 = \varepsilon a$ from Corollary 2.2.1 in [6], Lemma 4.2 and $\tilde{K}_2 = \frac{\delta}{\varepsilon a}$ we obtain (9). \square

5 Examples of geodesic cylindrical curves and their focal curves.

5.1 Involute of a circle

We consider the involute of a circle $k(O, r)$ with unit-speed parametrization

$$(10) \quad \alpha(s) = \left(r \cos \sqrt{\frac{2s}{r}} + \sqrt{2rs} \sin \sqrt{\frac{2s}{r}}, r \sin \sqrt{\frac{2s}{r}} - \sqrt{2rs} \cos \sqrt{\frac{2s}{r}} \right).$$

Let γ be the corresponding geodesic with parametric equation

$$(11) \quad \gamma[a, b](s) = \alpha(s) + (as + b)\vec{e}_3.$$

Using (3) we obtain that the focal curve C_γ associated with α has parametric equation

$$(12) \quad C_\gamma(s) = -a^2 \alpha(s) + (as + d)\vec{e}_3, \text{ where } d = \frac{r(1+a^2)}{a} + b = \text{const}.$$

The orthogonal projection of C_γ onto coordinate plane Oxy is the curve $\beta(s) = -a^2 \alpha(s)$. It has constant speed and it is obvious that the focal curve C_γ is a geodesic over the generalized cylinder $S_\beta(u, v) = \beta(u) + (av + d)\vec{e}_3$ with base plane curve β .

Let us introduce homogeneous coordinates (x, y, z, t) in $\mathbb{E}^3 \equiv O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ by $X = \frac{x}{t}, Y = \frac{y}{t}, Z = \frac{z}{t}, t \neq 0$, where (X, Y, Z) are Cartesian coordinates in \mathbb{E}^3 and $\Omega : t = 0$ is the plane at infinity.

Theorem 5.1. Let α be a C^3 -plane curve with parametrization (10) and $\gamma[a, b]$ is the corresponding geodesic with parametrization (11). Let the focal curve C_γ associated with α has parametric equation (12). Then $\Phi : \gamma[a, b](s) \rightarrow C_\gamma(s)$ is an affine transformation with double point at infinity $R(0, 0, 1, 0)$ and line of double points at infinity $u_\infty : \begin{cases} z = 0 \\ t = 0 \end{cases}$ in homogeneous coordinates. For the one-parameter family of curves $\gamma[1, b]$ the transformation Φ is a direct similarity.

Proof. The matrix representation of Φ in homogeneous coordinates is

$$(13) \quad (\lambda'x', \lambda'y', \lambda'z', \lambda't') = (x, y, z, t) \cdot \begin{pmatrix} -a^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & r(1+a^2)/a & 1 \end{pmatrix},$$

where the matrix A_Φ of Φ has nonzero determinant, i.e. $\det A_\Phi = a^4 \neq 0$. It is clear that Φ is a linear transformation. The double points of Φ are the nonzero solution of the homogeneous system

$$(14) \quad \begin{cases} (-\lambda - a^2)x & = 0 \\ (-\lambda - a^2)y & = 0 \\ (-\lambda + 1)z + (r(1+a^2)/a)t & = 0 \\ (-\lambda + 1)t & = 0 \end{cases}.$$

The last system has nonzero solution if and only if its determinant satisfies the equality

$$(15) \quad \begin{vmatrix} -\lambda - a^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda - a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda + 1 & r(1+a^2)/a \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + a^2)^2(1 - \lambda)^2 = 0.$$

For $\lambda = 1$ we get that the double points of Φ satisfy the system $\begin{cases} (1+a^2)x & = 0 \\ (1+a^2)y & = 0 \\ (r(1+a^2)/a)t & = 0 \\ 0.z & = 0 \end{cases}$, i.e.

the point $R(0, 0, 1, 0)$ is a double point of Φ . Let δ be a plane with homogeneous coordinates

$\delta[A, B, C, D]$. To find the double planes of Φ we solve the system $\begin{cases} (1+a^2)A & = 0 \\ (1+a^2)B & = 0 \\ (r(1+a^2)/a)C & = 0 \\ 0.D & = 0 \end{cases}$. There-

fore $A = B = C = 0, D \neq 0$ and the plane at infinity $\Omega : t = 0$ is a double plane to Φ , i. e. Φ is

an affine transformation. For $\lambda = -a^2$ we get the system $\begin{cases} 0.x & = 0 \\ 0.y & = 0 \\ (1+a^2).z + (r(1+a^2)/a)t & = 0 \\ (1+a^2).t & = 0 \end{cases}$, i.e.

all points of the line at infinity $u_\infty : \begin{cases} z = 0 \\ t = 0 \end{cases}$ of Oxy plane are double points of Φ . In this case

the double planes satisfy the system $\begin{cases} 0.A & = 0 \\ 0.B & = 0 \\ (1+a^2).D + (r(1+a^2)/a).C & = 0 \\ (1+a^2).C & = 0 \end{cases}$ and they have equation

$\delta : Ax + By = 0, A^2 + B^2 \neq 0$. Now let us find a condition when the affine transformation Φ is a direct similarity. According to [1], if the shape curvatures of the corresponding curves are equal, the curves are similar and have the same orientation. After some calculations and simplifications we get that $K = 1/\sqrt{2rs}$ and $\tilde{K} = r/\sqrt{2rs}$, where K and \tilde{K} are the signed curvature and the shape curvature of the base plane curve α . Since $\tilde{K}/K = r$ is a constant then $(\tilde{K}/K)' = (\tilde{K}/K)'' = 0$. Applying the last equality in (5) we have that the shape curvatures of the associated focal curve C_γ are $\tilde{K}_1 = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a}|\tilde{K}| = \frac{r\sqrt{1+a^2}}{a\sqrt{2rs}}$ and $\tilde{K}_2 = \frac{1}{a}$. From Corollary 2.2.1 in [6] the shape curvatures of the geodesic cylindrical curve γ are $\tilde{\kappa}_1 = \sqrt{1+a^2}|\tilde{K}| = \frac{r\sqrt{1+a^2}}{\sqrt{2rs}}$ and $\tilde{\kappa}_2 = \varepsilon a$. Since $\varepsilon = \text{sign}K = +1$ it is clear that $\tilde{K}_1 = \tilde{\kappa}_1$ and $\tilde{K}_2 = \tilde{\kappa}_2$ if and only if the constant slope a of γ is equal to one. \square

Corollary 5.1.1. *Let α be an involute of a circle, defined by equations (10), and β is the generalized focal curve of α . The transformation $\phi : \alpha(s) \rightarrow \beta(s)$ is a homothety with coefficient $-a^2$ and the curve $\beta(s)$ is an involute of a circle $\bar{k}(O, \bar{r})$, where $\bar{r} = ra^2$. If Φ is a direct similarity then ϕ is a central symmetry with center the origin.*

Proof. From $\beta(s) = -a^2\alpha(s)$ it is obvious that ϕ is a homothety with coefficient $-a^2$ and the curve $\beta(s)$ is an involute of a circle $\bar{k}(O, \bar{r})$, where $\bar{r} = ra^2$. Next, the proof follows immediately from Theorem 5.1. \square

Fig. 1: An involute of circle in green, curve β in red, space curve γ in blue, its focal curve C_γ in purple

Another interesting maps between space curve γ and its corresponding focal curve C_γ are explored in [4].

Fig. 2: The catenary α in green, its generalized focal curve β in red, geodesic space curve γ in blue, associated space curve C_γ in purple

5.2 Catenary

Now let us consider the catenary with unit-speed parametrization

$$\alpha(s) = \left(c \cdot \ln \frac{s + \sqrt{c^2 + s^2}}{c}, \sqrt{c^2 + s^2} \right),$$

where $c = \text{const} > 0$ and let $\gamma(s) = \alpha(s) + (as + b)\vec{e}_3$ be the corresponding geodesic curve. Using (3) we obtain that the focal curve associated with α has parametric equations

$$C_\gamma(s) : \begin{cases} x(s) = \frac{-3(1+a^2)s\sqrt{c^2+s^2}}{\sqrt{c^2+s^2}((2+a^2)c^2 - 2(1+a^2)s^2)} + c \ln \frac{s + \sqrt{c^2 + s^2}}{c} \\ y(s) = \frac{c}{\sqrt{c^2+s^2}((2+a^2)c^2 - 2(1+a^2)s^2)} \\ z(s) = b + as + \frac{2(1+a^2)c^2 s(c^2 + s^2)}{ac^2} \end{cases} .$$

Therefore, the generalized focal curve $\beta(s)$ of $\alpha(s)$ has parametric equation

$$\beta(s) = \left(c \ln \frac{s + \sqrt{c^2 + s^2}}{c} - \frac{3(1+a^2)s\sqrt{c^2+s^2}}{c}, \frac{\sqrt{c^2+s^2}((2+a^2)c^2 - 2(1+a^2)s^2)}{c^2} \right)$$

REFERENCES:

- [1] Encheva R. P. and Georgiev G. H., *Curves on the shape sphere*, Result. Math. **44** (2003), pp.279–288.
- [2] Encheva R. P. and Georgiev G. H., *Shapes of space curves*, J. Geom. Graph. **7** (2003), pp.145–155.
- [3] Encheva R. P. and Georgiev G. H., *Similar Frenet Curves*, Result. Math., **55** (2009), no. 3-4, pp. 359–372. <http://www.springerlink.com/content/x6145691n7437r17/>
- [4] Georgiev G. H., Dinkova Cv. L., Encheva R. P., *Focal curves in Euclidean space*, Proceedings of the International conference MATTEX 2014, vol. 1, pp. 67-75.
- [5] Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova Cv. L., *Geometry of cylindrical curves over plane curves*, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, (2015), no. 113, 5637-5649. <http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.56456>
- [6] Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova Cv. L., *A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices*, Mattex 2018, Vol. 1, (2018), pp. 57–64.
- [7] Gray A., Abbena E., Salamon S., *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Chapman Hall/CRC, (2006).
- [8] Izumiya S. and Takeuchi N., *Generic properties of helices and Bertrand curves*, J. Geom. **72** (2002), pp. 97–109.
- [9] Uribe-Vargas R., *On vertices, focal curvatures and differential geometry of space curves*, Bull. of the Brazilian Math. Soc. **36** (2005), pp. 285–307.

CHARACTERIZATION OF A FOUR-DIMENSIONAL RIEMANNIAN MANIFOLDS WITH COMMUTING STANILOV CURVATURE OPERATOR WITH RESPECT TO ORTHOGONAL PLANE

VESELIN T. VIDEV, MARIA V. IVANOVA

ABSTRACT: In the present paper using commuting conditions of the skew-symmetric Stanilov curvature operator and the generalized Jacobi operator of order 2 defined with respect to orthogonal plane we characterize a four-dimensional Riemannian manifold of constant sectional curvature.

KEYWORDS: Jacobi operator, skew-symmetric Stanilov curvature operator, commuting conditions, space of constant sectional curvature

DOI: <https://doi.org/10.46687/LQCR1576>

ЧЕТИРИМЕРНИ РИМАНОВИ МНОГООБРАЗИЯ С КОМУТИРАЩИ ОПЕРАТОРИ НА СТАНИЛОВ ОТНОСНО ОРТОГОНАЛНИ ПЛОЩАДКИ

ВЕСЕЛИН Т. ВИДЕВ, МАРИЯ В. ИВАНОВА

АБСТРАКТ: В тази статия чрез комутиационно условие за кососиметричния оператор на Станилов и обобщения оператор на Якоби от ред 2, дефинирани относно ортогонални двумерни площадки, характеризираме четиримерните Риманови многообразия с постоянна секционна кривина.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Оператор на Якоби, кососиметричен оператор, комутиационни условия, пространства с постоянна секционна кривина

Нека (M, g) е n -мерно Риманово многообразие с тензор на кривината R от тип (1,3), или от тип (0,4), като двата тензора са свързани с релацията:

$$g(R(x, y, z), u) = R(x, y, z, u),$$

за произволни допирателни вектори x, y, z, u от тангенциалното пространство M_p , в точката $p \in M$. Означаваме с

$$R_{E^k} = \sum_{i=1}^k R e_i$$

обобщения оператор на Якоби за M_p , където $\{e_i\}$, $i=1, \dots, k$ е ортонормиран базис за подпространството $E^k \subset M_p$, в точка $p \in M$ [1].

Кососиметричният оператор на Станилов означаваме с k_{E^2} , където

$$k_{E^2}(u) = R(x, y, u),$$

и където x, y е произволен ортонормиран базис за двумерната площадка $E^2 \subset M_p$, в точка $p \in M$ [2].

В представената статия изучаваме класовете от четиримерни Риманови многообразия със свойството във всяка точка $p \in M$ и за произволна двумерна площадка E^2 от тангенциалното пространство M_p да е в сила равенството :

$$(1) \quad k_{(E^2)^\perp} \circ R_{E^2} = R_{E^2} \circ k_{(E^2)^\perp}$$

където $(E^2)^\perp$ означава ортогоналното допълнение на площадката E^2 в тангенциалното пространство M_p . Това условие е еквивалентно на условието операторът на кривина $k_{(E^2)^\perp} \circ R_{E^2}$ да бъде кососиметричен линеен оператор.

Нека $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ е произволен ортонормиран базис за тангенциалното пространство M_p , в точката $p \in M$. Относно този базис имаме следните матрици за операторите на кривина k_{e_1, e_2} и R_{e_3, e_4} :

$$\left(k_{e_1, e_2} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -K_{12} & -R_{2113} & -R_{2114} \\ K_{12} & 0 & R_{1223} & R_{1224} \\ R_{2113} & -R_{1223} & 0 & R_{1234} \\ R_{2114} & -R_{1224} & -R_{1234} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\left(R_{e_3, e_4} \right) = \begin{pmatrix} K_{13} + K_{14} & R_{1332} + R_{1442} & R_{1443} & R_{1334} \\ R_{1332} + R_{1442} & K_{23} + K_{24} & R_{2443} & R_{2334} \\ R_{1443} & R_{2443} & K_{34} & 0 \\ R_{1334} & R_{2334} & 0 & K_{34} \end{pmatrix}.$$

След умножението им можем да получим матрицата на оператора на кривина $k_{e_1, e_2} \circ R_{e_3, e_4}$, която съгласно поставеното условие (1) и еквивалентното на това условие операторът на кривина $k_{(E^2)^\perp} \circ R_{E^2}$ да бъде кососиметричен линеен оператор, следва да е антисиметрична матрица. Тогава нейните диагонални елементи са равни на нула и по-точно имаме равенствата:

$$(2) \quad \begin{aligned} a_{11} &= -K_{12} \rho_{12} - R_{2113} R_{1443} - R_{2114} R_{1334} = 0 \\ a_{22} &= K_{12} \rho_{12} + R_{1223} R_{2443} + R_{1224} R_{2334} = 0 \\ a_{33} &= R_{2113} R_{1443} - R_{1223} R_{2443} = 0 \\ a_{44} &= R_{2114} R_{1334} - R_{1224} R_{2334} = 0. \end{aligned}$$

В тези равенства означаваме с

$$K_{ij} = R(e_i, e_j, e_j, e_i)$$

секционните кривини на площадките образувани от допирателните векторите e_i, e_j , където $i \neq j = 1, 2, \dots, n$. Съответно означаваме компонентите на тензора на Ричи с

$$\rho_{u,v} = \rho(u,v)$$

където

$$\rho(u,v) = \sum_{i=1, n} R(e_i, u, v, e_i).$$

В равенство (2) заменяме индексите 1 и 2 и получаваме следната система равенства:

$$(3) \quad \begin{aligned} -K_{21} \rho_{21} - R_{1223} R_{2443} - R_{1224} R_{2334} &= 0, \\ K_{21} \rho_{21} + R_{2113} R_{1443} + R_{2114} R_{1334} &= 0, \\ R_{1223} R_{2443} - R_{2113} R_{1443} &= 0, \\ R_{1224} R_{2334} - R_{2114} R_{1334} &= 0. \end{aligned}$$

Нека X е гладко векторно поле дефинирано върху многообразието (M, g) . Като вземем пред вид, че всеки оператор на Якоби R_X е симетричен линеен оператор тогава можем да означим с M_3, M_2, M_1 тези подмногообразия на M , за които операторът на Якоби R_X има съответно 3, 2 или 1 ненулеви собствени стойности.

Нека $X = e_1$, и нека e_1, e_2, e_3, e_4 е ортонормиран базис от собствени вектори на оператора на Якоби R_{e_1} за тангенциалното пространство M_p , в точката $p \in M$. Тогава за

компонентите на тензора на кривината R е в сила следната релация:

$$(4) \quad R_{2113} = R_{2114} = R_{3114} = 0,$$

а за съответните собствени стойности c_0, c_1, c_2, c_3 , съответни на собствените вектори e_1, e_2, e_3, e_4 , имаме равенствата:

$$\begin{aligned} c_0 &= 0, \\ c_1 &= K_{12}, \\ c_2 &= K_{13}, \\ c_3 &= K_{14}. \end{aligned}$$

От равенствата (2) и (4), получаваме ново равенство:

$$K_{12} \cdot \rho_{12} = 0.$$

Понеже релацията (1) е в сила за произволна двумерна площадка $E^2 = e_1 \wedge e_j$, тогава имаме следната система равенства:

$$(5) \quad K_{1j} \cdot \rho_{1j} = 0, \quad (j = 2, 3, 4).$$

Сега ние разглеждаме първата от логическите възможности, когато операторът на Якоби R_{e_1} притежава три ненулеви собствени стойности c_1, c_2, c_3 , които са различни една от

друга, във всяка точка $p \in M_3$. Тогава имаме следната система равенства:

$$(6) \quad \rho_{1j} = 0, \quad (j = 2, 3, 4),$$

от която получаваме равенството

$$(7) \quad \rho_{1x} = 0,$$

изпълнено за произволен допирателен вектор $x \perp e_1$, в точката $p \in M_3$.

Втората логическа възможност за собствените стойности на оператора на Якоби R_{e_1}

е когато този оператор притежава две различни помежду си ненулеви собствени стойности в точката $p \in M_2$, например $c_2 = K_{13}$ и $c_3 = K_{14}$. Тогава от системата равенства (5) получаваме, че

$$(8) \quad \rho_{13} = 0, \quad \rho_{14} = 0.$$

Сега от (2), (3), (4), като заменим индекса 1 чрез индексите 3 и 4, аналогично на (5), получаваме системата равенства

$$(9) \quad \begin{aligned} K_{12} \cdot \rho_{12} &= 0, \\ K_{23} \cdot \rho_{23} &= 0, \\ K_{24} \cdot \rho_{24} &= 0. \end{aligned}$$

Да приемем, че $\rho_{12} = 0$. Тогава като използваме равенство (8) получаваме, че отново са в сила равенствата (6) и (7), но сега за произволен допирателен вектор $x \perp e_i$, в точката $p \in M_2$. Ако $\rho_{12} = \rho_{11} - \rho_{22} \neq 0$, тогава

$$(10) \quad \rho_{11} \neq \rho_{22}.$$

Понеже от (8) следва системата равенства

$$(11) \quad \begin{aligned} \rho_{11} - \rho_{33} &= 0, \\ \rho_{11} - \rho_{44} &= 0, \end{aligned}$$

тогава от (10) и (11) получаваме, че

$$(12) \quad \rho_{23} \neq 0, \quad \rho_{24} \neq 0.$$

От последните неравенства и системата (9) следва, че

$$K_{23} = K_{24} = 0,$$

и тогава използвайки нашето допускане, че $c_1 = K_{12} = 0$, получаваме нова система равенства:

$$(13) \quad \begin{aligned} \rho_{33} &= K_{13} + K_{23} + K_{34} = c_2 + K_{34}, \\ \rho_{44} &= K_{14} + K_{24} + K_{34} = c_3 + K_{34}. \end{aligned}$$

Понеже от второто равенство в (8) имаме, че

$$(14) \quad \rho_{33} = \rho_{44},$$

тогава от равенство (13) и равенство (14) получаваме, че $c_2 = c_3$, което е противоречие с нашето допускане оператора на Якоби R_{e_1} да притежава две различни помежду си

ненулеви собствени стойности в точката $p \in M_2$, и които приехме да са $c_2 = K_{13}$ и $c_3 = K_{14}$.

Третата от логическите възможности за собствените стойности на оператора на Якоби R_{e_1} е когато оператора R_{e_1} има точно една собствена стойност c различна от нула върху M_1 . Ако e_1, u_2, u_3, u_4 е произволен ортонормиран базис за допирателното пространство M_p , в точката $p \in M_1$, тогава използвайки специалният случай за характеристичното уравнение на оператора на Якоби R_{e_1} , относно този базис, намираме

$$R_{2113} = 0,$$

което е в сила за произволна ортонормирана тройка вектори e_1, u_2, u_3 от тангенциалното пространство M_p , в точката $p \in M_1$. Последното равенство означава, че подмногообразието M_1 има постоянна секционна кривина и следователно (7) отново е в сила, но сега за произволен допирателен вектор $x \perp e_1$, в точката $p \in M_1$.

И така при трите логически възможности за ненулеви собствени стойности на оператора на Якоби R_X винаги е в сила равенство (7), за произволен единичен вектор X от допирателните пространства на подмногообразията M_3, M_2, M_2 на многообразието M , което означава че всички тези подмногообразия са Айнщайнови[3].

Тогава Римановото многообразие (M, g) е също Айнщайново многообразие, и тогава съгласно Лема 1 и Лема 2 в [2] имаме, че операторите на кривина k_{E^2} и S_{E^2} са ортогонални един на друг. Това означава, че за всеки ортонормиран базис $\{e_i\}$, $i=1,2,3,4$ е в сила равенството:

$$\begin{aligned} g(k(e_i), S(e_i)) &= 0, \\ g(k(e_i), S(e_j)) + g(k(e_j), S(e_i)) &= 0, \end{aligned}$$

за произволни индекси $i, j = 1, \dots, n$.

Ако този базис е базис на Сингер-Торп, тогава имаме системата равенства

$$R_{ijkl} = 0,$$

в която три от индексите са различни. Оттук следва, че $\rho = K_{ij}$ и следователно (M, g) е многообразие с постоянна секционна кривина.

Обратно, ако (M, g) е Риманово многообразие с постоянна секционна кривина, тогава равенството (8) е в сила. И така ние доказахме следната

Теорема 1. Нека (M, g) е четиримерно Риманово многообразие. Тогава следните условия са еквивалентни:

1. Във всяка точка $p \in M$, за произволна площадка $E^2 \in M_p$, и за нейното ортогонално допълнение $(E^2)^\perp$ в M_p , е в сила комутационното равенство

$$k_{(E^2)^\perp} \circ S_{E^2} = S_{E^2} \circ k_{(E^2)^\perp}$$

2. (M, g) е локално изометрично на Риманово многообразие с постоянна секционна кривина.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Gilkey, G.Stanilov, V.Videv. Pseudo-Riemannian manifolds whose generalized Jacobi operator has a constant characteristic polynomial. Journal of Geometry(Basel), 62(1998), 144-153
- [2] Ivanova, R., G.Stanilov, A skew- symmetric curvature operator in Riemannian geometry. Symposia Gaussiana, Conf. A, (1995)
- [3] Singer, I., J. Thorpe. The curvature of 4-dimensional Einstein spaces. Global Analysis. Papers in Honour of K. Kodaira. University of Tokio press, Princeton University Press (1969)

REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND NOISE POLLUTION BY SHARED TRAVEL*

SVETOZAR I. ZURNADZHEV, DELYAN SARMOV

ABSTRACT: This article discusses the problem of greenhouse gas emissions and noise pollution. Existing solutions for their reduction using shared travel applications are presented. Their capabilities and functionality. The requirements for a software product are determined in accordance with the conditions in the country and the gaps in the existing solutions.

KEYWORDS: shared travel, reduce greenhouse gas emissions, reduce noise pollution

DOI: <https://doi.org/10.46687/ICLK2852>

1 Introduction

Global greenhouse gas emissions are serious threat to the whole humanity. Based on the global emissions from 2010, 76% of these emissions are of carbon dioxide (CO₂), 16% are of methane (CH₄), 6% are of nitrous oxide (N₂O) and the rest are of fluorinated gases (F-gases) (see Figure 1.) [1].

Figure 1. Global greenhouse gas emissions by gas for 2010.

Transportation is one of the economic sectors that produce high gas emissions. Based on the global emissions from 2010, 14% of the global greenhouse gas emissions are result of the transportation economic sector (see Figure 2). The main reason is burning fossil fuels for the different types of transport – road, rail, air and marine. [2]

* Настоящата статия е подкрепена финансово от Проект РД-08-147/02.030.2022.

Figure 2. Global greenhouse gas emissions by economic sector for 2010.

Countries do a lot for living in a healthier environment. Reducing the greenhouse gas emissions is an integral part of this plan. In June 2021, the EU adopted a European Climate Law that aims at zero net greenhouse gas emissions by the end of 2050 and at least 55% less by 2030 compared to the levels of 1990[3]. Greenhouse gas emissions per capita in the European Union has decreased significantly overall from 1990 to 2019 [4]. However, two of the EU countries have increased their metric tons of CO₂ per capita equivalent of greenhouse gas emissions – Cyprus from 11 metric tons CO₂ per capita in 1990 to 11.3 metric tons CO₂ per capita in 2019 and Portugal from 6 metric tons CO₂ per capita in 1990 to 6.6 metric tons CO₂ per capita in 2019. Bulgaria in particular decreased their greenhouse gas emissions per capita – from 11.5 metric tons CO₂ per capita in 1990 to 8.1 metric tons CO₂ per capita in 2019. Part of these greenhouse gas emissions are caused by road traffic and in particular by car traffic. Reducing the car traffic reduces the greenhouse gas emissions as well.

Road traffic and in particular car traffic is a big problem for the population nowadays. In addition to the high greenhouse emissions it makes, it causes a lot of noise, which can cause a number of health problems such as sleep disturbance, cardiovascular effects, hearing impairment [5]. About 40% of the population in the countries from EU is exposed to road traffic noise at levels that exceed 55dB, 20% is exposed to levels that exceed 65dB during daytime and more than 30% is exposed to levels that exceed 55dB at night [5]. In 2020 the surveyed points according noise level in Bulgaria are 731. 498 of them are above permissible limits. That is 68.13% of all the surveyed points. The most surveyed points which are above permissible limits of noise are in the big cities of Bulgaria as follows – Sofia, Plovdiv, Burgas, respectively – 51, 34, 26 [6].

2 Body

As travelling is integral part of people's lives, sharing a ride with someone else will make an impact in dealing with the problem with greenhouse gas emissions and noise pollution. Everyone travels, the purpose of the trips can be different – tourism, business, visiting friends and family. One of the options to travel is to buy a personal car, which gives the opportunity to travel with bigger comfort. This approach solves some problems, but quite often it can be an expensive solution. Buying a car is not a cheap purchase, and its use involves a lot of extra costs. However, one of the biggest problems remains – the traffic and the harmful emissions that are released into the atmosphere. That is why people are stimulated to use the “shared travel” service.

The problem with the high amount of cars and high greenhouse gas emissions is not only in Bulgaria but all over the world. In 2019 according to the data from Eurostat, in Bulgaria there are

almost 3 million passenger cars. With approximately 7 million people living in Bulgaria, almost every second Bulgarian owns a car. Only one Member State recorded a decline in the number of registered cars over the period – Bulgaria, with a decline of 10.5% from 2015 to 2019 which is a step in the right direction (see Figure 3). The highest motorization rate (passenger cars per thousand inhabitants) amongst the EU Member States has Luxembourg with 681 passenger cars per thousand inhabitants. Bulgaria has one of the lowest motorization rates in the European union – a bit more than 400 cars per thousand inhabitants. All these statistics can be changed for the better by adopting wider shared travel.

Passenger cars
(number)

	2015	2016	2017	2018	2019
Belgium	5 623 579	5 712 061	5 785 447	5 853 782	5 889 210
Bulgaria	3 162 037	3 143 568	2 770 615	2 773 325	2 829 946
Czechia	5 115 316	5 307 808	5 538 222	5 747 913	5 924 995
Denmark	2 390 823	2 465 538	2 530 047	2 594 469	2 651 726
Germany	45 071 000	45 803 560	46 474 594	47 095 784	47 715 977
Estonia	676 596	703 151	725 944	746 464	794 926
Ireland	2 060 170	2 102 720	2 142 390	2 182 920	2 253 210
Greece	5 107 620	5 160 056	5 235 928	5 282 695	5 406 551
Spain	22 355 549	22 876 830	23 500 401	24 074 151	24 558 126
France	32 326 000	32 076 000	32 005 986	32 034 000	32 416 180
Croatia	1 499 802	1 552 904	1 596 087	1 666 413	1 724 900
Italy	37 351 233	37 876 138		39 018 170	39 545 232
Cyprus	487 692	508 284	526 617	550 695	572 501
Latvia	679 048	664 177	689 536	707 841	727 164
Lithuania	1 244 063	1 298 737	1 356 987	1 430 520	1 498 688
Luxembourg	381 103	390 935	403 282	415 145	426 346
Hungary	3 196 856	3 313 206	3 471 997	3 641 823	3 812 013
Malta	275 380	282 921	291 664	300 140	307 130
Netherlands	8 100 864	8 222 974	8 373 244	8 530 584	8 677 911
Austria	4 748 048	4 821 557	4 898 578	4 978 852	
Poland	20 723 423	21 675 388	22 503 579	23 429 016	24 360 166
Portugal	4 722 963	4 850 229	5 059 472	5 282 970	5 452 119
Romania	5 155 059	5 472 423	5 998 194	6 452 536	6 902 984
Slovenia	1 078 737	1 096 523	1 117 935	1 143 150	1 165 371
Slovakia	2 034 574	2 121 774	2 223 117	2 321 608	2 393 577
Finland	3 234 860	3 322 672	3 398 937	3 470 507	3 549 803
Sweden	4 668 262	4 767 262	4 844 823	4 869 979	4 887 116
Iceland					
Liechtenstein	28 802	29 241	29 675	29 949	30 249
Norway	2 610 000	2 662 910	2 719 396	2 751 949	2 801 208
Switzerland	4 458 000	4 524 000	4 570 800	4 602 700	4 624 000
North Macedonia	383 833	394 934	403 316	415 062	426 045
Turkey	10 589 337	11 317 998	12 035 978	12 398 190	12 503 049
Kosovo (*)			168 759	256 880	309 509

Note: (.) not available.
 (*) This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.
 Source: Eurostat (online data code: road_eqs_carmot)

Figure 3. Passenger cars in European countries from 2015 to 2019.

Technology can help people adopt wider shared travel. From 2005 to 2021, the use of Internet in the world has increased from 1.023 billion in 2007 to 4.901 billion in 2021[7]. That is 379.08% increase for only 17 years. The population of the world as of 2021 is about 7.9 billion people [8]. That means that about 2/3 of the world population uses Internet. Individuals regularly using the Internet in Bulgaria is even higher – 69.2% [9]. It is difficult to imagine life without the technologies people use in their daily lives – smart phones, laptops, tablets, personal computers and other devices. Their main idea is to make people’s lives easier by giving an unlimited number of opportunities. Most often they are used for easy access to information, fast communication and finding the services needed. One of the many things that technology can make better is travelling.

The ridesharing service itself is that people with a car travelling in a certain direction offer people looking for transport to travel together. The idea itself solves the most serious problems of traffic and harmful emissions mentioned above. The service is usually not free. Some price has to be paid to the driver of the car, but often this price is much lower than the standard price of the transport system. The bonuses people get from the service used are usually: faster, cheaper and more comfortable travel. Also by using this service, people have the opportunity to meet others and make new friends. Often the opportunity to communicate with strangers leads to the feeling

that the final destination was reached quite quickly. However, this service hides its risks, but the decision to take these risks is made by anyone who decides to use it.

But are shared trips legal? Some of the biggest ridesharing companies like Uber are illegal in some jurisdictions. For example, Uber is banned in Denmark, Hungary, Thailand, Canada, Germany, Romania, Bulgaria and other countries. Usually the reason is that such online companies do not follow proper transportation protocols and that they offer unfair competition practices due to lack of regulations [10]. In Bulgaria there are strict rules about the shared trips.

In 2020, the Bulgarian Parliament adopted amendments to the Penal Code which are related to the shared trips. According to it in order to classify a shared trip as a crime, the specific act must be distinguished by three elements that must be available at the same time.

- The first of them is to carry out a public transport of passengers. According to the law, such is the case when the transport is performed at someone else's expense or against payment and economic benefit.
- The second element in order to assume that public passenger transport constitutes a crime is if the individual does not have the appropriate authorization to do it.
- The third element is if the activity of public transport of passengers to be carried out by occupation. In order to assume that it is carried out by occupation, it has to be both a systematic activity and the activity should be one of the main sources of income for the one who performs it.

As long as the drivers do not charge their passengers extra money for the travel to get a profit (except paying for the fuel equally between the passengers), they are not violating the law. To summarize, shared travel is legal in Bulgaria as long as it does not have the three elements at the same time mentioned above.

Hence the questions of how and where people can find this service. As mentioned above, the Internet and technologies provide fast and easy communication. The easiest place to find this type of service is on the Internet. And instead of worrying about how people will get to their desired destination, especially when they have to travel at the last minute, they just go online and find someone to share their journey with.

Uber - the largest ridesharing company with a market cap of about 55 billion dollars [11] begun operating in Bulgaria in December 2014. It provoked massive opposition from taxi drivers and state institutions. The Commission for the Protection of Competition announced a ban on Uber's operations, citing unfair competition. On 6th of October, 2015, Uber stopped operations in Bulgaria. The Federation of Transport Trade Unions in Bulgaria has officially condemned Uber as illegal in Bulgaria because it does not own a license issued by the Automobile Administration Agency. The company and its drivers do not comply with the road transport law and other relevant legislation. Other arguments for banning Uber are the unfair competition to the licensed taxi companies and buses that are obliged to renew licenses and permits. The Federation of Transport Trade Unions in Bulgaria also claims that Uber customers' safety is at risk because the company itself does not require any evidence about the suitability of the drivers or the roadworthiness of their vehicles [12]. According to Gallup International's survey from 2015, 66% of the people want Uber to keep offering their services with new updated rules and regulations. 72% think that Uber is a good alternative to taxi and bus rides. 77% say that banning Uber is not benefitting consumers in Bulgaria [13].

A website that offers similar service to Uber in Bulgaria is <https://www.sednakola.com/>

It has the functionality to offer travelling between cities in Bulgaria and other European countries with starting point and final destination, date. When publishing an ad, the publisher can also choose additional details that the car has. Unfortunately, the website is not that popular and for March 2022, only 4 rides are published [14].

The other alternative that people use is social networks like Facebook. In groups for specific routes, people publish their ads for travelling between the cities with additional details. For example, one of the groups for travelling between the capital Sofia and the sea coast city Varna has more than 31,000 members and more than 340 published ads in the last 30 days [15]. Unfortunately, social media groups are only for one route and searching in them is quite hard, so another alternative is needed.

3 Conclusion

The importance of reducing the greenhouse gas emissions and noise pollution is common knowledge and countries must take measures for that. The evidence is clear: to create a healthier environment, people must reduce the road traffic and in particular the car traffic to minimum. By using ride share, evidently people help tackling the problem of greenhouse gas emissions and all the rest mentioned above. People should focus on the future, not just on their own interests and start using rideshare applications more often.

REFERENCES:

- [1] Weiss, K. , (2015). Global greenhouse-gas emissions set to fall in 2015, Nature. 10.1038/nature.2015.18965.
- [2] Victor, D., D. Zhou, (2013). Climate change 2014: mitigation of climate change., Intergovernmental panel on climate change 5th assessment report. 34-35, (2013)
- [3] European Commission launches proposals to reach 55% emissions reduction by 2030, United Nations Sustainable Development Solutions Network, <https://www.unsdsn.org/european-commission-launches-proposals-to-reach-55-emissions-reduction-by-2030>
- [4] Gruebler, J., Reiter, O., Franz, S., (2020). “Implication of the EU-Mercosur Association Agreement for Austria A Preliminary Assessment.”
- [5] Beckenbauer, T., (2013). Road Traffic Noise, Handbook of Engineering Acoustics.
- [6] Registered noise levels, Republic of Bulgaria – National Statistical Institute, <https://www.nsi.bg/en/content/2573/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/registered-noise-levels>
- [7] Bradshaw, A. (2001). Internet users worldwide., Educational Technology Research and Development. 49. 112-117.
- [8] Total population, United Nations – Population Division, <https://population.un.org/wpp/DataQuery/>
- [9] Individuals regularly using the Internet, Republic of Bulgaria – National Statistical Institute, <https://www.nsi.bg/en/content/15346/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/ict-usage-households>
- [10] 10 Countries Where Uber Isn't Available, TheTravel, <https://www.thetravel.com/countries-uber-rides-unavailable/>
- [11] Largest ridesharing companies by market cap, Companiesmarketcap, <https://companiesmarketcap.com/>
- [12] Bulgaria: Supreme Court shuts down smartphone car service Uber, Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, <https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2016/bulgaria-supreme-court-shuts-down-smartphone-car-service-uber>

- [13] Most Bulgarians support Uber, but under new regulations, Mediapool.bg, <https://www.mediapool.bg/masovo-balgarite-sa-za-yuber-no-pod-novi-regulatsii-news242492.html>
- [14] Platform for shared travel “S edna kola”, <https://www.sednakola.com/>
- [15] Travelers between Varna and Sofia, Facebook group, <https://www.facebook.com/groups/travel.varna.sofia>

STEGANOGRAPHIC PROGRAM WITH A GRAPHICAL INTERFACE FOR DATA PROTECTION IN SOCIAL NETWORKS

HRISTO I. PARASKEVOV, EKREM D. MEHMEDOV

ABSTRACT: *The article offers different combinations of cryptographic and steganographic algorithms. The cryptographic algorithms of Caesar, Fernet and RSA are considered and programmatically implemented. The LSB method was used as a basis for the steganographic algorithms, as it was used in various modifications in order to increase the invisibility and detectability of the hidden message. Experimental results show that the use of a combination of cryptographic and steganographic algorithms on social networks increases the security and undetectability of secret messages.*

KEYWORDS: *Steganography, social networks, information security*

DOI: <https://doi.org/10.46687/JNVU5241>

СТЕГАНОГРАФСКА ПРОГРАМА С ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ*

ХРИСТО ИВ. ПАРАСКЕВОВ, ЕКРЕМ ДЖ. МЕХМЕДОВ

АБСТРАКТ *В статията се предлагат различни комбинации от криптографски и стеганографски алгоритми. Разгледани и програмно реализирани са криптографските алгоритми на Цезар, Фернет и RSA. За основа на стеганографските алгоритми е използван LSB методът, като е използван в различни модификации с цел увеличаване на незабележимостта и откриваемостта на скритото съобщение. Експерименталните резултати показват, че прилагането в социални мрежи на комбинация между криптографските и стеганографските алгоритми повишават защитеността и неоткриваемостта на секретните съобщения..*

1 Въведение

Конфиденциалността и сигурността на информацията са основна необходимост в човешката история и ежедневието. Хората колкото и да решават тази необходимост със средствата на криптографията, те не изключват вероятността информацията и/или нейното предаване, да бъде забелязано и да се атакува чрез груба сила и/или други атаки. В такива ситуации е възможно да се използват методите на стеганографията, науката за скриване на информацията.

В 21-ви век, светът, който ни заобикаля е забързан и модернистичен, предлага много възможности, и то на клик разстояние. Едно нещо е сигурно, че винаги ще се използва и ще има нужда от комуникация. Всяко човешко същество има право на комуникация, без каквито и да е било ограничения и място на осъществяването ѝ. Остава въпроса дали тази комуникация е сигурна и надеждна. Тъй като съвременният живот с всеки изминал ден става все по-динамичен, това налага непрекъснат пренос или обмен на данни между потребителите, включително и през социални медии. И колкото и да се набляга на сигурността на комуникационния канал между потребителите, използващи дадена

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-147/02.03.2022.

социална медия, то винаги има риск, то този комуникационен канал да попада в ръцете на неподходящи лица.

Социалните медии са трудно дефинитивно определими, защото са образувани от различни потребители и организации, взаимодействащи помежду си на интернет платформи. Една от основните им характеристика е тяхното непостоянство и видоизменянето на приложението им. Но най-общо казано социалните медии могат да се определят като сайтове, които се попълват със съдържание от самите потребители. За разлика от традиционните медии, в които журналисти и редактори на щат решават каква информация да бъде публикувана и каква информация – не, в социалните медии хората решават това и просто го правят. Те са мястото, което предоставят възможността на потребителите да създават взаимоотношения и бърза връзка с цел комуникация.

Криптографията е наука, включваща набор от математически действия, с помощта на които се създават дефиниции като поверителност, удостоверяване и защита на данни, които са предназначени да защитават и осигуряват наличността на данни при кореспонденция на изпращач и получател. Тя защитава данните от атаки, като преобразува информацията, съдържаща се в обикновеният текст, така че тя да е невъзможна за четене без ключова информация [1]. Криптографските алгоритми се делят основно на три група: заместване(substitution), разместване(transposition), и алгебрични. Тези техники могат да се използват отделно или в комбинация в процесите на криптиране [2].

Стеганографските методи и алгоритми осигуряват поверително предаване на данни, без да се забелязва от трети лица. Днес стеганографията е наука, която има за цел да скрие факта на съществуването на тайни съобщения или информация, които се предават без подозрението от трети лица. Такива данни може да се скриват в текст, в графични файлови формати, в аудио и видео файлови формати [3, 4]. От формулирането на класическия затворнически проблем [5] измина време, в което стеганографските методи се съчетаха с криптографски, биологични и много други области, за да може да се получи все по-добрата стеганографска система. Съществуват различни комбинации, в които стеганографията и криптографията се сътрудничат за осъществяване на по-добра устойчивост на данните, за намаляване на вмъкваната информация и разбира се за увеличаване на неземележимостта на скритата информация. Подобни примери са описани в [6, 7 и 8], като и във всички случаи се касае за стеганографски методи, при които стегофайлът не променя своите размери, спрямо контейнера.

2 Описание на алгоритмите, използвани в предложената програма

2.1. Криптографски алгоритми

Алгоритъм на Цезар

Алгоритъмът на Цезар представлява програмно решение на метода Цезар криптиране, съответно и декриптиране чрез математически, булеви и други програмни изрази, които позволяват постигане на резултат по поставените задачи за решение.

Алгоритъм на Фернет

Този алгоритъм е от семейството на симетрично криптиращите алгоритми, при които се използва един и същ генериран ключ за криптиране и декриптиране. Алгоритъмът на Фернет гарантира, че данните, криптирани с него, не могат да бъдат допълнително манипулирани или четени без ключа. След посочването на открития текст, алгоритъмът на Фернет генерира ключ, който още се нарича жетон на Фернет. След това се осъществява криптирането на текста с помощта на ключа. Декриптирането се осъществява по обратния ред със същият ключ.

Алгоритъм RSA

Този алгоритъм е един от най-известните криптиращи алгоритми, най-вероятно няма голяма търговска компания, която да не го използва при своите комуникации, а най-вече при защита на данни. Алгоритъмът се основава на криптиране чрез използване факторизация на простите числа. Самият алгоритъм започва с подаване на прав текст и две произволни прости числа, тези числа се модифицират чрез математически изчисления, докато не се получи публичния и частния ключ. Публичният ключ служи за да се криптира правият текст. А частният ключ за декриптиране на криптираният текст.

2.2. Стеганографски алгоритми

Модифициран LSB алгоритъм (Red, Green и Blue)

Основен алгоритъм за вграждане/извличане на поверителна информация в/от цифрови изображение чрез използване на трите канала на пикселите, а и с възможност за прескачания на пиксели.

Модифициран LSB алгоритъм (Red и Green)

Модифициран алгоритъм на основния алгоритъм за вграждане/извличане на поверителна информация в/от цифрови изображение чрез използване на двата канала на пикселите, а и с възможност за прескачания на пиксели.

Модифициран LSB алгоритъм (Red и Blue)

Модифициран алгоритъм на основния алгоритъм за вграждане/извличане на поверителна информация в/от цифрови изображение чрез използване на двата канала на пикселите, а и с възможност за прескачания на пиксели.

Модифициран LSB алгоритъм (Green и Blue)

Модифициран алгоритъм на основния алгоритъм за вграждане/извличане на поверителна информация в/от цифрови изображение чрез използване на двата канала на пикселите, а и с възможност за прескачания на пиксели.

3 Избор на показатели за оценка на резултатите

При оценяване на резултатите се отчитат няколко показателя:

1) Първото изследване е визуална оценка между оригиналните изображения и стегофайловете. Ако се отчете значителна промяна във визуалното качество на стегофайла, е необходимо да се извърши задължителна промяна в стеганографския алгоритъм.

2) Освен визуалните промени е необходимо да се сравняват и статистическите свойства на получените стегофайлове. По този начин могат да се отчетат леки промени на цветовете, които човешкото око не е способно да забележи.

3) PSNR изчислява пиковото съотношение сигнал-шум, в децибели, между двете изображения. Това съотношение се използва често като измерване на качеството между оригинално и променено изображение. Колкото по-високи са стойностите на PSNR, толкова е промените са по-незабележими.

За да се изчисли PSNR, първо се изчислява средната квадратична грешка MSE с помощта на следния израз:

$$(1) \quad MSE = \frac{1}{mn} \sum_0^{m-1} \sum_0^{n-1} \|f(i,j) - g(i,j)\|^2$$

където:

m, n – размерността на изображението
 $f(i, j)$ – пиксел от оригиналното изображение
 $gf(i, j)$ – пиксел от промененото изображение

$$(2) \quad PSNR = 20 \log_{10} \left(\frac{MAX_f}{\sqrt{MSE}} \right)$$

където:

MAX_f – максималната стойност, която се използва за идентифициране на цвят.

4 Експериментални резултати

Експеримент 1:

Стеганографски алгоритми чрез Цезар криптиране на съобщение

1) Избраният контейнер е от личен архив с размери 1080x810 (фиг.1), в който се вгражда съобщение с дължина 1423 байта, в битове тази стойност се явява 11 384, самото вграждане се осъществява през 20 пиксела. MSE и PSNR стойностите при сравняване на контейнера със стего файла (фиг.2) съответно са 0,0074 и 72,70 .

Фиг.1. Контейнер

Фиг.2 Стего файл

2) Чрез стеганографският алгоритъм LSB(RG) на програмната реализация „StegoCrypt“. В контейнер от личен архив с размери 1080x810 (фиг.3) се вгражда съобщение с дължина 1423 байта, в битове тази стойност се явява 11 384, самото вграждане се осъществява през 20 пиксела. MSE и PSNR стойностите при сравняване на контейнера със стего файла (фиг.4) съответно са 0,0072 и 71,29.

Фиг.3. Контейнер

Фиг.4 Стего файл

Таблица 1 Стойности на MSE и PSNR

СТЕГАНОГРАФСКИ АЛГОРИТЪМ	КОНТЕЙНЕР	СТЕГОФАЙЛ	MSE	PSNR
LSB(RGB)	#1	#1	0,0074	72,70
LSB(RG)	#2	#2	0,0072	71,29

Експеримент 2:

Стеганографски алгоритми чрез Фернет криптиране на съобщение

1) Чрез стеганографският алгоритъм LSB(RGB) на програмната реализация „StegoСрут“. В контейнер от личен архив с размери 1080x810 (фиг.5) се вгражда съобщение с дължина 485 байта, в битове тази стойност се явява 3 880, самото вграждане се осъществява през 20 пиксела. MSE и PSNR на контейнера със стего файла (фиг.6) съответно са 0,0080 и 71,35 .

Фиг.5. Контейнер

Фиг.6 Стего файл

Таблица 2 Стойности на MSE и PSNR

СТЕГАНОГРАФСКИ АЛГОРИТЪМ	КОНТЕЙНЕР	СТЕГОФАЙЛ	MSE	PSNR
LSB(RGB)	#3	#3	0,0080	71,35
LSB(RG)	#4	#4	0,0330	66,04

2) Чрез стеганографският алгоритъм LSB(RGB) на програмната реализация „StegoСрут“. В контейнер от личен архив с размери 1080x810 (фиг.7) се вгражда съобщение с дължина 485 байта, в битове тази стойност се явява 3 880, самото вграждане се осъществява през 20 пиксела. MSE(mean squared error), тоест средната квадратичната грешка и PSNR на контейнера със стего файла(фиг.8) съответно са 0,0330 и 66,04.

Фиг.7. Контейнер

Фиг.8 Стего файл

Експеримент 3:

Стеганографски алгоритми чрез RSA криптиране на съобщение

1) Чрез стеганографският алгоритъм LSB(RGB) на програмната реализация „StegoCrypt“. На контейнер от личен архив с размери 1080x810 (фиг.9) се вгражда съобщение с дължина 5405 байта, в битове тази стойност се явява 43 240, самото вграждане се осъществява през 15 пиксела. MSE и PSNR на контейнера със стего файла (фиг.10) съответно са 0,0330 и 66,02 .

Фиг.9. Контейнер

Фиг.10 Стего файл

1) Чрез стеганографският алгоритъм LSB(RGB) на програмната реализация „StegoCrypt“. В контейнер от личен архив с размери 1080x810 (фиг.11) се вгражда съобщение с дължина 5405 байта, в битове тази стойност се явява 43 240, самото вграждане се осъществява през 10 пиксела. MSE и PSNR на контейнера със стего файла (фиг.12) съответно са 0,0462 и 64,02.

Таблица 3 Стойности на MSE и PSNR

СТЕГАНОГРАФСКИ АЛГОРИТЪМ	КОНТЕЙНЕР	СТЕГОФАЙЛ	MSE	PSNR
LSB(RGB)	#5	#5	0,0330	66,02
LSB(RG)	#6	#6	0,0462	64,02

Фиг.11. Контейнер

Фиг.12 Стего файл

5 Заключение

Изследванията на програмната реализация, показват стабилността на избраните стеганографски алгоритми с допълнителната сигурност на поверителната информация, чрез избраните криптографските алгоритми. Експерименталните резултати показват сходни крайни стойности на оценяваните параметри, като при стеганографските методи с криптиране с модифицирания метод на Цезар се получават най-добри резултати. Получената реализация е подходяща за научни изследвания в сферата на стеганографията и криптографията, тъй като предлага отделни функционалности за тях, но най-вече тази разработка е подходяща за обучение на студенти.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Yılmaz, R. ,“Kriptolojik Uygulamalarda Bazı İstatistik Testler”, YüksekLisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1-31(2010).
- [2] Başar, M.S., “Yer Değiştirme Esaslı ve Rasgele Anahtarlı Yeni Bir Şifreleme,Algoritması”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü,Erzurum, 1-17 (2004).
- [3] Memon N., Wong, P.1998.“Protecting digital media content”, Communications of the ACM, vol 41, no. 7 , pp. 34–43.
- [4] Wang H., Wang S.1984.“Cyber Warfare: Steganography vs. Steganalysis”, Communications of the ACM, vol. 47, no. 10, October 2004.
- [5] Simmons G.1984, “The Prisoners' Problem and the Subliminal Channel”, CRYPTO83 Advances in Cryptology, pp. 51-67.
- [6] R. Dumre and A. Dave, "Exploring LSB Steganography Possibilities in RGB Images," *2021 12th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICCCNT51525.2021.9579588.
- [7] Kiliroor, C.C., Neelam, T., Bhagat, K. (2022). Coalescing Image Steganography and Cryptography for Information Security. In: Saraswat, M., Roy, S., Chowdhury, C., Gandomi, A.H. (eds) Proceedings of International Conference on Data Science and Applications . Lecture Notes in Networks and Systems, vol 288. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5120-5_28
- [8] Paraskevov, Hristo, Georgi Valchev, and Radostin Rafailov. "Steganographic algorithm in video with message encryption." *AIP Conference Proceedings*. Vol. 2505. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.

DISCLOSURE OF THE RISKS TAKEN BY THE BANKS ON THE EXAMPLE OF COMMERCIAL BANK D AD

DEISLAVA L. DIMITROVA-DOBREVA, SLAVENA G. STOYANOVA

ABSTRACT: *The nature of banking involves managing multiple risks. The overall framework of the bank's methods, organizational structure and processes is defined in the risk and risk management policy strategy, developed in accordance with local regulatory requirements, the BNB's risk management guidelines and the European Banking Authority. The pandemic and high levels of uncertainty over the macroeconomic outlook are the dominant forces that have identified risks to supervised institutions over the past two years. Disclosure of risks taken by banks aims to raise awareness of customers, counterparties and investors about the risks taken, as well as to present methods for their assessment and management.*

KEYWORDS: *banking risks, disclosure, regulatory framework*

DOI: <https://doi.org/10.46687/LMFL9871>

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОЕТИТЕ ОТ БАНКИТЕ РИСКОВЕ ПО ПРИМЕРА НА „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД*

ДЕСИСЛАВА Л. ДИМИТРОВА-ДОБРЕВА, СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

АБСТРАКТ: *Естеството на банковата дейност включва управление на множество рискове. Цялостната рамка на методите, организационната структура и процесите в дадена банка се дефинират в политиката за управление на риска и риск стратегията, разработени в съответствие с местните регулаторни изисквания, ръководните принципи за управление на риска на БНБ и Европейския банков орган. Пандемията и високите равнища на несигурност около макроикономическите перспективи са доминиращите сили, които определят рисковете за поднадзорните институции в последните две години. Оповестяването на поетите от банките рискове цели да повиши информираността на клиентите, контрагентите и инвеститорите за поетите рискове, както и да представи методите за тяхната оценка и управление.*

1 Въведение

Основната дейност на банките е свързана с публично предлагане и предоставяне на парични средства. Те могат да извършват и други дейности, включени в лиценза им, и определени със Закона за кредитните институции (ЗКИ). В ЗКИ е посочено, че „Банка (кредитна институция) е: юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск“ [4]. В Закона за кредитните институции е посочено още, че банката е юридическо лице, което извършва някои дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, което юридическо лице не е дилър на стоки или квоти за емисии, предприятие за колективно инвестиране, застраховател или презастраховател, и отговаря на описани в посочената нормативна уредба условия [4].

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-144/01.03.2022 г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Спецификата на извършваната дейност от банките предполага специфики и на видовете стопански операции. Последните се систематизират в следните три групи: пасивни банкови операции, активни банкови операции и комисионни (посреднически) банкови операции. Пасивните банкови операции осигуряват необходимите ресурси за образуването на банките и финансирането на тяхната дейност. Активните операции са тези, чрез които банките пласират и използват от свое име и на собствен риск, концентрираните в тях собствени и привлечени средства за извличане на доходи. Комисионните (посредническите) операции се изразяват в банковото посредничество при осъществяване на търговски сделки от нейните клиенти [3]. Между трите вида банкови операции съществува връзка и зависимост. Може да се посочи още, че като управлява рисковете на своите клиенти в ролята си на посредник, банката има възможност да генерира печалба от разликата между лихвата, която плаща по депозитите и лихвата, която получава от кредитите.

Изследването и управлението на рисковете в банките е важно, тъй като банките привличат и предлагат паричен ресурс на собствен риск, и доколкото рискът се свързва с непланирано събитие с финансови последици, което води до загуба или намаляване на възможностите за разплащане. Едни от основните рискове, които стоят пред банките, са: кредитен риск, операционен риск, ликвиден риск и пазарен риск. Кредитният риск възниква в процеса на протичане на различни банкови операции. Свързва се с вероятността от настъпване на неизпълнение на задължения по вина на контрагента, което води до нарушаване ликвидността на кредитната институция. Операционният риск се дефинира като рискът от загуба, произтичащ от неадекватни вътрешни процеси, човешки грешки или неуспешно функциониране на определени системи [2]. Ликвидният риск, както и кредитният риск са вътрешни рискове, които възникват в резултат на функционирането на конкретна банка и реализираните от нея сделки и операции. Ликвидният риск се свързва с потенциални загуби или непредвидени разходи, в резултат на недостатъчна или прекомерна ликвидност от страна на банката [1]. Пазарният риск е свързан с намаляване на доходността или реализиране на загуби в резултат на негативно развитие на различните видове пазари [1]. Банковият риск като съвкупно понятие може да се отнесе към спекулативните рискове, доколкото той произтича и е обвързан с осъществяваната финансова дейност на банковата институция. Познаването и адекватното управление на този тип рискове е от изключителна важност, тъй като банковия сектор се явява сърцето на финансовия сектор и на икономиката като цяло, и всеки проблем в сектора има потенциал да се прехвърли върху останалите икономически субекти [1].

2 Управление на банковите рискове

Управлението на рисковете може да се разглежда като непрекъснат многоетапен процес, имащ за цел намаляване или компенсиране на негативните последици от съдването на определено събитие. Управлението на рисковете може да включва в себе си както подходи за неговото намаляване, т.е. намаляване на вероятността от неблагоприятно развитие на обстоятелствата, така и механизми за компенсиране (напр. чрез застраховка) на неблагоприятните последици от възникването на дадено събитие, като последните не въздействат върху вероятността за възникването на събитието [1]. Управлението на банковите рискове е елемент от цялостното управление на банковата дейност. Управлението на риска се разглежда като комплекс от мерки по оптималното управление на риска и не би следвало да се свежда единствено и само до минимизиране на възможностите за поява и реализация на риска под каквато и да е форма. Съществува правна регулация относно организацията и управлението на рисковете в банките. В

Наредба № 7 на БНБ [5] се определят изискванията за организацията и управлението на рисковете в банките, критериите, на които трябва да отговаря политиката на банките за управление и контрол на риска, както и процесът за поддържане на вътрешен капитал, адекватен за покриване на тези рискове, а така също и елементите на процеса по надзорен преглед и оценка. Наредбата съдържа и разпоредби, свързани с упражняване на национални дискреции от Република България по Регламент (ЕС) No 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции. Наредбата е обвързана с прилагането на текстове от Закона за кредитните институции. Във връзка с посоченото следва да се отбележи, че управителният орган на всяка банка приема и периодично актуализира в съответствие с най-добрите международно признати практики за корпоративно управление на банки политики, правила и процедури за организацията на банката, сред които и стратегиите и политиките за поемане, управление, наблюдение, контрол и редуциране на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена банката, включително рисковете, породени от макроикономическата среда, в която действа в съответната фаза на икономическия цикъл, както и рамката за вътрешен контрол, която включва независими служби за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит [4]. Безспорно политиките, правилата и процедурите трябва да са всеобхватни и да съответстват на големината, естеството, мащаба и сложността на извършваната от банката дейност и на рисковете, на които тя е изложена, както и да осигуряват нейното разумно и ефективно управление. Техническите критерии, на които трябва да отговаря политиката на банките за управление и контрол на риска и изискванията към управленската и организационната структура на банката, включително към политиките, правилата и процедурите, се определят, както вече беше посочено, с наредба на БНБ. Банките определят своя вътрешен капитал на адекватно ниво на собствения капитал, което е достатъчно, за да покрие всички рискове, на които е изложена банката, и да гарантира, че собственият ѝ капитал може да поеме потенциални загуби в резултат на стресовите сценарии, включително идентифицираните чрез стрес-тестовете за надзорни цели. БНБ осъществява надзор над дейността на банковите институции. Съществува единен надзорен механизъм (ЕНМ), който по своята същност се явява система за банков надзор в Европа, и който включва Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните надзорни органи на участващите държави. Основните цели на европейския банков надзор са [9]:

- да осигурява сигурността и стабилността на европейската банкова система;
- да засили финансовата интеграция и стабилност;
- да осигури последователен надзор.

Като независима институция на ЕС ЕЦБ упражнява банков надзор от европейска гледна точка чрез:

- установяване на общ подход към текущия надзор;
- предприемане на хармонизирани надзорни действия и коригиращи мерки;
- осигуряване на последователното прилагане на разпоредбите и надзорните политики.

ЕЦБ в сътрудничество с националните надзорни органи отговаря за осигуряването на ефикасен и последователен европейски банков надзор.

В Наредба №7 на БНБ са включени изискванията и критериите за третирането на отделните категории риск, а така също и вътрешните подходи за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен и пазарен риск.

3 Оповестяване на поетите от банките рискове по примера на „Търговска банка Д“ АД

Съгласно Закона за кредитните институции към банките се поставят изисквания относно съхраняване, предоставяне и оповестяване на информация [4]. По отношение на оповестяването на информация за поетите от банките рискове се спазват изискванията на чл. 70 от ЗКИ, във връзка с прилагането на част осма от Регламент (ЕС)No 575/2013 на Европейския парламент [9], в която са посочени техническите критерии относно прозрачността и оповестяването на информация, свързана с целите на управлението на риска и политиката по управление на риска, за всяка отделна категория риск. Информацията се оповестява поне веднъж годишно, публикува се в зависимост от датата на публикуване на финансовите отчети, и обхваща: стратегиите и процесите за управление на рискове; структурата и организацията на съответното звено за управление на риска, включително информация за правомощията и статута му или други подходящи правила; обхвата и естеството на системите за отчитане и измерване на риска; политиките за хеджиране и редуциране на риска и стратегиите и процесите за наблюдение на текущата ефективност на средствата за хеджиране и редуциране на риска; одобрено от ръководния орган изявление относно адекватността на механизмите на институцията за управление на риска, за да се гарантира, че въведените системи за управление на риска са адекватни по отношение на профила и стратегията на институцията; кратък отчет за риска, който е одобрен от ръководния орган и в който се описва накратко цялостният рисков профил на институцията, свързан с търговската ѝ стратегия. В този отчет се включват ключови показатели и данни, осигуряващи на външните заинтересовани лица цялостна представа за управлението на риска от институцията, включително за начина, по който рисковият профил взаимодейства с рисковия толеранс, определен от ръководния орган. Важно е да се отбележи, че съгласно част осма от Регламент (ЕС)No 575/2013 на Европейския парламент, Европейския банков орган (ЕБО) разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, с които се определят единни формати за оповестяване на информация и свързаните с тях инструкции, в съответствие с които се оповестява изискваната информация. Тези единни формати за оповестяване предоставят достатъчно изчерпателна и съпоставима информация на нейните ползватели, която да им позволява да оценяват рисковите профили на институциите и степента, в която институциите изпълняват изискванията. За да се улесни съпоставимостта на информацията, с техническите стандарти за изпълнение се цели поддържане на съгласуваност на форматите за оповестяване с международните стандарти за оповестяване. Единните формати за оповестяване са в табличен вид, когато е целесъобразно. В част осма от Регламент (ЕС)No 575/2013 на Европейския парламент са посочени изискванията във връзка с използване на конкретни инструменти или методологии, обхващащи използването на вътрешнорейтингов подход за кредитен риск, използваните техники за редуциране на кредитния риск, използване на усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск и използване на вътрешни модели пазарен риск. Съгласно чл.70, ал. 4 от Закон за кредитните институции оповестяването на информация по част осма от Регламент (ЕС) No 575/2013 се извършва чрез официалната интернет страница на банката и в поне една медия.

„Търговска Банка Д“ АД (Банката) извършва оповестяване на годишна база на поетите рискове. Оповестяването е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) No 575/2013 (Регламента), Директива 2013/36/ЕС (Директивата) и приетите от Банката Правила за оповестяване [6]. Целта на оповестяването е да повиши информираността на

клиентите, контрагентите и инвеститорите за поетите от Банката рискове, както и да представи методите за тяхната оценка и управление. Оповестяването включва изчерпателна информация за събития, позволяващи на участниците на пазара да правят оценка на ключова информация за Банката, като мащаби и разнородност на дейността ѝ, капитал, степени на риск, процеси за оценка и управление на риска и на тази основа – на рисковия профил на Банката. В оповестяването [6] са посочени политиката и правилата за управление на рисковете. Цялостната рамка на методите, организационната структура и процесите в „Търговска банка Д“ АД е дефинирана в Политиката за управление на риска и Риск стратегията, приети от Комитет по риска и одобрени от Управителен и Надзорен съвет. Тя цели определяне на консистентна и ефективна система за управление на риска, в пълно съответствие с местните регулаторни изисквания, ръководните принципи за управление на риска на БНБ и Европейския банков орган, които са неразделна част от процеса на надзорен преглед по Втори стълб. Рисковата стратегия се актуализира ежегодно и се одобрява от Управителен и Надзорен съвет. Риск стратегията е ключов елемент от рамката за управление на риска в „Търговска банка Д“ АД. Целта ѝ е да определи общата склонност към поемане на риск във връзка с всички значими рискове, по начин позволяващ дефиниране на рисковия апетит и отчита очакванията на акционерите и изискванията на регулаторите. Рисковата стратегия дефинира поемането на балансиран риск, свързан с основния бизнес на „Търговска банка Д“ АД в сегменти големи и средни корпоративни клиенти, публични клиенти и малък бизнес и граждани, включително при управление на активите и пасивите. Рисковата стратегия дефинира нисък до среден риск апетит при поемане на кредитен, пазарен и операционен риск. Вътрешно-нормативните документи – политики, правила, процедури и процеси подлежат на преглед поне веднъж годишно за изчерпателност и съответствие с промените в нормативните изисквания. Управителният съвет на Банката носи отговорност за приемането на необходимите правила и стандарти и прилагането им за управление на рисковете в Банката. Процесите са така структурирани, че да има възможност за ефективно управление на риска и възвръщаемостта, както и за ефективно управление на капитала. Рисковият капитал е ключов рисков индикатор и дефинира рисковия толеранс. Рисковият капитал се използва като индикатор за регулаторна адекватност, агрегиране на рисковете, достатъчност на капитала и лимити. Организационната структура е ясно дефинирана и покрива всички категории рискове, към които е изложена Банката. Всяка бизнес единица отговаря за качеството и управлявания актив, както и за наблюдението и контрола на рисковете, свързани с тях.

По отношение на измерване и оценка на риска в оповестяването за поетите от „Търговска банка Д“ АД рискове [6] се посочва, че Банката има система от лимити, която да помага за ефективното управление на риска. Лимитите за разделени по държави, видове активи, контрагенти, отрасли и други и се преразглеждат регулярно. Банката има единен план за провеждане на стрес тестове. Целта на стрес-тестовите е да направят оценка на финансовото състояние на банката, когато тя е изправена пред възникването на сериозни рискови събития, които биха могли да повлияят на финансовото ѝ представяне, на капиталовата адекватност и дори функционирането ѝ. Основната роля на стрес-тестовите произтича от факта, че те могат да увеличат издръжливостта на Банката, когато тя е изправена пред финансова криза. Планът за провеждане на стрес-тестовите в банката обхваща всички съществени рискове на които е изложена Банката. С цел да бъдат част от надеждна рамка за управление на риска, стрес-тестовите се провеждат с подходяща честота. Резултатите от проведения стрес-тест се представят на съответния орган,

съгласно описания процес на ескалация в зависимост от резултатите на представения стрес-тест.

„Търговска банка Д“ АД прилага последователен и ефективен мониторинг, като използва стандартизиран процес за мониторинг, който покрива всички видове риск, към които е изложена. Процесите са така структурирани, че да дават възможност за ефективно управление на риска. Основна роля за ефективността на процесите е дефинираната ясна комуникация между отделните звена в Банката.

Според доклад на Европейската централна банка, свързан с оценка на рисковете и уязвимостите, обхващащ данни към 31.12.2020 г. [8], пандемията от коронавирус (COVID-19) оказва безпрецедентно въздействие върху световната икономика. Банковият сектор обаче изиграва ключова роля в цялостния отговор на кризата благодарение на извънредните парични, фискални, регулаторни и надзорни мерки, както и на по-солидните капиталови и ликвидни позиции, изградени след голямата финансова криза. Той подкрепи реалната икономика, като продължи да отпуска кредити и да посреща нуждите на домакинствата и нефинансовите предприятия (НФП) от ликвидност. Посоченото се потвърждава от оповестяването на „Търговска банка Д“ АД по отношение на управление на кредитния риск, във връзка с пандемията от COVID-19 [6]. Като се посочва, че през 2020 година дейността на Банката е била повлияна от световната пандемия от COVID-19, се уточнява, че в отговор на глобалната пандемична криза Парламентът на Република България е обявил решение за извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март 2020 г. Ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици ограничиха икономическата дейност на страната и оказаха отрицателно въздействие върху бизнеса, участниците на пазара, клиентите на Банката, както и националната и глобална икономика. Мораториумът върху плащанията е бил приложен през 2020 г., като неговото прилагане продължава и до март 2021 г. Банката е предприела необходимите мерки, за да гарантира устойчивостта на банковите операции и за да подкрепи нейните клиенти и служители, като е:

- установила адекватни мерки за контрол върху разпространението на инфекцията на работното място, които включват система от мерки за намаляване на предаването на инфекцията и обучение на служителите;
- активирала плановете за действие при извънредни ситуации, които включват сценарии за пандемия и които предвиждат мерки за конкретните етапи на развитие на пандемията;
- въвела дистанционна работа и други гъвкави работни условия за служителите, за да се осигури непрекъсваемост на бизнеса;
- извършила оценка и тестване на капацитета на съществуващата ИТ инфраструктура, също така в светлината на потенциалното увеличение на кибератаките и потенциалната по-голяма зависимост от услугите за отдалечено банкиране;
- оценила рисковете от повишена измама, свързана с киберсигурността, насочена както към клиентите, така и към Банката чрез фишинг имейли и други;
- влязла в диалог с доставчиците на услуги, с цел да бъде осигурена приемственост на услугите в случай на последици от пандемията;

- обявила мораториум върху плащанията по кредити на клиенти, засегнати от кризата, като ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките.

Във връзка с пандемията от COVID-19 и в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО), решенията на Българската народна банка и Асоциацията на банките в България (АББ) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, „Търговска банка Д“ АД взема решение да се присъедини към утвърдените условия за частен мораториум върху плащанията и разработва оперативен план, с което съдейства по балансиран начин за запазване интересите на клиентите си, като е продължила да осигурява високо качество на банковите услуги. Банката е предложила на своите клиенти облекчаващи механизми за обслужване на редовните експозиции на свои клиенти – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID 19.

В оповестяването на поетите от „Търговска банка Д“ АД рискове подробно се представя информация за: структурата и елементите на собствения капитал; капиталовите изисквания, включително по класове експозиции и експозициите към кредитния риск от контрагента; корекции за кредитен риск; експозиции към операционен риск; капиталови инструменти в банковия портфейл; лихвен риск в банковия портфейл; ликвиден риск; техники за редуциране на кредитния риск и други, позволяващи на участниците на пазара да правят оценка на ключова информация за Банката.

Заклучение

Банковата дейност е свързана с поемане на редица рискове. През последните две години цялостната картина на рисковете претърпя бърза и съществена промяна, като равнището на несигурност остава високо в краткосрочен до средносрочен план. Съществуват вътрешни и външни уязвимости в самата банкова система и в икономическата среда. Според доклад на Европейската централна банка пандемията и високите равнища на несигурност около макроикономическите перспективи са доминиращите сили, които определят рисковете за поднадзорните институции. Търговските конфликти и геополитическото напрежение от друг характер също следва да бъдат отчитани, т.к. те биха могли да доведат до внезапна преоценка на рисковите премии и рязко преразглеждане на цените на финансовите пазари. Въведените единни формати за оповестяване на информация и свързаните с тях инструкции, в съответствие с които се оповестява изискваната информация, дават възможност ползвателите да оценяват рисковите профили на институциите.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Божинов, Б. Управление на рисковете в търговската банка, АИ „Д.А. Ценов“, Свищов (2016)
- [2] Герунов, А. Анализ и оценка на операционните рискове, Икономически алтернативи, 2 (2020), 24-42
<https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2020.2/ISA.2020.2.03.pdf>
- [3] Ималова, Д. Банково Счетоводство, АИ „Д.А. Ценов“, Свищов (2016)
- [4] Закон за кредитните институции, обн. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 март 2022г., <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135532723>
- [5] Наредба №7 на БНБ от 24.04.2014г, посл.изм. и доп. ДВ, бр.11 и бр.40 от 2021 г.
https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/regulations_risk_management_bg.pdf
- [6] Оповестяване съгласно част VIII от Регламент (ЕС) No 575 / 2013 на „Търговска банка Д“ АД за 2020 г.

<https://www.dbank.bg/bg/files/202-opovestena-informacija-kym-31-dek-2020-g-nekonoslidirana-osnova.pdf>

[7] <https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.bg.html>

[8] <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/ra/html/ssm.ra2021~edbbee1f8f.bg.html>

[9] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0575-20190627&rid=1>

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND ACCOUNTING OF THE ACQUISITION OF MATERIALS

DIANA I. IVANOVA, SLAVENA G. STOYANOVA

ABSTRACT: *Issues related to the accounting of inventories, including the accounting of materials, are widely presented in the specialized accounting literature. They are also presented in the legislation in our country concerning accounting, and in particular in the National Accounting Standards, SS 2 "Accounting for inventories". Knowledge of the mechanisms for acquisition of inventories affects the good organization of the reporting process and is a factor for their management and control.*

KEYWORDS: *materials, organization, reporting*

DOI: <https://doi.org/10.46687/FXRY4281>

ОСОБЕНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ*

ДИЯНА И. ИВАНОВА, СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

АБСТРАКТ: *Въпросите, свързани с отчитането на материалните запаси, включително и счетоводното отчитане на материалите, са широко представени в специализираната литература по счетоводство. Представени са и в нормативната уредба у нас, касаеща счетоводството, и по-конкретно в Национални счетоводни стандарти, СС 2 „Отчитане на стоково-материални запаси”. Познаването на механизмите за придобиване на материалните запаси повлиява добрата организация на отчетния процес и е фактор за тяхното управление и контрол.*

Въведение

В нормативна счетоводна уредба, както у нас (СС 2 „Отчитане на стоково-материални запаси”), така и в международната счетоводна практика (МСС 2 „Материални запаси”) са представени теоретико-приложните аспекти на проблема за отчитането на материалните запаси. Ръководството на всяко предприятие е натоварено и следи доколко ефективно са използвани материалните запаси. В хода на своята дейност предприятията от производствения сектор, а и не само те, произвеждат продукция. Реализирането на производствения цикъл би било невъзможно без наличието на материали за производство.

Счетоводното отчитане на материалите има важно значение – от една страна при формиране на себестойността на произведената продукция, а от друга - се разглежда като основа за вземане на управленски решения, които рефлектират върху достоверността на представяната информация в годишния финансов отчет на предприятието.

Добрата организация на синтетичното и аналитично счетоводно отчитане на материалите повлиява и осигурява необходима информация относно състоянието и движението им.

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-144/01.03.2022 г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Изложение

Съгласно СС 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси“ стоково-материалните запаси са текущи (краткотрайни) материални активи под формата на [4]:

а) материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;

б) продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

в) стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;

г) незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

д) инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.

От посоченото в стандарта е видно, че материалите са част от стоково-материалните запаси на предприятието. Те са елемент на текущите активи на икономически обособената отчетна единица. Текущите активи са част от активите на предприятието. Те участват в производствения процес, очаква се да бъдат употребени в рамките на нормалния оперативен цикъл на предприятието, формират субстанцията на новосъздадените изделия и услуги и пренасят стойността си изцяло в новосъздадените продукти или услуги [2].

Материалите, като част от материалните запаси на предприятието, са предназначени главно за влагане в производството с цел получаване на продукция. Те участват еднократно във възпроизводствения процес. Пренасят изцяло стойността си като разход в стойността на новосъздадения продукт. Част от тях, по преценка на ръководството на предприятието, могат да се продадат, друга част могат да се ползват за административни цели, а трети - за създаване на търговски вид на продукти [2].

Материалите са много и различни по вид и те нямат еднакво функционално предназначение за създаването на продуктите на труда. Ето защо рационалната организация на счетоводното им отчитане налага те да се групират по съответните признаци [3]. Като класификационни признаци могат да се посочат: в зависимост от това, дали да претърпели промяна, преди да бъдат вложени в дейностите, от гледна точка на функционалното значение и други.

Счетоводното отчитане на материалите се осъществява чрез сметка 302 „Материали“. Сметка 302 „Материали“ е балансова – активна, синтетична, основна сметка, предназначена за отчитане на всички материали в предприятието. Тя се дебитира при увеличение на материалите, а се кредитира при тяхното намаление. Крайното ѝ салдо може да бъде само дебитно, и показва наличните в предприятието материали.

За да се конкретизират счетоводно по функционален признак материалите е необходимо да им бъдат открити и водени сметки с четирицифрен шифър [3], и по-конкретно:

3021 „Основни материали“;

3022 „Спомагателни материали“;

3023 „Резервни части“;

3024 „Горивни материали“;

3025 „Образци, модели, опитни инсталации и други“;

3026 „Амбалажни материали“;

3027 „Материали на път“;

3028 „Материали за преработка“;

3029 „Други материали“.

Различните предприятия, при създаване на индивидуалния си сметкоплан, могат да посочат присъщите им сметки, като заменят посочените в списъка по-горе сметки с подходящо наименование. При производствените предприятия е възможно да се разкрият и сметки с петцифрен шифър.

Аналитичното отчитане към сметка „Материали“ би могло да се организира по видове (позиции), по местонахождение, по материалноотговорни лица, по количество, цена и стойност. Списъкът с аналитични признаци би могъл да се разшири, особено в условия на автоматизирана обработка на счетоводната информация, в зависимост от информационните потребности на ръководството на предприятието от отчетна информация. Различна по степен на детайлизация на информацията за материалите (както в натурално, така и в стойностно изражение) предполага посоченото да се отрази в конкретната аналитична сметка, водена към синтетична сметка „Материали“. Отчетността на аналитично ниво към с/ка 302 „Материали“ може да се води по следния начин (Таблица 1) [1]:

Таблица 1

**Синтетична сметка „Материали“
Аналитична сметка.....(наименование на материала).....**

Счет. статия		Съдържание на операцията	Мярка	Цена	Приход		Разход		Остатък	
номер	дата				количество	стойност	количество	стойност	количество	стойност

За организиране на аналитичното отчитане на материалите би могла да се използва класификация според физическите и химическите им свойства, въз основа на които се съставя номенклатура на всички материали с които разполага предприятието. Така всеки един вид материал получава номенклатурен номер, който е основа за индивидуално (аналитично) отчитане.

Предприятията могат да имат също наличности на материали, които са чужди - на други контрагенти, като например на държавен резерв за съхранение, на ишлемедатели за преработка и други. Те не трябва да се отчитат чрез сметка 302 „Материали“, а чрез задбалансови сметки 913 „Чужди материални активи“ и 999 „Други сметки за условни пасиви“ [3].

Придобиването на материалите се свързва обикновено с тяхната доставка. Доставката на материалите може да се извърши както от търговската мрежа на дребно, така и от производствени предприятия, които произвеждат такива материали или с посредничеството на търговско предприятие.

Материалите се придобиват многократно. До известна степен това може да се третира като непрекъснат процес. За тази цел е необходимо добре да се организира счетоводно - отчетния процес. Той ще зависи от избора на счетоводната политика по отношение на използваните счетоводни сметки. Придобиването на материали може да се осъществи по различен начин. По-често срещани възможности са следните: покупка (доставка), безвъзмездно придобиване, на база апортна вноска от съдружник, при установен излишък на база проведена инвентаризация, от бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи.

Една от възможностите за счетоводно отразяване на доставянето на материали е чрез използването на сметка 301 „Доставки” - калкулационна сметка, служеща за установяване на цената на придобиване на доставяните материали. Посочената сметка може и да не се използва в случай, че по дебита на сметка 302 „Материали” би могло да се формира цена на придобиване.

Възможно е материалите да са продукт от собствено производство. За заприходени (по себестойност) материали се съставя счетоводна статия, при която разходите натрупани за производство се кредитират и образуват себестойността материалите.

Възможни са случаи на безвъзмездно получаване на материали от други физически и юридически лица (чрез дарение или целево финансиране). В този случай те се оценяват и се заприхождат в складовете по справедлива (пазарна) стойност. Операцията се отразява чрез сметка 709 „Други приходи от дейността”. Възможно е използването и на сметка 754 „Финансиране на текущата дейност“.

Материалите могат да бъдат придобити още при ликвидиране или разкомплектоване на дълготрайни материални активи. Оценката, по която следва да бъдат заприходени в склада на предприятието, е справедливата им стойност.

Материалите могат да се получат и за сметка на записани дялови вноски при учредяване на предприятието или при разширяване на дейността му.

Установените при инвентаризация некомпенсирани излишъци на материалите се отчитат съгласно Закона за счетоводството и СС 2 по справедлива цена, която е пазарната им цена в момента на извършване на инвентаризацията. Излишъците се третираат като приход от обичайната дейност на предприятието.

В случай, че доставените материали не се заприходят в склада, а директно се отчетат като разход, задълженията към доставчика се отнасят направо към „Разходи за материали”.

Възможни са случаи, при които доставката на материали да не бъде оформена с необходимите документи. Те се оценяват по евентуални продажни цени или по цени от минали доставки. В този случай се съставя документ - Протокол за приемане на стоково-материални запаси без фактура. Когато се получи фактурата от доставчика, е възможно цената, по която са заприходени материалите да съвпада с тази във фактурата. При това положение не се съставя сторнировъчна счетоводна статия. Ако доставката е извършена на основание данъчна фактура следва да се отрази по счетоводен път начисленият ДДС.

При различие в цената, по която материалите са заприходени и цената, отразена във фактурата, следва да се състави сторнировъчна счетоводна статия.

Доставка, която към края на отчетния период не е завършила или т.нар. материали на път, е друга възможност за придобиване на материали. В този случай следва да се даде счетоводен израз на активите, които не са получени в предприятието. Това става в края на отчетния период. В началото на следващия отчетен период се съставя сторнировъчна счетоводна статия.

Във връзка с придобиването на материали следва да се отбележи, че включеният в данъчните фактури ДДС се отчита своевременно, при тяхното получаване. Тези фактури се завеждат в регистър - Дневника за покупките за периода, през който са получени. При получаване материалите се осчетоводяват по обичайния начин.

Ако се установят количествени или качествени различия между получените материали и данните, посочени във фактурата на доставчика, те се документират с Акт за различия при приемане на стоково-материални запаси, въз основа на който се отправят рекламации към доставчика. За целта се дебитират реално получените материали, ДДС (с

размер посочен във фактурата) и сметка 441 "Вземания по рекламации" (със стойността на липсата).

След признаване на рекламацията от страна на доставчика на основание на полученото от него данъчно кредитно известие се сторнира частта от ползвания данъчен кредит, падащ се на липсващите материали. Това се прави като се сторнира статията за отправената рекламация.

Тези записвания се правят, когато е преведена дължимата сума по фактурата на доставчика. Ако плащането не се е осъществило, се прави сторнировъчно записване, при което с размера на признатата рекламация се дебитираща сметка 441 "Вземания по рекламации" и "Начислен данък за покупките" (с размера приспадащият се данъчен кредит), а по кредита се отразява задължението към доставчика.

При отказ на доставчика да признае рекламацията се завежда дело срещу него. В размера на иска се включват и направените от предприятието разходи по делото.

Когато съдът признае съдебния иск в полза на ищеца "Вземанията по съдебни спорове" се отнасят в "Присъдени вземания".

В случаите на отхвърляне на съдебния иск от страна на съда цялата сума се отнася към други разходи.

Възможен е и трети вариант, при който съдът да признае част от предявения от страна на предприятието иск, като признатата сума се отнася към "Присъдени вземания", а непризнатата сума се отчита в текущи разходи.

От гледна точка на счетоводното отчитане на придобиването на материали в предприятието е важно да се отбележи, че проблеми могат да възникнат на организационно равнище. Причина за това е видовото разнообразие, широката гама на използваните материали в предприятията.

Чуждите материали, които се съхраняват в предприятието се отчитат задбалансово.

Заклучение

Всяко предприятие само определя реда и начина на отчитане на материалите си. При организация на отчетния процес следва да се вземат под внимание акцентите, представени в приложимите счетоводни стандарти, както и счетоводната политика на предприятието. Елемент на счетоводна му политика е и избора на аналитичност към съответната синтетична сметка, служеща за отчитане на материалите.

Проблемите при счетоводното отчитане на материалите се обуславят от голямото видово различие на отчетните обекти, големия брой на доставчици, подотчетни и материалноотговорни лица.

В резултат на текущото счетоводно отчитане на материалите се дава текуща и периодична информация в синтетичен и аналитичен аспект, което задоволява нуждите на ръководството на предприятието и предопределя вземането на правилни управленски решения. Огромно значение в това отношение е вярното и точно представяне на информацията в счетоводните отчети.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Александров С., Стоянова, С. Счетоводство – част първа, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012
- [2] Александров, С., Стоянова, С. Счетоводство – част втора, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013
- [3] Душанов, И., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието, Ромина, 2008

- [4] СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси, Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007

BASIC GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN SCHOOLS

DENITSA P. ZAGORCHEVA - KOYCHEVA

ABSTRACT: *The report provides a brief overview with guidelines for the implementation of financial management and control systems in schools. The aim is to provide clarifications and a more accessible reading of the legal framework in order to facilitate school leaders in the implementation of the FMCS.*

KEYWORDS: *education management, school management, financial management, financial control*

DOI: <https://doi.org/10.46687/QUDI6490>

ОСНОВНИ НАСОКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УЧИЛИЩАТА *

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

АБСТРАКТ: *Докладът представя кратък преглед с насоки за прилагането на системите за финансово управление и контрол в училищата. Целта е да се дадат пояснения и един по-достъпен прочит на правната рамка, за да бъдат облекчени училищните ръководители при прилагането на СФУК.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *управление на образованието, управление на училището, финансово управление, финансов контрол*

Управлението на образованието винаги е била от най-дискутираните теми. Ангажиментът към децата, често пъти се преплита между желанията на родителите, потребностите на самите деца, възможностите на образователната система и отговорността на държавата. Ако обърнем предходното изречение: държавата е отговорна да изгради образователна система, която да осигури възможност за задоволяване на образователните потребности на потребителите.

В много случаи законът повелява внедряването на вътрешни актове, които да управляват или хармонизират определен процес или процеси. Тези актове определят реда, лицата, нормите, процедурите и правилата, но не дават ясни указания как точно ще се осъществи изпълнението им в конкретна среда. Всяка организация сама по себе си е уникална, с различна структура, персонал, йерархия и взаимовръзки. Това поставя ангажимент при изготвянето на вътрешните нормативни актове, разписаните норми да са съобразени с конкретните характеристики на организацията и средата.

Ръководителите на бюджетни организации отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол, като това изисква и утвърждаването на система за финансово управление и контрол (СФУК).

* Настоящата статия е финансирана по проект № РД-08-151 от 04.03.2022 г. на тема: „Компетентности и квалификация в образователната система“.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование институциите в системата на предучилищното и училищното образование са юридически лица. Съгласно същия закон, държавните и общинските училища прилагат система на делегиран бюджет. Това поставя сериозен ангажимент пред училищните ръководители при осъществяването на финансово управление и контрол.

В България финансовият контрол е регламентиран със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС).

„Чл. 5. (1) Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите и осъществяван от ръководството и служителите им.

(2) Финансовото управление и контрол се осъществяват чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики, процедури и дейности, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.
5. предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия.” [5]

Съгласно чл.3, ал.1 на ЗФУКПС основните принципи при осъществяване на финансово управление и контрол в организацията са:

- законосъобразност;
- добро финансово управление;
- прозрачност.

Системата за финансово управление и контрол се прилага за всички структури, програми, процеси и дейности в организацията.

Разходването на публични средства не може да се разглежда като едностранен акт, а като процес в няколко етапа:

- Наличие на потребности;
- Планиране на разходите;
- Определяне на източниците на финансиране;
- Правна и финансова проверка на разхода;
- Мониторинг и отчитане.

Наличие на потребности – потребностите в училищата можем да определим като общи и специфични. Общи са потребностите, свързани с обичайното функциониране на институцията. Тези потребности, обичайно не се обсъждат потребностите, защото се приема, че те са известни и имат постоянен характер. Специфичните потребности се свързват с конкретни нужди, които имат еднократна проява или засягат ограничен кръг потребители. В училищата, най-често тези потребности са свързани със спецификата на предоставяната образователна услуга. В тези случаи се изисква потребността да бъде надеждно установена, както и да се определят нейните мащаби. Не само идентифицирането на потребност е основание за насочването на финансови ресурси,

необходимо е в тези случаи да се установи размерът на достатъчното благо и оптималната цена за доставянето му.

Планиране на разходите - вторият важен етап включва планирането на разходите. В този параграф не се има предвид самото доказване на необходимост, а дефинирането на различни разходи и обезпечаването им с бюджетен ресурс. Често в училищата се предлагат за одобрение инцидентни разходи, които в даден момент или икономическа или демографска обстановка са напълно приемливи, но първоначалното им непланиране в бюджета не дава възможност да бъдат извършени без провеждане на допълнителни действия.

Определянето на източниците на финансиране е едно от решенията, което се валидира от училищния директор. В училищата като основен източник на средства се определя получаваната субсидия, определена със стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

Източник на финансиране могат да бъдат и собствените приходи. Същите могат да бъдат и целево определени, като се обвързват конкретни приходоизточници с конкретни разходи. В някои случаи се изисква да има пряка зависимост между приходите и разходите, но е възможно и да не съществува зависимост помежду им, а целевото обвързване да е само с цел гарантиране на източника на средства. Извън субсидияте и собствените приходоизточници, финансирането на разходите може да се осигури и от привлечени средства. В тези случаи, почти винаги, самото финансиране е целево и е обвързано с изпълнението на конкретни условия за приемане на разхода или разплащането му.

Правна и финансова проверка на разхода - този етап е най-обхватният като обем дейности. В него по същество се включват проверки по съответствие с предходните етапи, както и пълна проверка на документирания разход преди разплащането му.

Правната проверка е многоаспектна. Тя включва проверка на законосъобразността на самия разход и спазване на всички правни норми по изпълнение на самите дейности, формирали разхода. В България разходването на средства се осъществява чрез избор на изпълнители по специален законов режим (Закон за обществените поръчки). Механизмът за избор на изпълнител е различен както в зависимост от вида на дейностите (доставките), така и от размера на планираните средства за разходване. Чрез механизмите за избор на изпълнител се гарантира прозрачност и достъпност, а не задължително „най-ниска цена”.

Финансовата проверка също е многоаспектна. Тя включва:

- проверка за обезпеченост и планиране;
- проверка за наличие на достатъчен финансов ресурс от определения приходоизточник за финансиране;
- проверка за съответствие на договорените и калкулираните стойности;
- сметна проверка на записите в платежния документ;
- проверка на идентификация и права на лицата, получили и подписали документите.

Мониторинг и отчитане - етапите до тук представят процеса до фактическото разходване на средства. Често пъти на отчитането като дейност се гледа като на допълнителна рутинна операция. Именно това води до съществени грешки в етапа на отчитане на разходите.

Отчитането е не толкова финансова, колкото счетоводна процедура и осъществяването му следва да е обвързано с прегледа и резултатите от предходните етапи:

Фигура 1. Схема при прилагане на контрол при отчитане на изразходваните средства

Важно е също, при отчитането детайлно да се разглеждат целево планираните и разходвани средства. В случай на разходи, финансирани от привлечени средства, следва допълнително те да се отчитат и към финансиращия орган. [4]

Основни елементи на системата за финансово управление и контрол са:

- контролна среда;
- управление на риска;
- контролни дейности;
- информация и комуникация;
- мониторинг.

Контролната среда определя климата и оказва влияние върху отношението на персонала към целите, управлението на рисковете и цялостното управление и контрол. Контролната среда е фундамент за останалите елементи на системата и осигурява структурираността и функционирането ѝ.

Контролната среда включва определяне на параметрите на училището, характеристиките на персонала, разпределението на задължения и отговорности, отчитането и докладването им.

Управлението на риска в училището има за цел да предотврати или минимизира ефекта от негативни прояви. За целта се разработва стратегия за управление на риска.

Управлението на риска включва:

- идентифициране на рискове;
- анализ и оценка на рисковете;
- определяне на реакция на рисковете и контрол.

Във всяко от направленията могат да се идентифицират различни рискове, с различна значимост, различна възможност за проява и различна честота. Това налага към всеки идентифициран риск да се подходи персонално, като се набележат мерки за превенция и недопускане, а при проявата му за минимизиране и ограничаване на негативния ефекта.

Контролните дейности са основният елемент на Системата за финансово управление и контрол. Изпълнението и докладването на контролни дейности е отговорност на Директора на училището. Изпълнението се докладва пред висшестоящия орган на управление и първостепенния разпоредител с бюджет. Реализирането на частта контролни дейности се осъществява чрез приемането и прилагането на различни процедури, правила и норми в организацията.

В контролните дейности съгласно ЗФУКПС задължително се включват:

- Система за двоен подпис;
- Правила за достъп до активите и информацията;
- Политики и процедури за предварителен контрол за законосъобразност;
- Политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поетите финансови ангажименти и сключени договори;
- Политики и процедури от последващи оценки на изпълнението;
- Политики и процедури за обективно, точно, достоверно и навременно осчетоводяване на всички стопански операции;
- Политики и процедури за управление на човешките ресурси;
- Правила за спазване на личната почтеност и професионална етика;
- Контролни дейности свързани с информационните технологии;
- Антикорупционни процедури.

Информация и комуникация - целта на тази контролна дейност е да представи информационната система като училището и създадените канали за комуникация. Основната информация се генерира чрез органите на управление. Извън тях информация се генерира и от персонала, учениците, родителите и външни контактни лица. Информацията, която се формира от различни източници, следва да се хармонизира така, че да не дава възможност за двусмислено тълкуване и приложение.

Мониторинг - наблюдението на системата за финансово управление и контрол е важно за гарантиране, че:

- СФУК се актуализира съгласно нормативните промени;
- СФУК се прилага за всички дейности и процеси в организацията;
- съществува достатъчно административен капацитет за прилагане на СФУК. [2]

Представеният преглед до тук дава насоки за познаването, ангажиментите и отговорността на училищния директор при прилагането на Системата за финансово управление и контрол. Самата СФУК обаче, изисква административното управление (обслужване) и включва:

- Постоянно наблюдение и прилагане на процедурите от СФУК;
- Провеждане на вътрешни периодични прегледи на функциониране на СФУК;

- Разработка на процедури и инструментариум за осъществяване на контролните дейности по СФУК;
- Изработване и актуализиране на пакет от документи за провеждане на процедурите от СФУК;
- Наблюдение и актуализация на вътрешнонормативната база по финансовото управление и контрол;
- Подпомагане на анализа, изводите, формирането на управленски решения и мониторинг на ефекта от управляващите въздействия по подобряване на СФУК;
- Докладване на резултатите от дейностите.

Целта на Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в училищата е да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- опазване на активите и информацията;
- предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия.

Осъществяването на финансов контрол в училищата не изисква изрично или допълнително възлагане, а се осъществява постоянно на база утвърдената Система за финансово управление и контрол.

Образователните институции и в частност училищата, предоставят специфични услуги. „Училището създава (или би трябвало да създава) максимално благоприятни условия за социализиране на децата – процес, който е определящ в тяхното развитие. Нужно е обучаваните да придобиват базисните човешки характеристики като език, култура, обноски, да усвояват социалното познание, общуване и навици за практическа дейност“ [1]. Образователната среда следва да подготви младите хора и да формира практически навици за оптимално поведение и реализация. [3] Ангажиментът за постигане на тези очаквания изисква значителни финансови ресурси и прозрачност в управлението им. Прилагането на Системи за финансово управление и контрол в училищата е основен инструмент за осъществяването на контрол и постоянен мониторинг при финансовата отчетност.

Днес все повече нараства интереса на обществото към резултатите от контролната и одитната дейност. Това поставя по-високи изисквания към лицата, които осъществяват контрола, но и към ръководителите на училища, относно осигуряването на контролните дейности и мониторинга върху резултатите.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Алиндер-Исмаилова, Е., (2019) Социални аспекти на интеркултурното взаимодействие в образователната среда, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен.
- [2] Загорчева, Д., (2019) Пътеводител на системата за финансово управление и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-278-6, 1-125.
- [3] Кюркчийска, В., (2017), Приобщаващото образование – предизвикателство за началния учител. УИ„Епископ Константин Преславски“, Шумен

- [4] Zagorcheva, D., (2016) The systems for financial management and control of Bulgaria`s public sector, Information technologies management and society, Riga, 155-156.
- [5] Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван с ДВ бр. 21 от 10.03.2006 г., последно изменен и/или допълнен с ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г.

SCHOOL RISK MANAGEMENT

DENTSIA P. ZAGORCHEVA-KOYCHEVA

ABSTRACT: *The report provides an overview of the requirements and changes in risk management selected for implementation in schools. The risks can be manifested in different areas of the activity of the educational establishments. Effective risk management requires constant monitoring and response to identified risks. This requires the adoption of a strategy with appropriate rules and procedures for risk management in the school.*

KEYWORDS: *education management, risk management, risk identification, risk assessment*

DOI: <https://doi.org/10.46687/SNJJ5247>

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В УЧИЛИЩЕ *

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

АБСТРАКТ: *Докладът представя обзор върху изискванията и промените по управление на риска, селектирани за прилагане в училищата. Рисковете могат да се проявят в различни области от дейността на учебните заведения. Ефективното управление на риска изисква постоянно наблюдение и реагиране на идентифицираните рискове. Това, налага приемането на стратегия, с подходящи правила и процедури за управление на риска в училището.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *управление на образованието, управление на риска, идентифициране на риска, оценка на риска*

Управлението на риска е цялостен процес, който включва идентифициране, оценка и реакция на проявата на рискове. Училищата са изправени пред различни видове рискове, които могат да въздействат върху постигането на техните цели и предоставянето на образователни услуги.

Директорите на училища носят отговорност за цялостния процес по управление на рисковете, както и за осигуряване на постоянен мониторинг върху тях. Ефективното управление на риска допринася за цялостното управление на учебното заведение и постигане на разумна увереност, че целите му ще бъдат постигнати. Предизвикателство пред образователните мениджъри е как да определят рисковете, да оценят потенциалната опасност от настъпването им, да планират мерки и реакции, за да ограничат рисковете до едно приемливо равнище.

Управлението на риска е регламентирано със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. „Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.“ [5]

При осъществяване на дейността и изпълнение на функциите си училищата се сблъскват с рискове (потенциални събития), които могат да затруднят тяхната дейност.

* Настоящата статия е финансирана по проект № РД-08-151 от 04.03.2022 г. на тема: „Компетентности и квалификация в образователната система“.

Възникването на подобни събития в случаите, в които те не са били предвидени и оценени, принуждава ръководителите им да предприемат мерки.

Училищните ръководители са пряко отговорни за управлението на рисковете, както и за прилагането на коригиращи действия при наличие на недостатъци в процесите и контрола.

Според позицията на Международния институт на вътрешните одитори оперативното ръководство идентифицира, оценява, контролира и ограничава рисковете в процеса на развиване и прилагане на вътрешни политики и процедури в цялостното управление на дейностите, уверявайки се, че те функционират в съответствие с предварително заложените цели. Според позицията, отговорностите на директорите на училища включват:

1. Всеки директор на училище е „собственик на риска“ по отношение на целите, функциите и дейностите, стоящи за изпълнение пред ръководеното от него учебно заведение;

2. Като собственици на риска ръководителите на идентифицират и оценяват рисковете съобразно подхода, избран от организацията и утвърден със Стратегията за управление на риска. Отговорността на всеки риск-собственик е преди всичко по отношение на идентифицирането и оценката на рискове и управлението на промените, които водят до засилване на рисковете или нови такива;

3. Ръководителят на училището е отговорни за анализа и актуализацията на контролните дейности, целящи ограничаването на идентифицираните и оценени рискове, спрямо които трябва да реагира, предвид възприетото ниво на риск-апетита в цялата организация;

4. Ръководството на училището е отговорно за провеждането на мониторинг на резултатите от управлението на риска. Резултатите следва да се документират и оповестяват по подходящ начин, така че да осигуряват възможност за превенция и промяна.

Съществуват различни видове техники за управление на рисковете. По-голямата част от тях, в това число и тези, използвани от вътрешните и външните одитори за целите на тяхната одиторска работа, включват количествена и качествена оценка на рисковете, която да позволи идентифицирането на дейностите, функциите и задачите, които съдържат най-много рискове и последващата класификация на тези рискове, с оглед на тяхната важност. Могат да се изведат следните основни характеристики на Управлението на риска:

1. Това е процес, свързан с изпълнението на поставените стратегически и оперативни цели – предназначен да даде разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати.

2. Това е динамичен процес – обвързан с непрекъснато променящата се среда, в която организацията функционира. Различните фази на процеса се осъществяват непрекъснато във времето и отразяват настъпващите промени.

3. Осъществява се на всички йерархични нива – отговорност на ръководителя на организацията, но конкретни функции и отговорности по неговото изпълнение съществуват на всички йерархични нива от структурата.

4. Осъществява се в тясно взаимодействие с вътрешния одит на организацията, който предоставя увереност по отношение начина на управлението на риска. [6]

Училището има специфични функции, което изисква управлението на риска да бъде систематизирано като процес. Това предполага извеждането на основни етапи, които да осигуряват устойчивостта и функционирането на системата. Основните дейности при управлението на риска в образователните институции, следва да бъдат структурирани като етапи (стъпки), тъй като има строга последователност при осъществяването им.

Таблица 1

Етапи при управлението на риска

ПЪРВИ ЕТАП	Осигуряване на условия за управление на риска
ВТОРИ ЕТАП	Идентифициране и оценка на риска
ТРЕТИ ЕТАП	Определяне на риск-апетита
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП	Реакция на риска
ПЕТИ ЕТАП	Мониторинг на риска

Създаването на условия за управление на риска е основна стъпка за ефективно идентифициране и оценка на рисковете, застрашаващи целите на всяка организацията и за предприемане на адекватни реакции на тези рискове. Осигуряването на условия за управление на риска в училищата включва четири задължителни елемента: нормативен регламент, извеждане на потребност, създаване на среда за функциониране и определяне на ангажирани лица.

Идентифицирането и оценката на рисковете е основната стъпка към извеждане на списък от възможни негативни очаквания и прояви за организацията. Извеждат се от два аспекта: Рискове за постигане целите на организацията и рискове, породени от външни и вътрешни фактори на средата. Всеки от изведените възможни рискове се разглежда и от двата аспекта, за да се оцени неговата значимост и възможност за проява. [4]

Рискът съпътства всяко решение, дейност или процес и това налага идентифицирането на отделните рискове да е основа за цялостното управление на риска. [3]

Идентифицирането и оценката на риска трябва да се извърши по отношение на всяка стратегическа или оперативна цел. Етапът на идентифициране на рисковете включва четири задължителни елемента: методи за идентифициране, източници на риск, щети и оценка на риска.

Определяне на риск-апетита - след идентифицирането и оценката на рисковете, организацията е необходимо да реши кои рискове изискват незабавни действия и какъв тип коригиращи действия трябва да се приложат – да се определи реакцията на риска. Риск-апетитът трябва да бъде определен преди да се пристъпи към приоритизация и определяне на реакции към риска и е необходимо условие за ефективно управление на риска. Отговорност на директора на училището е да определи риск-апетита.

Дефинирането на риск-апетита включва както определяне на стойностите на вероятност и влияние, под които рисковете попадат в прага на търпимост, така и реакциите по отношение на рисковете. По отношение на рискове, при които вероятността

и ефекта могат да бъдат измерени количествено, нивата на риск-апетита се определят като конкретни стойности. По отношение на рисковете, които могат да бъдат измерени единствено чрез качествена оценка, нивата на риск-апетита се определят чрез подходяща формулировка. Дефинирането на риск апетита по отношение на реакциите към риска означава поставянето на разграничителна линия между рисковете, които изискват незабавно действие, рисковете, към които трябва да се предприемат мерки без нужда от незабавно действие, рисковете, които трябва да бъдат поставени под наблюдение. Един от възможните модели на определяне на риск апетита, по отношение на реакциите към риска, включва следните категории:

- Критични рискове: рисковете, при които и вероятността и ефекта са високи. Те изискват незабавното внимание и подробно разглеждане на дейностите, свързани с управление на риска;
- Рискове с високо влияние (ефект) и ниска до средна вероятност. Тези рискове трябва да бъдат контролирани веднага след като се вземат мерки по отношение на критичните рискове, тъй като въздействието им може да бъде значително, въпреки че вероятността да се случат е помалка отколкото при критичните рискове;
- Рискове с висока вероятност и сравнително ниско влияние (ефект). За такива рискове обикновено не се взимат предпазни мерки. По-скоро трябва да се има предвид и да се следи ефектът на натрупването, който може да повиши ефекта (например поредица от малки проблеми, които придобиват голямо влияние при натрупване или системно нарушение);
- Неотнормирани рискове: Тук се отнасят рисковете, при които и двата фактора – вероятност и влияние, са ниски. Те трябва да бъдат наблюдавани, но не изискват мерки. Третирането им зависи от наличните ресурси и от изискванията на заинтересованите страни. [6]

При реакцията на риска се прави преглед на всеки идентифициран риск за училището. Реакцията се прецизира от гледна точка на неговата значимост и от гледна точка на вероятността за възникване. С по-висока тежест се определят рисковете, които са с първостепенно значение за организацията и са с висока вероятност за възникване и/или честота. Тези рискове са под постоянно наблюдение, като стемежът е да бъдат ограничени действията, бездействията и факторите, които ги провокират. Към един и същи риск могат да бъдат предприети действия, включващи комбинация от реакции на риска, като при последващ преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск може да се наложи да бъде променена. Възможните реакции при управление на риска са: ограничаване на риска, прехвърляне на риска, поемане на риска и прекратяване на риска.

Мониторингът при управление на риска е като „началото на кръг“. Определяме го така, защото с мониторинга приключваме процеса по управление на риска в даден период, но и в същия този момент, когато определяме мерките за овладяване на риска, стартираме процеса отново. Мониторингът на риска включва четири основни елемента: наблюдение, докладване на резултатите, превенция и ключови риск индикатори. [2]

В задълженията на училищния директор е утвърждаването на стратегия за управление на риска. Съгласно закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, стратегията се актуализира на всеки три години или при настъпване на

съществени промени в рисковата среда. Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират най-малко веднъж годишно. [5]

Анализиране и актуализирането на стратегията и на контролните дейности изисква анализната дейност да се насочи в няколко посоки:

- 1) Преглед на включените в риск регистъра вече идентифицирани рискове.
- 2) Оценка на идентифицираните рискове.
- 3) Анализиране на резултатите от оценката.
- 4) Изваждане на рискове без проява и без условия за бъдеща проява.
- 5) Преглед на системата за идентифициране на нови рискове.
- 6) При установяване на нови рискове, същите се оценяват и анализират, като се включват в риск регистъра за бъдещо наблюдение.

За анализирането и актуализирането на контролните дейности се прави и преглед на всички политики и процедури, включени като контролни дейности при управление на риска по Системите за финансово управление и контрол.

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в училищата в Стратегията по управление на риска следва да се включат процедури процедури за:

- комуникацията и обмяна на информация в училището относно идентифицираните рискове;
- реда и сроковете за извършване на регулярните прегледи на риск – регистъра;
- реда и сроковете за докладване на всички значими рискове, предприетите действия и ефекта от тях, както и за нововъзникнали събития. Например за едни рискове срокът за докладване може да бъде веднъж годишно, а за критични рискове – ежемесечно или дори ежедневно;
- отговорностите по управление на риска на ръководителя, педагогическия и непедагогическия персонал.

При изведените основни етапи при управлението на риска от съществено значение е ролята на училищния директор. В качеството си на ръководител и „собственик на риска“, директорът може да има различни функции в отделните етапи, които да изискват различна ангажираност.

Фигура 1. Функции на училищния директор при управлението на риска

Осигуряването на условия за управлението на риска в училище, може да се определи като пряк ангажимент на училищния ръководител. Осигуряването на условия за управление на риска предполага утвърждаването на вътрешни нормативни актове, дефиниране на потребността чрез определяне на параметрите на риска, създаване на среда за изпълнение на отделните етапи и определяне на ангажирани лица.

Ролята на директорът при идентифицирането и оценката на риска е да контролира изпълнението в етапа. Идентифицирането и оценката на рисковете се осъществява на база очакваното негативно влияние при постигане на целите. Ангажиментът на училищния мениджър е да организира и контролира процеса по идентифициране и оценка на рисковете. Това включва преглед на документирането, контрол при определяне на критериите и оценката, утвърждаване на документи.

Определяне на риск-апетита ангажира училищния директор, както като контролиращ процеса, така и като лице, вземащо крайното решение. Директорът контролира процеса на дефиниране на нивата на риск, съобразно включените критерии за ранжиране. След определяне нивата на риск, училищният ръководител взема решение за допустимото ниво на приемственост и търпимост за учебното заведение.

Реакцията на риска е един от най-важните етапи, тъй като чрез него се осъществява превенция над потенциалните рисковете и ограничаване на въздействието на вече

проявените заплахи. В този етап училищният директор контролира процеса, като периодично се запознава с изпълнението, дава насоки, вмениява задължения и отговорност към изпълнителите.

Мониторинга при управлението на риска е етап, чрез който от една страна финализираме процеса, а от друга, стартираме отново управлението на риска. Ангажиментът на училищния ръководител, при този етап, е пряко участие и контрол на изпълнението. В дейностите по мониторинг на управлението на риска, директорът може да участва пряко, чрез утвърждаване на документация, оповестяване на информация и осигуряване на публичност. Директорът обаче има ангажимент да контролира изцяло мониторинговия етап, дори в случаите, когато е делегирал права, които изключват прякото му участие.

Осъзнаването на личния ангажимент и отговорност от училищния мениджър при управлението на риска, е от съществено значение за ефекта от дейността му като ръководител.

Друг важен въпрос, който трябва да се има предвид при управлението на риска, е въпросът за управление на промените. Създадените системи за контрол, ефективни в рамките на даден комплекс от условия, може да не са ефективни, когато тези условия се променят значително. Като част от управлението на риска училищният мениджър трябва да идентифицира промени, които са предпоставка за усилване на съществуващите рискове и формирането нови рискове и да предприеме действия, ако е необходимо. Този процес може да бъде паралелен или да бъде част от редовния процес на управление на риска. Той включва идентифициране на промените и оценка на свързаните с тях рискове. Въпреки че процесът на управление на риска е подобен, на управлението на промените се обръща отделно внимание, за да се подчертае значението им като генератор на потенциални рискове. Управлението на промените включва разработване на подходи и мерки за идентифициране на значителни промени във всеки аспект на отделните организации.

Системата за управление на риска се разглежда не като отделностояща задача, изискваща решение, а като част от корпоративната система на управление, целта на която е повишаване на ефективността. [1]

Осигуряването на ефективност в процеса по управление на рисковете изисква постоянно наблюдение на всеки етап. Периодичният преглед и докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване е основна отговорност на училищният директор.

Целеполагането и управлението на риска за всяка организация е ключов ангажимент на нейния ръководител. Това поставя особено изискване към ръководителите на образователни институции да притежават познания и компетентности в тази област.

Управлението на риска е непрекъснат процес, който трябва да е неразделна част от управленския процес като цяло. Инструментите и уменията, нужни за въвеждане на процеса по управление на риска и за получаване на разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати, трябва да се изберат в съответствие с рисковете и при оптимално разходване на средства. Необходимо е да бъдат разработени процедури за идентифицирането на тези рискове, да бъде въведена система за контрол и докладване (вътрешно и външно) на значимите рискове на съответните нива. [6]

Управлението на риска в училищата, трябва да се приема като част от цялостната концепция за управление на училището. Управлението на риска в училищата, все още се

приема като абстрактна дейност за самата институция, но вече е осъзната отговорност от училищния мениджър.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Дилков, Цв. (2015). Управление на риска, Нова звезда, с.1-239.
- [2] Добрева, С., Н. Димитрова, Д. Загорчева-Койчева, (2022) Актуални проблеми на управлението на образователните институции, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, ISBN 978-619-201-555-8, 1-199.
- [3] Драганов, Х. (2003). Управление на риска. Тракия М, , с.1-248.
- [4] Загорчева, Д. (2019). Пътеводител на Системата за финансово управление и контрол. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 1-179.
- [5] Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, обнародван с ДВ бр. 21 от 10.03.2006 г., последно изменен и/или допълнен с ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г.
- [6] Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор, утвърдени със заповед на Министъра на финансите № ЗМФ 184 от 06.03.2020 г.

SCIENTIFIC KNOWLEDGE - CATEGORIES, TYPES AND ITS APPLICATION IN THE TEACHING OF MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

KRASIMIR V. HARIZANOV, SILVENA M. STEFANOVA - MILANOVA

ABSTRACT: *This article examines the structural elements of scientific knowledge and the possibilities for defining an object, subject, cognitive image and the relationship between them. Examples of the types of knowledge that can find practical application in the teaching of mathematics and information technology are considered.*

KEYWORDS: *scientific knowledge, teaching of mathematics and information technology, education*

DOI: <https://doi.org/10.46687/ZNLA8096>

НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ – КАТЕГОРИИ, ВИДОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ*

КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, СИЛВЕНА М. СТЕФАНОВА – МИЛАНОВА

АБСТРАКТ: *Настоящата статия разглежда структурните елементи на научното познание и възможностите за определяне на обект, субект, познавателен образ и връзката между тях. Разглеждат се примери на видовете познание, които могат да намерят практическо приложение в обучението по математика и информационни технологии.*

1 Въведение

Обучението е една от формите за познание на обективната действителност. То е сложна и многостранна дейност, в процеса на която учениците под ръководството на учителя опознават действителността, като усвояват знанията, в които е систематизиран хилядолетният опит на човечеството, и овладяват специфично човешките методи за изучаване на действителността, а така също и начините за активно въздействие върху нея. В процеса на обучението учащите се преминават от незнание към знание, от непълни и неточни към все по-пълни и по-точни знания, в резултат на което те опознават обективно съществуващите закономерности, формират у себе си научни възгледи и разбирания, придобиват умения и навици за практическа дейност. В резултат на тяхната активна познавателна и практическа дейност, която те извършват в процеса на обучението, се осъществява всестранното им развитие и подготовката им за живота.

2 Изложение

Ситуацията, при която всички български учебни заведения се наложи да затворят вратите си за присъствено обучение във връзка с пандемията COVID-19, постави учителите в изключително трудна и нова ситуация. В рамките на броени дни и часове трябваше така да организират работата си, че да създадат възможност за продължаване на

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД - 08-146/02.03.2022

учебния процес в електронна среда. Така обсъжданата през последните години дигитализация на образованието, въвеждането на информационно-комуникационна техника в процеса на обучение и свързаната с тези процеси иновативност и интерактивност, станаха реалност в рамките на няколко месеца.

Мотивация

Обучението е главен път за усвояване на научни знания. По своята същност то е процес на познание, при който учащите се придобиват определена система от знания, умения и навици. Но получаването на знания е цел и отличителна черта на всеки познавателен процес. Ето защо закономерностите на познанието в процеса на обучението са най – пряко свързани със закономерностите на научното познание като предмет на гносеологията. В частност, последният извод се отнася и за обучението по математика, информатика и ИТ. Анализът на историческото развитие на математическата образователна система показва, че всеки по – добър етап от това развитие е свързан. От една страна с учебното съдържание, т.е. наблюдава се стремеж учебното съдържание да отговаря на съвременното състояние и равнище на водещите научни области и дисциплини, които имат определяща роля и значение в развитието на научния и техническия прогрес на човечеството.

Субект на познанието

Това е човекът като цяло, заедно с всички създадени от него средства за познание. При това, може да се говори за индивидуален субект, когато познанието се осъществява от отделен човек или пък за колективен субект, когато се отнася за група хора. „Тъй като индивидуалният субект, не е изолиран от обществото индивид, то субектът на познанието в неговият сумарен обхват е обществото като цяло, намиращо се на определена степен на историческо развитие. Така, че субектът на познание е сложно, високоорганизирано единство от биологични, психически и социални детерминанти.

Казаното до тук за субекта поражда няколко въпроса:

- 1) Защо се въвежда терминът „субект“?
- 2) Не може ли да говорим за човек на познанието или хора на познанието?
- 3) Думите човек и субект синоними ли са, т.е. всеки човек ли е субект на познанието?

Тези въпроси налагат изясняване и допълване характеристиките на категорията субект на познанието.

За субект на познавателната дейност може да бъде признат не всеки индивид, а само онзи, който действа целенасочено на основата на образите от миналия познавателен опит и предварително изготвен план. Тъй като дейността е насочена към преобразуване на обекта, субектът трябва да притежава някакви предварителни знания за неговите свойства и закономерности като минимално условие за започване на дейността.”[1]

По – горе казахме, че първото проявление на връзката между обекта и субекта е отделянето на предмета на изследване. За разлика от обекта на познание, съдържанието на който не зависи от познаващия субект, предметът на познание се определя и формира от познаващия субект. Именно той формира съдържанието и структурата на предмета на познание.

Връзка на обекта, субекта и познавателния образ с понятията знание, съзнание и осъзнаване

„Познаването на трите основни категории на познанието съвсем не е достатъчно, за да се постигне едно пълно и адекватно разбиране на спецификата на човешкото познание. С него са непосредствено свързани и други понятия, на първо място знанието.“[3] Нас ни

интересува научното знание и какви са неговите особености, тъй като разглеждаме научното познание, а не житейското, стихийно познание – познанието, фиксирано в моралните и правните норми на поведение, всекидневното познание и други. „Под „знание“ се разбира такъв продукт на човешката дейност, който характеризира определено състояние на нещата в действителността: наличието в дадени предмети на едни или други отношения, реализирането на някакви събития, протичането на едни или други процеси и други.“[3]

Чрез знанията човек овладява обектите теоретически, преобразува ги идеално. Всяко знание е съвкупност от познавателни образи, съществуващи в човешкото съзнание и отнесени към съответните обекти. То е идеално по отношение на намиращия се вън от нас познаваем обект. Идеалната му природа показва, че то не съществува във вид на сетивно – материални вещи или като тяхно веществено копие, а като противоположно на материалното, като страна или момент на предметното взаимодействие между субекта и обекта, като форма на дейност на човека.

„Първата и най – важна особеност на всяко научно знание е неговата обективна истинност, която се обуславя от познаваемите предмети, отразявани повече или по – малко адекватно.“[5] Вярно е, че и ежедневните знания могат да бъдат истинни, но с тях преди всичко се констатират и описват емпиричните факти, без да се стига до тяхното обяснение. Научните знания за обектите, за разлика от ежедневните знания, не остават на повърхността на нещата, а са по – задълбочени. С тях се обяснява как се появява обектът и защо се развива в това направление, а не в друго.

Практика

Познавателните образи, а от там и знанието като съвкупност от познавателни образи, не могат да бъдат изведени само от субекта или обекта, а от особеностите на практическото взаимодействие между тях. Но що е практика? Какви са формите ѝ на проявление? Какви са взаимоотношенията на познанието и практиката?

Практиката, най – общо казано, е единство от преобразуващото и отразяващото отношение на човека към външния свят. Същността на практиката се характеризира със своите форми на проявление. Съществуват няколко форми практика, всяка от които се определя чрез понятието дейност. Затова най – напред ще се спрем на него. Важността на разглеждане на понятието „дейност“ се определя и от това, че то стои в основата на съвременните концепции за процеса на обучение. Така нареченият „дейностен подход“ е в основата на изучаване на различните модели на процеса на обучение.

Най – общото дефиниране на понятието дейност се основава на категориите обект и субект на познанието. Дейността е целенасочено и активно отношение /влияние/ на субекта върху обекта. Затова дейността се разглежда като единство на две противоположности: обект на дейността и субект на дейността.

Сега можем да кажем, че „знанието“, като съвкупност от познавателни образи и краен резултат и продукт на дейността, е вече логически добре дефинирано.

Понятието дейност, в смисъла на дадената по – горе дефиниция, може да се разчлени, раздели на части, етапи, които са относително завършени – единици дейност. Всяка такава единица дейност накратко ще я наричаме действие. Така, че дейността е съвкупност от действия. Носител на действието е винаги човекът – субект на действието. Действието винаги е насочено към материален или идеален предмет (обект) – предмет на действието. И накрая, всяко действие, имащо за носител човека, включва по – малки единици активност на субекта – операции, извършени в определен ред и в съответствие с

определени правила. Последователното извършване на операциите съставя процеса на извършване на действието.

Всеки образ е продукт, резултат на определени действия. Ето защо, действията на субекта, а не операциите, се разглеждат като централно звено при изучаване дейността на субекта. Сега вече можем да кажем (определим), че практиката – това е всяка предметна дейност на човека или човешкото общество (хората). Практиката проявява своето съществуване в следните три форми:

Първа форма: предметна дейност на човека, свързана с неговото социално, всекидневно поведение и съществуване. Тази форма на практика е присъща на всички хора.

Втора форма (основна): трудовата, материално – производствената дейност на хората. Чрез нея се изменят предметите, явленията, процесите в природата и се произвеждат материални блага – храна, облекло, оръдия на труда. Към тази форма на практика спадат и различните обществени дейности – просвета, здравеопазване, синдикална дейност, стачка и други.

Трета форма: изразява се в непосредствено материално и духовно приложение на научните знания. Към тази форма на практика спадат забележителните открития на науката и техниката, постиженията на изкуството, т.е. научно – изследователската дейност на хората, непосредственото приложение на науката в техниката, дейността на хората в духовната сфера.

Методи на научно познание в обучението по математика и информационни технологии

1. Преки

а) наблюдение – означава преднамерено, целенасочено възприемане, обусловено от задачите на дейността.

б) експеримент – изследване на явления. По математика експеримента се състои в построения, измервания, изчисления. ПО ИТ експеримента се състои в това дали даден софтуерен продукт е готов за експлоатация.

в) измерване – в математиката то се състои в това учениците да придобият навици да работят с чертожни инструменти/

2. Косвени

а) сравнение – съпоставяне на обектите с цел да се разкрие сходство или различие между тях.

б) аналогия – метод при който се пренасят знания от изучен обект към друг неизучен обект.

в) обобщение и конкретизация – логически метод на преминаване от частното към общото и възстановяване на обективната цялост.

г) абстрахиране – мислено отвличане от редица свойства и връзката между тях на даден обект..

д) анализиране – разглеждат се ситуациите поотделно. Преминава се от общото към частното.

е) синтезиране – ситуациите се сливат в общо. Преминава се от частното към общото. Разсъжденията протичат от причината към следствието.

ж) моделиране – метод при който добре развити знания от една област се съпоставят на недостатъчно развити знания от друга област. Например използването на уравнения при решаване на текстови задачи.

Видове познания

Видовете познание са емпирично (сетивни и рационални моменти) и теоретични – форми на тяхното съществуване.

Познанието е безкраен процес на образуване на познавателни образи в съзнанието на човека.

„До тук стана ясно, че характеристиките на трите основни категории (субект, обект, познавателен образ) се пренасят като характеристики на цялостния познавателен процес, тъй като той пряко се определя чрез трите си основни категории и косвено чрез някои гносеологически (познавателни) или негносеологически понятия.

Определянето на видовете познания ще свържем с категорията гносеологичен (познавателен) образ, като използваме още две негови характеристики. При своето образуване познавателните образи притежават повече или по – малко „сетивност“ и съответно „мисловност“. Това образуване на познавателните образи е в зависимост от степента на преобладаващото или подчинено участие на сетивните органи на човека или неговия мозък. В този смисъл познавателните образи са два вида: сетивни и мисловни (понятийни, рационални, абстрактно – логични, теоретични). В зависимост от вида на познавателните образи, формиранни в процеса на познание, познанието е сетивно или рационално.

Сетивното познание съществува под формата на усещане, възприятие и представа. Това са всъщност т.нар. форми на сетивно познание (фиг. 1). С цел по – доброто изясняване на видовете познание – емпирично и теоретично, най – напред ще разгледаме формите на сетивно познание.

Усещане : елементарен резултат от въздействието на обективния свят върху сетивните органи (анализатори – рецептори), т.е. първоначална, най-елементарна форма на отражение на материалния свят. С помощта на сетивните органи човек получава информация за отделните свойства на предметите без непременно отчитане на връзките между тези отделни свойства.

Възприятие: познавателен образ – отражение, но не на отделните свойства на предметите, а на целия предмет с присъщите му свойства и връзките между тях. Тези връзки обаче съществуват само докато трае въздействието на външните дразнители върху рецепторите.

Представа: сетивно – нагледен обобщен образ на предметите и явленията от действителността, който се запазва, не се разрушава и след прекратяване на външните въздействия на тези предмети и явления върху сетивните органи на човека.“ [2]

Сетивният образ – представа може да се възпроизвежда в съзнанието на човека чрез думи, писмена или устна реч, като вид дразнител – втора сигнална система.

Сега ще разгледаме и формите на рационално познание (фиг. 1).

Понятие: форма на рационалното (абстрактно – логично, т.е. мисловно) познание, която дава познание за общите и съществени признаци на група (клас) предмети от обективната действителност.

Съждение: форма на мисленето (рационалното познание), при което чрез утвърждаване или отричане се разкрива наличието или отсъствието на един или друг признак в даден предмет или явление.

Умозаключение: форма на мисленето, при която на базата на едни или няколко съждения (наречени предпоставки), се извежда ново съждение (наречено заключение или следствие), отразяващо процесите на сложите закономерни отношения между предметите и явленията от обективната действителност.

Разликата между теоретичното и емпиричното познание се изразява и в това, че емпиричното отразява реални обекти, т.е. станали или ставащи, имащи конкретни пространствени и времеви параметри. Теоретичното познание, от друга страна, включва и предвиждания за бъдещето. Освен това теоретичното познание създава конструкции, които не съществуват в действителността. Например в теоретичната физика производението на масата m на едно движещо се тяло със скоростта му на движение v , т.е. $m \cdot v$, се означава със специалния термин „импулс“ или синонимно „количество на движение“. Същото важи и за понятието „магнитна маса“ и други, които са работни при описване характеристиките на реални обекти и явления. Теоретичното познание създава и идеални обекти. Чрез абстрахиране на някои свойства на реалните обекти се създават техни модели, които вече не са реални, а идеални обекти – например „точка“, „равнина“, „идеален път“, „идеално твърдо тяло“ и други.

Накрая, като последна характеристика на сетивното и рационалното, ще посочим, че вече във философията сетивното и рационалното не се определят като степени на познанието, следващи едно след друго йерархично – т.нар. сетивна и рационална степен на познанието. Те се определят като страни, моменти на познавателния процес, т.е. те присъстват в различно време, на различно място, по различен начин в цялостния познавателен процес.

„От това, че „сетивното“ и „рационалното“ не са степени, а страни, моменти на цялостния познавателен процес, следва, че и методите на научно познание не могат да се обособят в чисто сетивни и чисто рационални методи. Във всеки от тях присъства, със съответния примат, както сетивност, така и рационалност. Този извод на структурната схема на познанието (фиг. 1) нагледно е отразен с правоъгълника на „методи“ така, че в двата си края да навлиза в правоъгълниците на сетивното и рационалното с присъщите им форми на познание.“[3]

На същността на тези методи на научно познание и тяхното приложение в процеса на обучение по математика като познавателен процес няма да ги разглеждаме тук, тъй като много от тях са описани в учебниците по методика.

Фиг. 1 Схема на познанието

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Иванов, И., Научното познание – необходимо знание за учителите по математика//Сборник научни трудове посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том I, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2004, с. 142 – 150.
- [2] Иванов,И., Взаимоотношения между научното познание и познанието в процеса на обучението по математика// Сборник научни трудове посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том I, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2004, с. 151 – 155.
- [3] Николов, С., Маврова, Р., Методи на научното познание (пособие за студенти по физика, математика, химия и биология), „Макрос“ 2000, Пловдив 1993.
- [4] Шапоринский,А.С., Обучение и научные познание. Педагогика, Москва. 1981.
- [5] URL: <https://www.pedagogy-bg.blogspot.com/2018/11.gnosologicheski-osnovo.html>, последно посетен на 02.05.2022.

SOME POSSIBILITIES FOR USING SCRIPT TEXT LANGUAGE IN COMPUTER MODELING TRAINING

KRASIMIR V. HARIZANOV

ABSTRACT: This article discusses some guidelines related to the transition from block programming language to script text language, the main competence related to the teaching of Computer Modelling in 6th grade. Here are some sample tasks that may be useful in learning the Python scripting language.

KEYWORDS: education, interactive methods, computer modelling

DOI: <https://doi.org/10.46687/PSVY3940>

НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКРИПТОВ ТЕКСТОВ ЕЗИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ*

КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ

АБСТРАКТ: Настоящата статия разглежда някои насоки, свързани с преминаването от език с блоково програмиране към скриптов текстов език, основна компетентност свързана с обучението по Компютърно моделиране в 6 клас. Предложени са няколко примерни задачи, които могат да бъдат полезни при изучаването на скриптовия език Python.

1 Въведение

Обучението е един динамичен и сложен процес и като такъв, той непрекъснато се развива и променя. Учебните програми, като основна част от учебният процес, периодично се актуализират по отношение на тяхното тематично съдържание и очаквани резултати. Промените имат за цел да се развиват компетентностите на учениците, като се надграждат през всяка следваща учебна година и да достигат стандартите на водещите европейски държави. Всички тези промени водят след себе си нови предизвикателства пред учителя, както и нови учебници съобразени с новите изисквания на учебните програми.

2 Изложение

През учебната 2021/2022 година влязоха в сила новите, утвърдени програми по дисциплината „Информационни технологии“ за V-VII клас, под наименованието „Компютърно моделиране и информационни технологии“. Промяната в името на дисциплината е свързано с добавянето на още една глобална тема „Компютърно моделиране“, към вече съществуващото учебно съдържание на учебните програми. За новата тема са предвидени допълнителни часове като общият обем в препоръчаното годишно разпределение нараства от 36 до 52 учебни часа.

В V клас темата „Компютърно моделиране“ надгражда знанията на учениците от III и IV клас, като основният акцент попада върху изграждане на умения, свързани със

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД - 08-146/02.03.2022

„Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми“[[2]]. Тук целта на програмата е, да се изградят основни компетентности на учениците свързани с прилагането на алгоритми и усъвършенстване на задачи, които да се декомпозират чрез собствени блокове или подпрограми. На практика, основата, която се поставя в V клас има пряко отношение с целите, които са поставени в следващите програми за VI и VII клас. Изграждането на логическо мислене, което може да прилага различни видове алгоритми и подпрограми в блокова среда, по-лесно и интуитивно се адаптира към програмиране със скриптов текстове език.

В учебната програма за VI клас, темата „Дигитално творчество“ е свързана с изучаването на скриптов език като „Python, JavaScript и др.“[[3]]. В тези часове, учителят трябва да представи различни видове задачи, свързани с разглеждането на линеен, разклонен и цикличен алгоритъм чрез блоково програмиране и скриптов текстове език. За покриването на очакваните резултати в тази тема е необходимо да се използва среда, чрез която може да се демонстрират и сравняват кодовете от блоковото програмиране с тези на избрания скриптов текстове език.

В предложените учебни програми, няма строго определено изискване кой скриптов текстове език да се изучава в темата „Компютърно моделиране“. Изборът на подходящ език, до голяма степен е оставен на авторските колективи, които са ангажирани със създаването на учебниците и учебните материали към тях. Така например авторският колектив[[1]] са се спрели на езика Python. В уроците свързани с преминаването от език с блоково програмиране към скриптов текстове език, авторите на учебникът отделят внимание на няколко среди, чрез които се съпоставят решенията на задачи от блокова среда Scratch и скриптовия език Python. Дават се примери и за среди, в които може директно да се въвежда и транслира скриптов код като се „показват възникналите грешки или резултата от изпълнението на кода“[[1]].

mBlock

Онлайн средата за програмиране mBlock[[5]], е една много добра възможност, всеки потребител, който се е занимавал с блоково програмиране, бързо и лесно да се запознае с особеностите на езика Python. Както е описано в [1], тази среда има много прилики с познания за много ученици и учители интерфейс на Scratch. Средата дава възможност да се отварят задачи и проекти реализирани на Scratch, като за удобство при работа, потребителят може да използва някой от най-популярните езикови визуализации (английски, руски, френски и др.), с изключение на българския.

Фиг. 1 Работен екран на mBlock. 1 – Сцена с герои/спрайтове; 2 – категории с блокове; 3 – област за кодиране; 4 – инструмент за скриване и показване кода на Python

След стартиране на приложението, потребителят може да види познатите области от блоковата среда Scratch, да започне нова задача или да отворите вече създадена такава. Средата разполага с голямо разнообразие от спрайтове и декори, чрез които могат да се създават забавни и интересни задачи, от познатите до сега възможни сюжети.

Фиг. 2 Паралелен изглед на блоков код и код на Python

Изгледът, който се вижда като интерпретация на езика Python, позволява неговото изучаване, на ниво, на което учениците да съпоставят функцията на конкретен блок с неговият скриптов код. Така категория по категория, блок по блок, изучаването на езика Python, става по един по-лесен и мотивиращ за учениците начин.

Основният проблем при изучаването на този скриптов език, чрез платформата mBlock е, че кодовата интерпретация е свързана със спрайтовете използвани в задачите. Генерираният код е пряко отнесен към конкретен спрайт, който в практическото използване на езика има някои разминавания, като например:

Пример 1

mBlock

```
answer = sprite.input('Въведи стойност за числото a=')
v = sprite.get_variable('a')
sprite.set_variable('a', v + sprite.answer)
```

Python

```
a=input("Въведи стойност за числото a=")
```

Пример 2

mBlock

```
sprite.say('Сумата е: ')
```

Python

```
print("Сумата е: ")
```

Макар да се видни някои различия между интерпретираният код и реалния скриптов код, средата mBlock дава една много добра основа за това какво представляват скриптовите езици и кои са особеностите при въвеждането на такъв код. При изучаването на скриптовият език тук, много бързо се проследяват отделните редове заради тяхното номериране, а чрез автоматичното цветно кодиране, визуално лесно се разграничава кода

свързан потребителя и тази, която служи за логическата функционалност. Тази среда може да бъде един отличен помощник на всеки преподавател в присъствена или онлайн среда.

Colab

В следващият етап на обучение си, учениците в VII клас ще се запознаят с приложението на различните типове данни и цикличните конструкции в скриптовите езици[[4]]. На този етап няма ясно открити платформи и приложения, чрез които трябва да се обезпечи глобалната тема „Компютърно моделиране“, като на този етап се търсят решения, които да бъдат достатъчно ефективни и подходящи за възрастовата група на обучаемите.

Фиг. 3 Примерна задача въведена в облачната платформа Colab

Въвеждането на нова задача, започва със създаването на *Нов бележник* от менюто Файл. Всеки бележник се съхранява с разширение *ipynb* като достъпът до него може да бъде споделен или да се изтегли локално на потребителския компютър. Стартирането и проверката на въведеният код се изпълнява от инструмента *Изпълнение (Play)* като получения резултат се визуализира в бялата област, разположена под кода. Ако е допусната синтактична грешка, редакторът показва от какъв вид е грешката и на кой ред се намира тя. Като всеки облачен документ, така и този се съхранява автоматично, при всяка промяна в неговото съдържание.

Фиг. 4 Пример за допусната синтактична грешка

Създаването на скриптов код в платформата се подпомага от автоматичен помощник, който при въвеждане на първите символи от определена функция се генерира

списък с предложения, от които потребителя може да избере желаната от неговата функция.


```
5 print("Сумата е: ")
6 print(int(a)+int(b))
7 ind
input
input(prom...>
Въведи InterruptedError
Въведи KeyboardInterrupt
Сумата е.
3
```

Фиг. 5 Автоматичен помощник към редактора Colab

Ролята на този помощник е обучаемия по-бързо да въвежда необходимият код, без да допуска синтактични грешни. В допълнение и тук интерфейсът предлага удобството да се разграничават отделните редове, чрез номерация, което улеснява процеса на преподаване, а също цветното кодиране на отделните логически области.

3 Заключение

Използването на онлайн среди, свързани с обезпечаването на учебният процес има своите положителни приноси, като достъпност, актуалност и работа в споделен режим. До голяма степен разгледаните платформи могат успешно да се използват в темата „Компютърно моделиране“, която е заложена в новите учебни програми в прогимназиален етап. Те са подходящи именно за тази възрастова група, както по своя дружелюбен интерфейс, така и заради липсата на допълнителна инсталация в домашни условия.

Разбира се остава въпросът какъв ще бъде изборът на учителя за скриптов текстов език за тези глобална тема и какви ще бъдат изискванията към него и условията за работа в конкретния компютърен кабинет.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Ангелов А., Ковачева, Е., Иванова, В., Харизанов, Кр., Сребрева, Т., учебник по „Компютърно моделиране и информационни технологии“ 6 клас, Издателство Клет България, ISBN 978-954-18-1657-8, 2022
- [2] URL: https://mon.bg/upload/24186/UP_PC-modelirane-5kl.pdf
- [3] URL: https://www.mon.bg/upload/24187/UP_PC-modelirane-6kl.pdf
- [4] URL: https://www.mon.bg/upload/24188/UP_PC-modelirane-7kl.pdf
- [5] <https://ide.mblock.cc/>
- [6] <https://colab.research.google.com/>

IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN MATHEMATICS EDUCATION

MILENA ZH. UZUNOVA

ABSTRACT: *The article focuses on the implementation and application of key competencies in mathematics education to create lifelong learning skills and apply the acquired knowledge in the subject. A scheme for illustrating the connections and realization of a lesson from the curriculum for seventh grade is presented: Signs of equality of triangles.*

KEYWORDS: *key competencies, mathematics*

DOI: <https://doi.org/10.46687/PWUJ7170>

ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА *

МИЛЕНА Ж. УЗУНОВА

АБСТРАКТ: *В статията се акцентира върху внедряването и прилагането на ключовите компетентности в обучението по математика за създаване на умения за учене през целия живот и прилагане на натрупаните знания по предмета. Представена е схема за онагледяване на връзките и реализация на урок от учебната програма за седми клас: Признаци за еднаквост на триъгълници.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *ключови компетентности, обучение по математика.*

1 Въведение

През декември 2006 г. се приема Рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот по препоръка на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент. Рамката групира необходимите ключови компетентности в осем основни умения: общуване на роден език, общуване на чужд език, основни умения в областта на математиката, природните науки и технологии, дигитални компетентности, умения за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество и културна осъзнатост и творчество и културни компетентности. Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение [1]. Усвояването и развиването на тези компетентности по време на образователния процес на всеки ученик ще допринесе за неговото успешно реализиране във всяка сфера. За разлика от класическия процес на обучение, при който се залага на научаването на дадена информация под формата на нови знания, при ключовите компетентности се набляга на умението да се използват и прилагат в конкретни ситуации знанията натрупани преди това. Така вече в обучението се акцентира върху прилагането на знанията за постигане на краен резултат.

2 Същност

* Настоящата статия е частично финансирана по проект РД- 08-146/2.03.2022 г. от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

Залагането на ключовите компетентности в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е стъпката, с която се задава посоката на образователната ни система. За улеснение на учителите в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка са определени по всеки учебен предмет очакваните резултати от обучението в края на всеки етап – под формата на компетентности, сред които основно място намират ключовите компетентности. Като по подобен начин са изведени и резултатите от обучението в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми извежда на преден план основните характеристики на компетентностния подход: интегрирано междупредметно взаимодействие; практическа насоченост на обучението; ориентация към резултати; прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене. Излизането от сферата на конкретния учебен предмет предполага въвеждане на контекст на ученето на основата на общочовешки теми. Например, в часовете по математика се прилагат знания и умения, усвоени в часовете по български език, обучението по физика се опира на вече изученото по математика, в часовете по технологии и предприемачество активно се използва наученото по човекът и природата и по английски език и пр. Изграждането на урока върху глобални теми и осъществяването на връзки с другите предмети изисква целенасочени усилия от страна на учителя и екипна работа с останалите му колеги. Това е процес, който изисква повече труд и време за планиране, но резултатите са трайност на уменията за прилагане на наученото напред във времето. За осъществяване на тази нова роля съвременният учител разполага със значителна свобода – да организира учебната среда, да планира учебните дейности, да подбира методите, подходите и образователните ресурси, да обогатява образователния процес със ситуации, близки на реалните. Това му дава възможност да създаде „развиваща среда“, съобразена със спецификата на конкретните ученици, динамична и променяща се спрямо нивото на възможностите им, да включи в максимална степен съвременни средства за обучение, да приложи иновативни практики, за да направи урока си творчески, така че основният резултат от обучението да бъде не полученото от ученика знание, а опитът, придобит от системни дейности.

3 Приложение

Ключовите компетентности са приложими при всички учебни предмети. Това е ясно документирано в разработената от експертите на Министерството на образованието и науката, таблица с ключови компетентности в учебните предмети от системата на училищното образование [5]. В нея са заложили ключовите моменти, на които всеки учител трябва да наблегне при организиране на учебния процес.

Както се вижда от фиг. 1, предметът математика среща допирни точки първо с компетентностите в областта на българския език и по-конкретно в уменията учениците да разбират математическите закономерности и логическа последователност. Тази компетентност е основна за всеки урок по предмета поради необходимостта новите знания да бъдат представени на учениците по разбираем начин и така да бъдат усвоени с цел прилагането им. Учениците трябва да могат самостоятелно да разчитат условията на задачи от различен характер, да откриват вложения смисъл в тях, да определят какво е дадено по условие и какво се търси, да могат самостоятелно да определят знанията, които ще използват за решаване на задачата. Също много важно е да могат да обяснят знанията, които са приложили при решенията. Честа грешка е заучаването на алгоритъма на

определени задачи без разбирането на същината и тук е ролята на учителя да подбере правилните ситуации и задачи за утвърждаване на ключовата компетентност.

Фиг. 1: Ключови компетентности по математика

Основна и най-значима за предмета математика е математическата компетентност, която е обединена и с основните компетентности в областта на природните науки и на технологиите. Това са също и компетентностите за решаване на STEM проблемите. STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) е проектно-базирано обучение, с насока за обединяване на знанията и уменията, придобити от обучението по природни науки, технологии, инженерни науки и математика в обща колаборация за решаване на конкретен проблем. Безспорно е участието на математическите изчисления във всяка дейност на човечеството и затова уменията да се прилагат знанията по математика са ключови през целия живот.

В помощ на обучението по математика са дигиталните компетентности. Чрез придобиването им учениците ще могат да улеснят своите изчислителни процеси чрез специализиран софтуер, да визуализират резултатите от множество проучвани или опити,

да разработят свой софтуер за решаване на определен значим проблем, да популяризират своите идеи и виждания чрез правилните инструменти за дигитален маркетинг [6, 7].

Умението за учене е ключова компетентност, при която учителите трябва да подготвят своите ученици за бъдещето. Никой не може да каже със сигурност какви ще бъдат професиите на бъдещето и начина на живот, който ще водим, но трябва да подготвим подрастващите да бъдат гъвкави и бързо адаптивни към променящите се технологии. Това е готовността да учат през целия си живот, да бъдат в крак с тенденциите и да са търсени кадри на пазара на труда.

Социалните и граждански компетентности по математика се изразяват в разбирането на логическите съюзи използвани в логическите уравнения, но взаимствани от реалния живот. Умението да се използват на място съюзите „и“, „или“, „ако-то“, отрицанието „не“ и други, залага компетентността от разбиране при комуникация и ясно излагане на своите мисли. Тази компетентност в днешно време остава недоразвита поради многото съвременни начини за комуникиране от разстояние. Те пречат на младото поколение да формира своя изказ по начин, по който да бъде разбран от събеседника. Друг фактор в отрицателна посока са постоянно навлизащите чуждици, отново пречещи на ясната комуникация особено между поколенията. Учителят по математика трябва да наблюдава и на затвърждаването ѝ, при всеки подходящ момент.

Инициативност и предприемчивост отново са важни ключови компетентности, които залагат в учениците стремежът да демонстрират знанията си като умения за справяне в конкретни ситуации. Иницирайки най-елементарни неща от учениците, като съставяне на условие на задача, учителят допринася за тяхната самоувереност подкрепена от нужните знания.

4 Реализация

Нека разгледаме ключовите компетентности, които демонстрират учениците от 7 клас по време на проектно базиран урок „Признаци за еднаквост на триъгълници“. За реализиране на проекта трябваше да се разработят презентации чрез използван на знанията и уменията за работа с приложна програма от часовете по ИТ и знанията от обучението по математика, отново в 7 клас в раздела „Еднакви триъгълници“. Проектният урок се проведе в компютърен кабинет в рамките на два учебни часа с учениците от 7 а и 7 б клас, които бяха разделени на екипи от по трима. Заданието за разработване изискваше всеки екип да направи своя презентация с графично представяне на изучените признаци за еднаквост на триъгълници, като подбере подходящи словесни и графични материали, както и да представи свой пример относно къде около нас има еднакви триъгълници. На вид лесна, последната задача за намиране на пример за еднакви триъгълници в ежедневието, е ключова, защото допринася за намиране на приложения на наученото в училищна среда, което е и главното при създаване на ключовите компетентности.

Знанията, които учениците приложиха от часовете по ИТ са:

- разработване на компютърна презентация чрез приложната програма MS Office Power Point;
- задаване на подходящо графично оформление на дизайна;
- създаване на фигури (Shapes) за илюстриране на признаците за еднаквост;
- създаване на графични схеми (SmartArt Graphic) за проследяване стъпките по доказване на признаците за еднаквост;
- подходящо словесно обяснение на приложените графични материали.

Знанията от предмета математика, необходими за проекта са:

- познаване на теоремата за първи признак за еднаквост на триъгълници;
- решаване на задачи за прилагане на теоремата за първи признак за еднаквост на триъгълници чрез необходимите доказателства и чертежи;
- познаване на теоремата за първи признак за еднаквост на триъгълници;
- решаване на задачи за прилагане на теоремата за втори признак за еднаквост на триъгълници чрез необходимите доказателства и чертежи.

Очакваните резултати, постигнати при реализирането на проекта бяха възможни чрез следните ключови компетентности по математика:

- езикова компетентност – успешно и ефективно писмено и устно изразяване на доказателствената част в задачите, формулиране и аргументиране на собствена теза въз основа на критично мислене и способност за оценка. Учениците умеят да разбират и тълкуват условията на писмени задачи, както и да обяснят правилно условието на своите съученици;
- комуникативна компетентност – разбиране на устни съобщения, четене, разбиране и решаване на задачите към урока; умения за работа в екип, разпределение на задачите и успешна комуникация между членовете на екипа;
- математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството – развива се математическото мислене на учениците и прилагането му в различни ситуации в живота, при които трябва да познаван признаците за еднаквост на триъгълници, да откриват еднакви триъгълници и да доказват еднаквост на триъгълници;
- дигитална компетентност – разчита, интерпретира и оценява информация от различни дигитални източници;
- личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за учене – умение за самостоятелно учене, умение за проверка на решени задачи; учениците успешно преценяват нивото на знанията си;
- предприемаческа компетентност – способността за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи и за тяхното трансформиране. Познаване на ситуацията и възможностите за реализиране на идеи в личната, социалната и професионалната дейност. Умение за самостоятелна и екипна работа, за мобилизиране на ресурси.

Очакваните резултати, постигнати при реализирането на проекта бяха възможни чрез следните ключови компетентности по информационни технологии:

- езикова компетентност – създаван на съдържани на дигитален ресурс чрез използване на изучавана приложна програма; работа в екип при разработване и защита на проект и изготвяне;
- дигитална компетентност – избира подходящи диаграми за представяне на информация в обобщен вид; избира подходящи анимации на елементи от диаграми и графики;
- културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – създава и оформя по подходящ начин и графични схеми за онагледяване на доказателствата към задачите.

По време на представяне на проектите, се забеляза, че учениците разбираха по-лесно примерите за приложение на новите знания, когато те са по-близки до тяхното ежедневие.

Което породило необходимостта от провеждането на следното кратко проучване: на учениците от двата класа бяха зададени няколко въпроса под формата на анкета.

Анкетата е насочена към изследване на усвояването на ключови компетентности от учениците в обучението по математика: кой тип формулировка на задачи усвояват по-лесно по време на обучението по математика, в какво се изразяват те и считат ли, че имат необходимост от допълнителни нагласи, за да бъдат по-мотивирани в своето обучение.

Анкетирани бяха 52 ученика на възраст 13 – 14 години, 22 момичета и 30 момчета, учащи в Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Резултати от анкетата:

Въпрос 1:

Как оценявате степента си на разбиране на текстовите задачи по математика в раздела „Еднакви триъгълници“?

- А) много високо;
- Б) високо;
- В) средно;
- Г) ниско;
- Д) много ниско.

■ Много високо ■ Високо ■ Средно ■ Ниско ■ Много ниско

Въпрос 2:

Как оценявате степента си на решаване на самостоятелните задачи в часовете по математика от раздела?

- А) много високо;
- Б) високо;
- В) средно;
- Г) ниско;
- Д) много ниско.

■ Много високо ■ Високо ■ Средно ■ Ниско ■ Много ниско

Въпрос 3:

Как оценявате степента си на решаване на задачите за домашна работа по математика към раздела?

- А) много високо;
- Б) високо;
- В) средно;
- Г) ниско;
- Д) много ниско.

■ Много високо ■ Високо ■ Средно ■ Ниско ■ Много ниско

Въпрос 4:

Кой вид задачи предпочитате в часовете по математика?

- А) решаване на задачи, подобни на тези от урока;
- Б) решаване на задачи с математически модели;
- В) решаване на задачи от конкретна сфера;
- Г) решаване на проблеми от всекидневието.

■ решаване на задачи, подобни на тези от урока
 ■ решаване на задачи с математически модели
 ■ решаване на задачи от конкретна сфера
 ■ решаване на проблеми от всекидневието

Въпрос 5:

Кой вид представяне на данни е по-лесен за разчитане?

- А) текстово описание – чрез изречения;
- Б) графично представяне – таблици;
- В) графично представяне – графики;
- Г) графично представяне – диаграми.

■ текстово описание ■ таблици; ■ графики; ■ диаграми.

Въпрос 6:

Как оценявате степента си на приложение на изучаваното в часовете по математика във реалното ежедневие?

- А) много високо;
- Б) високо;
- В) средно;
- Г) ниско;
- Д) много ниско.

В следствие на резултатите се потвърди тезата за по-лесното и по-трайно усвояване на ключовите знания и умения, когато са представени по достъпен начин и чрез примери от близкото обкръжение на учениците. Технологиите имат своето място в обучението, като учениците предпочитат силната нагледност, характерна при прилагането на компютърно-подпомогнато обучение.

5 Заключение

Усвояването на ключовите компетентности е залог за създаване на устойчиво бъдещо поколение. Интегрирането на математическия инструментариум в набора от използваните в реалния живот компетентности на съвременния човек е от особено значение. Способността за адаптация в променящите се условия и справянето с разнообразни задачи, чрез използването на налични технологични средства е ценно умение в наши дни. Учениците следва да бъдат подготвени за света, в който ще живеем в бъдеще, свят, който не можем и да предположим точно какъв ще бъде.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Компетентности и образование, Книга 1 на МОН, 2019, <https://www.mon.bg/upload/21560/I-book.pdf>
- [2] За прехода от знания към умения, Книга 2 на МОН, 2019, <https://www.mon.bg/upload/21561/II-book.pdf>
- [3] Компетентностите и референтните рамки, Книга 3 на МОН, 2019, <https://www.mon.bg/upload/21562/III-book.pdf>
- [4] Практикум, Книга 4 на МОН, 2019, <https://www.mon.bg/upload/21563/IV-book.pdf>
- [5] Ключови компетентности в учебните предмети от системата на училищното образование, 2019, <https://www.mon.bg/upload/21798/Tablica-key-competences.pdf>
- [6] Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, Шумен
- [7] Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011
- [8] Актуални учебни програми по математика, информатика и информационни технологии.
- [9] Електронни учебници, одобрени от МОН към 2021

SOLVING PRACTICAL PROBLEMS IN TEACHING MATHEMATICS - ATTITUDES OF TEACHERS

MARIYA A. TODOROVA

ABSTRACT: *The article examines the attitudes of teachers / future teachers regarding the competence approach in mathematics education. Describes the method and its application in mathematics education. Shows the need for change in education. An analysis is conducted through a survey.*

KEYWORDS: *competence approach, key competences, projects, innovative*

DOI: <https://doi.org/10.46687/UDST6919>

РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА - НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ*

МАРИЯ А. ТОДОРОВА

АБСТРАКТ: *Статията разглежда нагласите на учителите / бъдещите учители относно компетентностния подход в обучението по математика. Описва метода и неговото прилагане в обучението по математика. Показва необходимостта от промяна в образованието. Провежда се анализ чрез анкета.*

Въведение

Необходимостта от реформи в образованието поражда редица дискусии. Тази необходимост е следствие на бързината, с която се променя света. Все по-често се стига до разминаване с изискванията на съвременното общество и училищата. Все повече хора попадат в ситуации, за които не могат да почерпят информация от миналото, т.е. да почерпят опит. Това води до необходимостта не просто да се трупат знания, а да се научи да се мисли самостоятелно. Забелязва се, че тази нужда най-рано и силно изпитват най-силно развитите страни – още през 1958 г. в Америка Пол Хърд (Stanford University, Stanford, CA, USA) „пледира за нови учебни програми, които да са със съзвучие с „космическия век““. Макар и тогава да е било насочено към природните науки, сега вече това се отнася до цялото образование. Световни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО се интересуват от този проблем, организират се международни конференции по образование, правят се изследвания в областта на образованието (PISA). Всички препоръки сочат реформа и то цялостна, в цялото образование. През 2000 г. се приема Лисабонската стратегия, която предвижда да превърне Европейския съюз в най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света към 2010 г. – за целта е необходимо знанието да дава резултати в услуга на производителността – нужни са реформи.

Изложение

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД- 08-146/2.03.2022г. при ШУ „Епископ Константин Преславски“

През декември 2006 г. с приемането на Препоръката на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент за Рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот се поставя формалното начало на темата за компетентностите и по-точно за ключовите компетентности, които са обобщени в следните осем групи: езикова грамотност; комуникативна компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството; дигитална компетентност; личностна компетентност; социална компетентност и компетентност за учене; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност; компетентност за културна осведоменост и изява [9].

Компетентностния подход е насочен към промяна на рамката на традиционното учене, която се състои в „знания – умения – навици“. Акцентира върху компетенции и компетентности, които да се прилагат на практика [1]. Възприема се, че понятието компетентност е близко до понятието готовност [8], готовност за получаване на необходимите знания и умения, готовност да се учи постоянно [6]. За придобиване на компетенции е необходимо процесът на обучение да е базиран на компетентности чрез подходяща методология, която да води до желаните резултати. Компетентността е личностна черта, обща готовност за установяване на връзка между знание и ситуация. Важно става какво човек може да направи в резултат на ученето, а не единствено да познава теорията [8]. За да се счита една личност за компетентна е необходимо да притежава качества като самокритичност, самооценяване, аналитичност, креативност и др., качества, които биха могли да се развиват постепенно и системно у всеки с подходящи способности.

Отнесено в частност до математиката, в своята статия „Изследване на математически компетенции“ Рос Търнър очертава следните математически компетенции:

- **Комуникация** – Входящо: четене, декодиране, интерпретиране на твърдения и математическа информация. Изходящо: обясняване, представяне и аргументиране;
- **Математизиране** – Трансформиране на реален проблем в математически проблем. Тълкуване на математически обекти или информация във връзка със ситуацията;
- **Представителство** – Изработване или използване изобразението на математически обекти или отношения: уравнения, формули, графики, таблици, диаграми, текстови описания;
- **Разсъждаване и аргументиране** – Логически мисловни процеси, които изследват и свързват елементи на проблема, с цел достигане на изводи от тях или за проверка на дадена обосновка;
- **Стратегическо мислене** – Избор или разработване и прилагане на математическа стратегия за решаване на проблеми, произтичащи от задачата или контекста;
- **Използване на символи, технически език и операции** – Разбиране, манипулиране и използване на символични изрази, използвайки базирани на конструкции относно дефинициите, правила и конвенции, формални системи [7].

За придобиването на тези компетенции е необходим преход към иновационни методи на обучение.

Задачата не е лесна, тъй като е важно да се установи баланс между фундаменталния характер и приложната насоченост на обучението. Търсят се нови организационни подходи за ефективен учебен процес, които да отчитат съвременните тенденции в образованието [5]. Става от първостепенна важност съдържанието да се осъвремени и така да доведе до формиране на стабилна мотивация в обучението по математика. Използването на различни техники за личностно развитие се приема за задължителен

елемент в обучението по математика, за да се постигат високи резултати при овладяването на ключовите компетенции, които са заложи от Европейската квалификационна рамка. Трябва да се осъществи преход към иновативни методи на обучение. Много подходяща за прилагане е Таксономията SOLO (Structure observed learning outcome / Структура за наблюдение резултата от ученето), според която резултатите от обучението се класифицират по тяхната когнитивна сложност. По мнение на П. Хук (2012 г.) тя има основното предимство, че позволява на учители и ученици да разбират и оценяват натрупания учебен опит, постигнатите резултати от обучението по отношение на входящата им когнитивна сложност. Използват се мисловни карти и дигитални ресурси, които са особено подходящи в условията на електронно обучение[2], задават се проекти. Всички тези методи водят да по-голяма ангажираност на учениците в учебния процес, те се чувстват важни и по-уверени в себе си, а така и по-мотивирани.

Но дали на практика се използват иновативни методи? Срещат ли учителите трудности при прилагането на иновативни методи?

След пусната анкета сред учители по математика с преобладаваща възраст между 20 и 30 години може да се направи извода, че все повече учители се стремят да използват иновативни методи на преподаване, независимо дали преподават на малки или големи ученици. Анкетиранияте са от различни по големина населени места и преподават в различни учреждения, от което може да се направи извод, че иновативните методи все по-дълбоко навлизат в българското образование.

Използвате ли иновативни методи за преподаване във Вашата практика?

21 отговора

Фиг. 1 От диаграмата може да се заключи, че повечето учители се стремят да прилагат иновативни методи.

Задавате ли проекти на Вашите ученици?

21 отговора

Фиг. 2 Учителите залагат много често на проекти, чрез които, както е споделил един от анкетираните, спомагат за формирането на интелектуална и формална автономност в учениците.

Според Вас използването на проекти в обучението по математика води ли до по-високи резултати?

21 отговора

Фиг. 3 Доверието в положителния ефект при използването на проекти

От анкетата става ясно, че според по-голямата част от анкетираните учители почти половината от учениците не намират математиката за важна в живота. Може би и това да е причината някои от запитаните учители да намират време да решават житейски проблеми чрез свеждането им до математически задачи (около 40%).

На въпроса как оценяват интереса на учениците към математиката учителите не са много категорични: голяма част от тях не могат да преценят (17,6%), а 40% от тях определят средно ниво на интерес. С най-голям процент предпочитание при задачите (фиг. 4) са дидактическите игри (47,6%) следвани от алгебричните (42,9%) и занимателните (38,1%) задачи. Най-слаб е интересът към геометричните задачи.

Към кой тип задачи проявяват най-голям интерес Вашите ученици?

Копиране

21 отговора

Фиг. 4 Предпочитани задачи

Анкетата показва, че на учителите се налага да преподават на деца, които не разбират добре български език като в някои училища процентът на затруднение с езика достига на 50%.

Заклучение

Учителите прибегват все по-често към иновативните методи на преподаване, но все още има редици проблеми, които трябва да се решат. Има и много учители, които не желаят да променят подхода си при преподаване. Би било добре да се организират повече презентационни семинари, където учители да споделят своя опит с иновативните методи и те да бъдат задължителни да се посещават поне веднъж годишно от всеки учител.

Странен е ниският интерес на учениците към геометричните задачи, но и разбираем – това е сложна материя за тях. За да се промени това, са много подходящи различните нови приложения и програми, които са достъпни почти за всеки и с които могат да се онагледяват задачите (напр. Geogebra).

Компетентностният подход е подхода, чрез който биха се постигнали най-високи резултати при вменияване на учениците важността от това да се изучава математика. Трябва да се отделят повече време на задачи от приложен характер, както и винаги да се посочват междупредметните връзки с изучаваното.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Василева - Иванова, Р., Компетентностния подход в обучението по математика, Научни трудове на Русенския университет – 2014, том 53, серия 6.2 (стр. 180-181)
- [2] Зонева, Л., Интеграция на новите информационни и комуникационни технологии в технологичното обучение (прогимназиален период), Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ доктор “по научна специалност „Методика на обучението по техника и технологии “, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015 г. (стр. 20)
- [3] Тафрова-Григорова, А., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), Volume 7, Number 1, 2013
- [4] Темникова, М., Изграждане на преносими компетентности в обучението по математика в 1 – 4 клас, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор “по

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактиката“, Тракийски университет – гр. Стара Загора, 2016 г. (стр. 15)

- [5] Шимкович Т.Г., Ковгореня Л.В., Организация учебного исследования как средство формирования компетентного подхода к обучению математике в школе, Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания, 2012 г. (стр. 123)
- [6] Rozewski, P., Zaikiu, O., Integrated mathematical model of competence-based learning-teaching process, Bulletin of the Polish Academy of sciences, Technical sciences, Vol. 63, №1, 2015 (стр. 245)
- [7] Turner, R., Exploring mathematical competencies, Research Developments, №24, 2010 (стр. 4)
- [8] Zikirova, G., Turdubaeva K., Saadalov T., Abdullaeva Z., Teaching mathematics by competency-based approach in preparing technical students for future professional working, Creative Education, vol. 12, №8, 2021
- [9] <https://www.mon.bg/bg/100770> , Компетентности и образование

TEACHER'S PERCEPTIONS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF DIDACTICAL GAMES IN MATH EDUCATION

STEFKA G. MILCHEVA

ABSTRACT: *The article discusses the didactical game as method for activating the learning activity in math education in junior high. It gives an example of a game used in math classes for fifth grade. It present the result from a survey regarding some of the teacher's opinions about the use of didactical games in the educational process.*

KEYWORDS: *didactical game, students, cognitive activity, teacher's opinions*

DOI: <https://doi.org/10.46687/PKSB1371>

НАГЛАСИ НА УЧИТЕЛИТЕ КЪМ ВНЕДРЯВАНЕ НА ДИДАКТИЧНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА*

СТЕФКА Г. МИЛЧЕВА

АБСТРАКТ: *Статията разглежда дидактичната игра като метод за активиране на познавателната активност в обучението по математика в прогимназиален етап. Даден е пример за игра, използвана в часовете по математика в 5 клас.. Представени са резултатите от анкета относно отношението на някои учители към използване на дидактичните игри в образователния процес*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *дидактична игра, ученици, познавателна активност, мнение на учителите.*

При организиране на обучението по математика е необходимо да се има предвид, че истинско обучение на учениците по математика е възможно само при активното им участие в изпълнението на образователните и познавателни дейности в урока. Ефективни са онези познавателни дейности, в които ученикът активно търси и придобива знания. При тях познавателната активност е над 50 %.

Методите на обучение са този компонент на обучението, който е в състояние да го направи привлекателно за учениците, а привлекателността на обучението е основателна причина за учебна активност. [2]

Сред педагогическите технологии, при които ученикът е активен участник в обучението, специално място заемат дидактичните игри.

Те са още една възможност за активизиране на познавателната активност у учениците за постигане на образователните и възпитателните цели в обучението. Когато се използват игри в уроците, се работи с положителни емоции. По този начин знанията се усвояват по-пълноценно, формират се умения, отношения и компетенции. [1]

Дидактичните игри са един от най-успешните методи, чрез които можем да запалим, запазим и стимулираме познавателната активност на учениците от прогимназиален етап към предмета математика.

Защо сме се насочили към тази група ученици? Причините са следните:

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД- 08-146/2.03.2022г. при ШУ „Епископ Константин Преславски“

- ✓ игрите са подходящ метод на обучение при ученици от тази възрастова група;
- ✓ точно в тази възраст най-често учениците губят интерес към математиката;
- ✓ в тази възраст се формират, а понякога дори се определят трайни интереси и склонности към определени предмети.

Навсякъде в научната литература се изтъква положителния ефект от използването на различни игри в образователния процес.

Според А. П. Панфилова, за да бъде в крак с изискванията на времето, учителят трябва да стане „Homo Ludens – Човек, който играе“. Но за да се случи това, той трябва да притежава „игрова компетентност“.

Според авторката, ако играта се провежда некомпетентно, това ще допринесе за дискредитирането на игровите технологии, въведени в образователния процес. Това ще доведе до разочарование на учениците, особено на по-големите, което от своя страна ще породи негативен опит от игровата дейност и ще намали мотивацията за учене.[5] С цел избягване на грешки при използването на дидактични игри в часовете по математика, ще се опитаме накратко да обобщим основните правила, които трябва да се спазват при провеждането им. Още, ще приведем пример за една дидактична игра, използвана в часовете по математика в 5 клас и накрая ще обобщим и анализираме резултатите от анкета, проведена сред 32 учители с цел проучване на отношението им към внедряването на дидактични игри в обучението.

Дидактичните игри са образователни игри, които допринасят за по-доброто усвояване на съдържанието на учебния материал и развитието на общообразователни умения. Това са игри, специално създадени или адаптирани за учебни цели. [6] За разлика на традиционните игри, в които свободната игрова дейност действа като самоцел, дидактичната игра има съществена особеност - наличието на ясно определена учебна цел и съответстващ на нея педагогически резултат. [4]

В основни линии прилагането на образователни игри протича по следния начин: дидактичната цел се поставя на учениците под формата на игрова задача; учебната дейност на учениците е подчинена на правилата на играта; като средство за игра се използва учебен материал; в учебната дейност се въвежда елемент на състезание, което превръща дидактичната задача в игрова; успехът на дидактичната задача се свързва с резултата от играта.

Основните структурни компоненти на дидактическата игра са: игрова концепция (игров замисъл), правила, игрови действия, познавателно съдържание (дидактични задачи), оборудване (дидактични материали), резултат от играта.

Същността и изискванията към тези компоненти са следните:

Игровият замисъл е заложен в дидактическата задача, която трябва да бъде решена в образователния процес. Той придава на играта познавателен характер, налага определени изисквания към участниците по отношение на знанията. Играта трябва да осигурява достатъчно храна за умствена дейност, в противен случай няма да допринесе за изпълнението на педагогическите цели.

Правилата определят реда на действията и поведението на учениците по време на играта. Те трябва да са прости и прецизно формулирани. Правилата на дидактическите игри трябва да бъдат разработени, като се вземат предвид целта на урока и индивидуалните възможности на учениците. В противен случай играта няма да предизвика интерес и ще се проведе просто формално.

Игровите действия са регламентирани от правилата на играта, допринасят за

познавателната дейност на учениците, дават им възможност да покажат своите способности, да прилагат своите знания, умения и способности за постигане на целите на играта. Всички ученици трябва да бъдат активни участници в играта. Дългото бездействие намалява интереса на учениците към играта.

Познавателното съдържание е основата на дидактическата игра. Състои се в усвояването на тези знания и умения, които се използват при решаването на учебния проблем, поставен в играта.

Оборудването (дидактическите материали) на играта до голяма степен включва оборудването на урока. Това е наличието на технически средства за обучение, презентации, както и различните нагледни средства – табла и макети, значки, които се раздават на печелившите отбори. Дидактическите материали, използвани по време на играта, трябва да са удобни и лесни за използване.

Резултатът се явява финал на играта, придава на играта завършеност. Той се изразява предимно под формата на решаване на поставената учебна задача. Играта трябва да бъде завършена в рамките на същия урок, трябва да има краен резултат. Само в такъв случай тя ще изиграе положителна роля. Отчитането на резултатите от състезанието трябва да бъде открито, ясно и справедливо. Грешки в контрола на резултата, неясноти в самата организация на контрола на резултата, водят до несправедливи избори на победители и следователно до недоволство на участниците в играта.

За учителя резултатът от играта винаги е индикатор за нивото на постиженията на учениците или в усвояването на знанията, или в тяхното прилагане.

Всички структурни елементи на дидактическата игра са взаимосвързани и отсъствието на някои от тях разрушава играта. Без игров замисъл и игрови действия, без правилата, организиращи играта, дидактическата игра е или невъзможна, или губи своята специфична форма, превръща я в обикновено изпълнение на инструкции. Ето защо, когато се провежда урок, съдържащ дидактична игра, е необходимо да се състави кратко описание на хода на играта (сценарий), да се посочи времевата рамка на играта, да се вземе предвид нивото на знания и възрастовите характеристики на учениците. [4]

Според Дышинский, дидактичните игри оказват забележимо влияние върху дейността на учениците от IV – VIII клас. При тях игровия мотив ефективно подсилва познавателния, допринася за създаването на допълнителни условия за активна умствена дейност, повишава концентрацията, постоянството, работоспособността, създава допълнителни условия за проявление на радост от успеха, удовлетвореност, чувство за колективизъм.

Според авторът, характерно за учениците от IV-V клас е, че игровият мотив е еднакво ефективен за всички категории ученици, както силни, така и средни, и слаби (донякъде по-силен за средните). Учениците от тези класове с нетърпение участват в игри от различен характер и форма. Те с голямо желание участват в отборни състезателни игри [3].

Игра „Най-работливите пчелички“ – ползвана в 5 клас

Играта е под формата на състезание на отбори. Задачите са с различна степен на трудност.

За състезанието са необходими следните дидактични материали (изобр. 1) – кошнички 5 бр., цветя от хартия, на всяко от което е написана задача. Цветята трябва да са в различни цветове, като на всеки цвят, ще отговаря задача с определена степен на трудност. Задачите се оценяват спрямо сложността им.

Изобр. 1

Организация на играта:

Класа се разделя на отбори „Кошери“, като се гледа в отборите да има ученици с различни възможности. Назначават се съдии на състезанието. Това може да е учителя заедно с някой от силните ученици.

Обясняват се правилата. Казва им се, че в играта те ще са пчелички, а отборът им е кошер. Състезанието ще спечели този „кошер“, чиито „пчелички“ са най-работливи и съберат повече „мед“. За тази цел ще трябва да решат повече на брой или по-трудни задачи. Както казахме, задачите са написани на цветовете според степента им на трудност, следователно всяка задача дава различно количество „мед“.

Така например, ако някой ученик си избере да решава задача от кошничката с жълтите цветя (тук са най-лесните задачи), то тогава при правилно решение, той ще донесе в кошера 2 бурканчета с мед. Но пък ако реши задача от кошничката с червените цветя, той ще спечели 10 бурканчета с мед (най-трудните задачи) (Изобр. 2).

Изобр. 2

Обявява се старт на играта, при което учениците трябва да се подредят в редица и без да бързат, един по един минават покрай кошничките и си вземат по една задача. Всеки решава с каква трудност да е задачата. След като изтегли избраното цвете, ученикът съобщава за колко мед ще играе. Всяка задача има номер за да може в последствие журито лесно да провери дали задачата е решена правилно (Предварително са записани на лист номерата на задачите със съответните отговори).

Участниците сядат на чиновете си и решават задачата. Ученикът, който е решил задача, отива до съдиите и дава решението. Те го проверяват. Ако задачата е решена правилно, се счита, че ученикът е донесъл в „кошера“ определеното количество мед и той може да отиде да вземе друга задача. Може да пробва с по-трудните задачи, така ще събере повече „мед“.

Ако ученикът не може да реши изтеглената задача или съдията открие грешка в решението, то той може да смени задачата, като изтегли ново цвете в същия цвят. Това ще е втори (последен опит).

Ученикът има право и на един жокер – помощ от учителя, която обаче ще му отнеме

половината от меда, за който играе (ако е теглил задача за 4 бурканчета мед и не може да я реши, ученика може да поиска помощ, но ще спечели само половината от бурканчетата – 2 на брой).

Участниците имат право на 1 жокер и на 1 смяна на задача (смяната трябва да е за цвете от същия цвят – задача със същата трудност). С други думи при смяната на задача, участниците нямат право да се връщат назад към по-лесните задачи. Това правило предпазва от прекалената самоувереност на някои от учениците и ги кара да решават задачите от по-лесни към по-трудни, а не още в началото да се впуснат към трудните.

Ако пък се ползва жокер, и с негова помощ ученика реши задачата, след това може да тегли пак от по-лесните задачи.

Състезанието се провежда в рамките на един учебен час. Победител е този „кошер“, който е произвел повече „мед“.

За бърза проверка на верността на решението, предварително се подготвя, както казахме лист с отговорите на задачите (срещу номера на задачата – нейния отговор).

За по-лесно сумиране на резултатите и за по-голямата им яснота, трябва да се направи следната таблица (табл. 1):

Таблица 1

Отбор	Име, Фамилия	Бурканчета с мед									
		2 б.	1 б	4 б.	2 б	6 б.	3 б	8 б.	4 б	10 б.	5 б
I	И. Иванов										
II											

Проверката става по следния начин:

Когато ученикът съобщи номера на задачата, която е изтеглил се записва минус в колоната, която ѝ съответства. Ако я реши, след проверка от съдията и установяване на правилността на решението, минуса става плюс.

Колонките в тъмно синьо са за ползваните жокери.

Когато свърши играта, с помощта на тази таблица, резултатите бързо ще бъдат обобщени, което е задължително условие при провеждането на успешни дидактични игри.

Следва обявяване и анализ на резултатите от играта. Победителите се награждават със значки или някакви други дребни награди. Не трябва да се забрави да се поощрят и загубилите играта. На най-отличилите се ученици (без значение дали са от печелившия отбор), може да бъде поставена и оценка.

Тази игра е много практична за ползване, понеже:

- ✓ Подходяща е както за силните ученици, така и за по-слабите, учениците сами решават на какво ниво на трудност ще играят спрямо възможностите си;
- ✓ Благодарение на различната трудност на задачите, дори не толкова надарените ученици, доколкото е възможно допринасят за успеха на отбора;
- ✓ Може се използва за проверка на усвоените знания или за затвърждаване на учебния материал от няколко урока или цял раздел.
- ✓ Играта е отборна и със състезателен характер, което доста мотивира учениците от 5 клас, които много обичат колективните съревнования.

След като разгледахме основните принципи, които трябва да се спазват при

провеждането на дидактични игри и приведохме пример за една такава игра, да обобщим и мнението, което са изразили 32 учители, относно използването на дидактични игри в образователния процес.

Всички от анкетираните мислят, че използването на дидактични игри в обучението е полезно, но въпреки това 12,5 % не ги прилагат, а 9,4 % го правят много рядко (фиг. 1).

Използвате ли дидактически игри в образователния процес?
32 отговора

Фиг. 1

Това от своя страна може да се дължи на трудностите, които се срещат обикновено при използването на дидактични игри (фиг. 2). Най-много от анкетираните (21) мислят, че за използване на игри в уроците трябва много време за предварителна подготовка. Това разбира се е така, но при провеждане на игри, материалите могат да се правят такива, че да бъдат използвани многократно, което ще реши до известна степен проблема. Също така, могат да се ползват и някои платформи с компютърни дидактични игри като Learning Apps, Hot Potatoes, Educaplay, Kahoot и др., които много улесняват учителя и се харесват на учениците.

За някои от анкетираните (7) представлява трудност измислянето на дидактични игри. Литературата на тази тема е повече за начален етап.

Фиг. 2

Най-много от учителите мислят, че дидактичните игри са подходящ метод на обучение в начален (28) и прогимназиален (24) етап (фиг. 3).

Фиг. 3

Според по-голяма част от учителите, дидактичните игри са по-подходящи за учениците, които нямат интерес към математиката, но се справят добре (фиг. 4). Това според Дышинский е така, обаче при определени условия. Според него игровият метод действа по-добре и при силните ученици, когато урока е свързан с по-монотонни действия или когато учениците са уморени.

Фиг. 4

Учителите най-често използват дидактични игри, за засилване на познавателната активност на учениците и за предизвикване на интерес към предмета (фиг. 5).

Фиг. 5

В заключение можем да кажем, че успехът на учителя започва с успеха на неговите ученици. Затова всеки преподавател трябва да търси начини и средства, с които да им помогне да достигнат границите на техните възможности. Дидактичните игри, провеждани компетентно са отлично средство за предизвикване на познавателната активност и интерес на учениците.

Те разбира се трябва да се използват с мярка и в комбинация с традиционните методи на преподаване.

Защото още Конфуций е казал: „Който разбира новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител“.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Каракашева, Л., Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност на учащите се в процеса на обучението по математика Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021
- [2] Колишев, Н., Педагогическите умения на учителите – Книга втора: Стратегии за учебно мотивиране на учениците, Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2013
- [3] Дышинский, Е. А., Игротека математического кружка, Част 1, Издательство „Просвещение“, Москва, 1970
- [4] Коваленко, В.Г., Дидактические игры на уроках математики, Издательство „Просвещение“, Москва, 1980
- [5] Панфилова, А. П., Динамика развития методов активного обучения и игрового моделирования, Вестник Балтийской педагогической академии, вып. 72 – 2006 г., К 75-летию деловых игр в России (2007)
- [6] Чечет, В. В., Захарова, С.Н., Активные методы обучения в педагогическом образовании, БГУ – Минск, 20015 г.

MOTIVATION BY PROJECT-BASED LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION

SEVDA ENVER

ABSTRACT: *This article presents the extremely important role of project-based learning on student motivation. The results of a survey on student motivation are presented. The influence of project training is emphasized, as a method that supports the motivation of personal career growth and stimulates their entrepreneurial initiative.*

KEYWORDS: *project training, students, motivation*

DOI: <https://doi.org/10.46687/ITZJ2845>

МОТИВАЦИЯ ЧРЕЗ ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА*

СЕВДА ЕНВЕР

АБСТРАКТ: *В настоящата статия е представена изключително важната роля на проектното обучение върху мотивацията за учене на учениците. Представени са резултатите от проведена анкета за мотивацията на учениците. Подчертано е влиянието на проектното обучение, като метод, който подпомага мотивацията са личностно кариерно израстване и стимулира тяхната предприемаческа инициатива.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *проектно обучение, ученици, мотивация*

„Всяка дейност протича по-ефективно и дава качествени резултати, ако у личността са налице силни, ярки, дълбоки мотиви, предизвикващи желание да се действа активно ...“

Ю. Бабански

Днес мотивирането на учениците е предизвикателство, пред което са изправени всички членове на образователната общност. Мотивацията в образователен аспект е процес, който насърчава учениците към активно усвояване на знания, към ползотворна познавателна дейност.

Дейност без мотивация или не се осъществява или се оказва крайно неустойчива. Поради този факт въпроса за мотивацията може да се нарече основен, тъй като мотивът се явява източник на дейността и поражда функции на подбуждане и усвояване на поднесената информация. За да се справим с това предизвикателство, ние, съвременните учители се нуждаем от нови умения, знания и подходи за ефективно общуване с учениците.

Изключително ценен метод е въздействието на проектно базираното обучение върху мотивацията, комуникативните умения и уменията за работа в група на обучаемите. Чрез използването на проектна дейност ученикът „надниква“ в реалния живот; с реализирането

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД- 08-146/2.03.2022г. при ШУ „Епископ Константин Преславски“

на проекти навлиза в света на възрастните и се запознава с тяхната работна среда, с нейната обвързаност с времевите и ресурсни ограничения, открива зависимостите между извършените дейности и техният резултат и вижда реалната приложимост на своите знания.

Проектно базираното обучение заздравява все още слабата връзка между теорията и практиката, между класната стая и реалния живот. Методът се превръща в съществена необходимост за образованието, без която то не може да изпълни основната си цел, а именно да подготви учениците за живота след училище.

Настоящата статия цели да докаже, че проектната дейност в часовете по математика подпомага мотивацията за личностното кариерно израстване, дисциплинира учащите и стимулира тяхната предприемаческа инициатива.

В статията ще бъдат разгледани:

- ✓ Възникване на метода на проектите.
- ✓ Ще бъде представена една проектна дейност използвана в учебните часове.
- ✓ Ще бъде обобщен и анализиран резултатът от анкетиране на ученици.

Към края на XVIII в. проектът се превръща в утвърден метод на преподаване в много европейски технически училища и постепенно се разпространява в сродни технически колежи и университети извън Европа.

За периода 1880-1918, концепцията на проекта е успешно адаптирана към стратегията на училищното образование и голяма заслуга за това има американския професор М. Славин. Характерно за проектите на Славин е, че в процеса на работата се използват предимно ръчни инструменти, а крайните продукти били произведени от дърво метал и др. и имали реална търговска стойност. [1]

Представителите на реформаторската педагогика в лицето на философа и идеолог на педагогическия прагматизъм Дж. Дюи, през 90-те години на XIX век подлагат на критики тези идеи, като поставят акцент върху преориентиране на трудовото обучение към опита, интересите и творческите способности на детето. [7]

Методът на проектите предложен от Дж. Дюи и У. Килпатрик през 1918г. е базиран на идеята за „учене чрез правене“. Методът се нарича обучение, което е базирано на разработването на проекти, проектно-базирано учене/преподаване, проектен подход, проектно-базирани образователни технологии, метод на обучение. Акцентът на метода се поставя върху овладяването на знания, формирането и развиването на умения и компетенции, необходими за решаване на реални проблеми.

В България, работата по проекти първоначално намира своята практическа реализация в детската градина и началното училище, чрез „усвояване на по-практични знания и умения при водене на дневници, правене на кукли, игри, картонаж, дърводелство, моделиране“ [12]

Д. Кацаров критикува традиционното училище и през двадесетте и тридесетте години изгражда цялостна педагогическа система на свободното образование, чиито основни принципи са любовта, свободата и опита. Свободата в образованието се изразява в променената организация на педагогическата дейност, в която детето не е обект на едностранно въздействие. [6]

Д. Кацаров подчертава значението на личния опит на развиващото се дете и особено стремежа му към активност. Налагат се друг тип взаимоотношения между учител и ученици. Учителят влиза в ролята на сътрудник и организатор на средата, в която се извършва образованието. [3]

Теорията на проф. Кацаров има много последователи, които правят опити за реформиране на българското училище чрез засилване на експерименталната работа,

самоуправлението и самодейността. Това е „опит за разкриване на недостатъците на традиционното образование и разчупване на шаблона в учебно-възпитателната работа в училище и извън него“. [11]

Постепенно през 60-те години, под натиска на исканията за образователни реформи, преход от традиционни към алтернативни методи на обучение и по-тясна връзка на теоретичното с практическото обучение, идеите на проектното обучение в България се възраждат. Традиционно у нас, проектният метод се прилага предимно за целите на професионалното образование, но впоследствие намира своето място и в системата на общото образование. С педагогическите си възможности проектното обучение се разглежда като един от пътищата за излизане от кризата на традиционното училище. Иновацията, според В. Георгиева е „целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез която се решават организационни и съдържателни проблеми в различни области на човешката практика, а чрез педагогическата иновация се решават организационни и съдържателни проблеми на образованието в една определена образователна област (класна стая, училище и т.н.) Иновационната дейност не е единичен акт на внедряване на някакво нововъведение, а целенасочена система от мероприятия за разработване, конкретизация, рационализация, прилагане, пълно усвояване, мултиплициране, диверсификация на един нов продукт (образователен модел), процес, позиция, или парадигма. [4]

Според В. Гюрова, под алтернативни подходи се разбира „такива подходи и решения, базиращи се върху оригинални идеи, насочени към разнообразяване и осъвременяване на обучението, чрез отказ от традиционна организация, форми и методи на работа, в условията на активна и интерактивна образователна среда“. Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация на базата на предварително уточнени договорености и процедури между самите учащи се, между учащите се и интерактивната мултимедия, между учащия/учащите се и обучаващия. В резултат на взаимодействието е възможно повлияване, обогатяване и/или промяна на първоначалното мнение и позиция по определен въпрос и при двете страни, участващи във взаимодействието.“ [5]

Според Е. Божкова тенденцията за интегриране на класически и интерактивни подходи на обучение отдавна е предмет на „педагогическо концептуализиране и практическо верифициране“. Организирането на познавателната и трудово-технологичната активност на учениците, следва да бъде насочена към: самостоятелно търсене и боравене с информация; генериране, планиране, конструиране и моделиране на технологични процеси и изделия; усвояване на широк кръг от технологични дейности и операции, даващи възможност за материализиране на идейни проекти за изделия и процеси; приложение на икономическо отношение към производствените ресурси при осъществяване на технологичните дейности и проекти; приложение на практически насочени икономически дейности и операции, свързани с пазарното интерпретиране на произвежданите изделия. реализиране на процедурно-оценъчни техники за вземане на решения и окачествяване на изделия; обвързване на общите интереси на учениците по посоката на сътрудничество и взаимозависимост при екипна работа. [2]

Според Ив. Иванов „иновационните технологии допълват класическите модели“ и новите методологически принципи на образованието се свързват с „преход към многообразни стратификации, индивидуална мобилност и културен плурализъм“. В контекста на постмодерната образователна парадигма се валидизират преходите: от дейностно-центриран към личностно-центриран подход към ученика и насочване към неговите способности и потребности; от пасивно към активно запомняне; от традиционно-

просветителска функция на учителя, към пълен отказ от налагане на норми и използването му като посредник и медиатор при организиране на процеса на обучение. [8]

В друга своя публикация Ив. Иванов, определя принципите за организация на обучението в интерактивен режим, по-важните от които са: обучението да се основава на опита и контекста; обучението е акт, процес, опит, а не цел; обучението трябва да бъде спираловидно организирано, да облекчава екстраполацията и центрирано към ученика; интерактивност (диалогов характер) на процеса на обучение; обучението е активно усилие и други. [9]

Обучението, базирано върху разработване на проекти, според Ив. Иванов активизира самостоятелната познавателна, творческа и изследователска дейност на учениците. У тях се формират качества, като „интелектуална и морална автономност, способност да търсят отговори на собствените си въпроси, да използват различни източници на информация и да я организират, съобразно собствените си идеи и цели“. [10]

В основата на проектно-базираното обучение стои разработването на учебни проекти. Работата по проекти предоставя възможност на учащите самостоятелно или в екип да си поставят цели, да участват в изпълнението на разнообразни дейности, свързани с планиране, организиране и оценяване на факти, явления и процеси от заобикалящата действителност, чрез събиране на информация от различни източници, осъществяване на разнопосочни комуникации, поемане на различни роли, прояви на сътрудничество, взаимопомощ и критично мислене. При проектно-базираното обучение, учениците: сами решават, какви да бъдат формите на взаимодействие и сътрудничество; гарантират, че целете на проекта се споделят от всички; определят времевата рамка и да разпределят работата; говорят за възможни конфликти; поставят реалистични и достижими цели; документират развитието на проекта.

Проект „Моята овощна градина“:

Може да се обобщи, че безспорен приоритет в съвременните образователни методи имат тези за активно учене, в частност работата по проекти, включващи групови и индивидуални изследователски задачи за проучване и събиране на информация с помощта на ИКТ. Учебните проекти могат да бъдат краткосрочни, средносрочни или дългосрочни. Разработената проектна работа е със времетраене 1 месец и на тема: „Моята овощна градина“.

Проектната задача, която ще бъде възложена на учениците е създаване на овощна градина и изчисляване на разходите, които ще бъдат направени при създаването и. Разходите ще бъдат представени в табличен и графичен вид. На база получени данни ще изготвят обобщен доклад.

При реализирането на проектната дейност е необходимо учениците да изчислят разходите относно:

- Колко квадратни метра земеделска земя ще закупят? Каква е цената на земята? Разполагат ли с нужната сума? Ако не разполагат колко ще задлъжняват;
- С колко процента лихва и за колко време ще изплатят взетата сума? При крайната дата на плащане т. н. /падеж/ колко лева ще им струва закупената земя?
- Какви разходи ще направят за подготовка на почвата?
- На колко площ от градината ще засадят ябълки и на колко площ ще заседят сливи? На колко метра разстояние един от друг трябва да бъде засаден разсада?
- Колко броя ябълкови и колко броя сливови дръвчета ще закупят и на каква цена?
- Какви технически съоръжения ще закупят и колко ще струват?

- Ще наемат ли работници и колко ще заплатят?
- Какво трябва да се направи за поддръжката на градината и каква трябва да бъде сумата?
- След колко години ще получат добив от градината?
- Има ли нужда от склад за плодове, опаковки, гараж за моторни средства и т. н. Колко ще струват?
- След колко години ще имат печалба от овощната градина.

За реализация на проекта ще бъдат сформирани два екипа. Задачата на екипите е да създадат овощна градина от сливови и ябълкови дървета. Важно място при работата по този проект е събирането на информация за отделните овощни дървета /ябълки и сливи/. Всяка група в процеса на изследователската си работа и събирането на информация ще подготви таблица с числови данни и ще го представи в графичен вид. В хода на работата учениците ще работят с числови данни в таблици и ще интерпретират графично представена информация. Ще решават задачи свързани с процент, ще прилагат знанията си за падеж и лихва. Ще използват различни източници за разчитане и интерпретиране на данни, зададени с текст и таблици, което ще подпомогне формирането на математическа компетентност. Комуникативните им умения ще се развият при съвместната екипна работа по проекта. Финалното представяне в края на проекта е свързано с представянето на обобщен доклад и презентация. Проектното задание ще мотивира учениците с това, че придобитите знания могат да се използват в живота.

Резултати от анкетирането на учениците

Учениците, с които бе осъществен дадения проект изказаха своето удовлетворение от този тип работа. Броят на учениците е 20. С тях бе проведена анкета за проучване мнението на отношение им и мотивацията за учене. Най-интересните резултати са приведени по-долу:

При направено анкетно проучване 85% от учениците са определили разнообразните учебни дейности, като фактори за мотивация.

Разнообразните учебни дейности ме мотивират (групова работа, състезателна игра, демонстрация, визуална презентация, гост лектор и др.)

Фиг.1 Методи и мотивация

Чувствам се страхотно, когато нашата група изработи най-доброто табло (проектна работа, състезателна игра) и учителят ни похвали.

Фиг. 2 Конкуренция и мотивация

На 80% от учениците им харесва да се представят добре. Много ученици се мотивират, когато успеят да направят нещо добре. Чувстват, че усилията които полагат си струват и искат да постигнат успешен резултат. Успехът мотивира.

Защо си мотивиран да учиш? (Може да посочиш няколко отговора)

Фиг. 3 Мотиви за учене

75% са мотивирани да учат за да прилагат научените знания в живота или да работят мечтаната си професия в бъдеще. 80% от учениците ще бъдат мотивирани от доброто заплащане. Всеки човек се интересува Какво ще спечеля от това?“. Личната полза мотивира.

Позитивното отношение на учителя повишава моята мотивация за учене.

Фиг. 4 Личностно отношение и мотивация

85% от учениците са определили позитивното отношение на учителя като определящ фактор за мотивацията им. Позитивното отношение мотивира.

Извод:

Проектните дейности предизвикат интереса на учениците и ги мотивират активно да участват в процеса на работа. При проектно-базираното обучение, учениците общуват активно помежду си, отстояват лични позиции и гледни точки, откриват едно или няколко възможни решение на възникналите проблеми, дебатираат, достигат до консенсус, овладяват експериментален усет, правят обективни оценки/самооценки. Практически задачи са важни и полезни за тях. С представянето на крайния продукт от изпълнението на проектите си учениците добиват самочувствие и изпитват удовлетворение от постигнатите резултати. Разработването на проекти подтиква учениците към изследователска работа, търсене на информация от различни източници, съпоставяне, анализ на данни, систематизиране и презентизиране. Проектно-базираното обучение провокира учениците на лично отношение към темата, собствен подход и творчество.

Установените резултати от проведеното проектно-базирано обучение по математика в 5 клас ми дават основание да го определя като ефективен и практически приложим метод, разработването на проекти подпомага мотивацията и личностното кариерно израстване, дисциплинира учащите, стимулира тяхната бъдеща предприемаческа инициатива. Достатъчно мотивирания ученик се учи по-бързо, тъй като е готов да се учи. Следователно мотивацията е въпрос, на който всеки учител, който се интересува от академичния успех на своите ученици, трябва да обърне внимание.

Ще завършим с мисълта на Джоузеф Кембъл

"Работата на учителя е да накара учениците си да видят жизнеспособността в самите себе си."

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Митова Д. Проектно ориентирано технологично обучение: теория и методика 2011г. с. 16
- [2] Божкова, Ем. 2007г. Технологичната подготовка – частно педагогическа проблематика, Благоевград, с. 145-149
- [3] Георгиев, Л. Проф. Д. Кацаров – психолог-педагог на XXI век. – Педагогика №6/2001. С. 12-22
- [4] Георгиева, В. 2008 Иновационен мениджмънт ли е мениджмънтът на мултикултурната класна стая? Сб. Многообразие без граници Изд. „Фабер“, с. 143

- [5] Гюрова, В. и др. 2006 Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). С., с. 39-41.
- [6] Гюрова, В. Принципът на любовта – един от водещите според проф. Димитър Кацаров принципи на педагогическата дейност – и неговата актуалност по отношение световното движение за правата на детето. – Педагогика, №6/2001, с.3 – 11
- [7] Дьои Дж., Дьои школы будущего / Дьои Дж., Дьои. – Берлин:госуд. Изд-во. РСФСР, 1922г. с. 178
- [8] Ив. Иванов Постмодерната образователна парадигма, Шуменски Университет „Константин Преславски“/ Новата философия в образованието, - Ш., 2005,с.13
- [9] Иванов, Ив. Интерактивни методи на обучение // Юбилейна научна конференция с международно участие 50 години ДИПКУ – Варна на тема: <<Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век>>, 2005, с. 6
- [10] Иванов, И. Интерактивни методи на обучение// Юбилейна научна конференция с международно участие 50 години ДИПКУ – Варна на тема: „ Образование и квалификация на педагогическите кадри- развитие на проекции през XXI век“ 2005 с.15
- [11] Люлюшев, М. и др. 1998 История на педагогиката и българското образование. Изд. Веда Словена-ЖГ, С., с. 389
- [12] Чакъров, Н. и др. История на образованието и педагогическата мисъл в България. т. 2, Народна просвета, С., 1982, с. 299

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION

MUSTAFA EBAZIR

ABSTRACT: *The article discusses some good innovative practices in teaching mathematics in high school. Presented for the results of a survey on the motivation of students in mathematics. Some of the main difficulties that students experience in math classes are outlined and guidelines are outlined to increase students' motivation.*

KEYWORDS: *innovation, students, learning, motivation*

DOI: <https://doi.org/10.46687/ADXO2080>

ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА *

МУСТАФА ЕБАЗИР

АБСТРАКТ: *В тази статия се представят някои добри иновативни практики в обучението по математика в гимназиален етап. Представени са резултатите от анкета за мотивацията на учениците по математика. Посочени са някои основни затруднения, които изпитват учениците в часовете по математика и са очертани насоки за повишаване мотивацията на учениците.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *иновация, ученици, обучение, мотивация*

„Всеки, който никога не е сгрешил, никога не е опитвал нещо ново.“ – Алберт Айнщайн

Мотивацията е едно от тези понятия, които намират разнообразно приложение и се използва за огромен брой модели на поведение. В психологията с понятието мотивация се описва доста широк кръг от явления: желаниа, предпочитания, влечения, стремежи, очаквания, нагласи, стимули, ценности и значения на ситуативните условия, цели, намерения и т. н. С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на поведението и дейността. [4]

Мотивацията е важна не само за да се накарат учениците да се ангажират в учебни дейности. Тя е определяща за това колко ще научат от изпълняваните дейности, или от информацията, която им се предоставя. Учениците, които са мотивирани да научат нещо, използват висши познавателни процеси в ученето и възприемат и съхраняват по-голям обем информация. [1]

Според Хайнц Хекхаузен, мотивацията е процес на избор между различни възможности за действие, чрез който се осъществява регулация и насочване на поведението за достигане на специфично за даден мотив крайно целево състояние.

В литературата се разграничават две водещи теории свързани с мотивацията.

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД- 08-146/2.03.2022г. при ШУ „Епископ Константин Преславски“

Първата е теорията на Херцберг, която дефинира две различни, но не и противоположни скали (удовлетвореност и недоволство от работата), които заедно определят мотивацията на хората (Herzberg and Lyune, 2005). [5]

Фредерик Хърцбърг прави важни обобщения за връзката между мотивация и удовлетвореност от труда: [10]

- При работа, която не предлага възможност за постижения, признания, стимули, отговорност и растеж, липсва чувство на удовлетворение от труда;
- При работа, която предлага постижения, признания, стимули, отговорност и растеж, има чувство на удовлетворение от труда;
- Факторите, които предизвикват удовлетвореност и неудовлетвореност са различни, затова и чувствата на удовлетвореност и неудовлетвореност не са пряко противоположни едно на друго.

Втората е на Маслоу, която е базирана на йерархията на нуждите. Тя се състои от последователни надграждащи се нива, стартирайки от психологическите потребности, нужди за безопасност, любов, почит, самоконтрол и завършва с желанието да знаеш и разбираш (Maslow, 1943).

Според теорията, всички хора имат нужди, които трябва да бъдат задоволени. Мотивацията ни е силно обвързана със задоволяването на тези нужди. Те са на нива и възникват с нашето чисто биологично съществуване, до търсенето на нови пътища за себerealизацията. [2]

Фигура 1 Пирамида на потребностите на Ейбрахам Маслоу [6]

„Ако съм свършил някаква работа, то е било, защото съм я чувствал като игра. Ако трябваше да работя, никога нищо нямаше да свърша.“ – Марк Твен

“Gamification” или в превод игровизация (геймификация), е процес, представляващ „включването на игрови елементи и механики в неигрови ситуации“. Термитът е въведен през 2002г. от английския програмист Ник Пелинг, но думата и процесът набират популярност през 2010г. Днес игровизацията е атрактивна и приложима във всички сфери – от маркетинга и образованието до здравеопазването и политиката. [8]

Геймификацията е прилагане на елементи и принципи създадени за игра в контекст, който не е свързан с игри. Елементите от игрите включват: получаване на точки или значки при правилни отговори, участниците са герои от история и те имат специфични цели. Основен принцип при игрите е преминаването от едно ниво на друго при успешно завършване на предишното. За установяване на игрови елементи и техники се представя тяхното възможно използване в игровизацията на обучението. Таблица 1 илюстрира възможната употреба в учебния процес на игровите елементи, а Таблица 2 – на игровите техники. [7]

Таблица 1

Използване на игровите елементи в игровизация на обучението

Елемент	Използване в обучението
Аватар	Представяне на различни роли на обучаемите, които могат да бъдат използвани в мисии (учебни дейности).
Ниво	Различните нива на учебния процес могат да бъдат разглеждани като нива на игра.
Бонус	Получаване на очаквано възнаграждение за извършени учебни действия.
Значка	Отличителен знак за натрупани постижения в различни учебни дейности.
Комбо	Може да бъде реализирано посредством допълнителни подсказки или учебни материали, допринасящи за решаването на определено задание за по-кратък период от време.
Награда	Наградите се получават неочаквано за постигане на определени успехи.
Класация	Таблица с участниците подредени по-успех. Обикновено обучаемите с най-висок успех заемат челните позиции.

Може да се каже, че в училище присъстват елементите и принципите на играта. Точките са всъщност оценките, които ученикът получава. Героите са самите ученици и учители. [3]

Идеи за мотивация

Основната цел на настоящата статия е да се посочат основните затруднения, които учениците изпитват в часовете по математика и повишаване на мотивацията им чрез използване някои иновативни методи и похвати в часовете по математика.

Направена е анкета за проучване мнението на учениците по отношение на мотивацията им за учене по математика. Резултатите са следните :

На въпроса “С каква нагласа влизате в часовете по математика?” повече от половина от анкетираните ученици твърдят, че влизат с удоволствие.

Интересни са и отговорите на анкетираните ученици на въпроса “С кой учебен предмет бихте сравнили математиката по степен на трудност на изучавания материал?”. По степен на трудност учениците сравняват математиката с природните науки (Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда), както и Български език и литература.

С кой учебен предмет бихте сравнили математиката по степен на трудност на изучавания материал ?

Фигура 2 Математиката и другите предмети

На въпроса “Какви методи и похвати на преподаване в час по математика биха улеснили усвояването на материала ?” близо 60 % от анкетираните ученици желаят бавно, с разбиране и подробно представяне на задачите върху дъска. Половината от анкетираните ученици са на мнение, че активното им участие в хода на урока, както и решаването на задачи под формата на игри биха улеснили усвояването на материала по математика.

Какви методи и похвати на преподаване в час по математика биха улеснили усвояването на материала ?

Фигура 3 Любими методи

По отношение на качествата, които трябва да притежава един учител по математика близо 80 % от учениците смятат, че учителят трябва да умеє да привлече и задържи вниманието на учениците и също така да мотивира учениците си. За близо половина от анкетираните ученици като най-важни качества се оказва учителят да преподава добре, да е справедлив и добър.

Избройте най-важните качества, които трябва да притежава един учител по математика, за да бъде часът му предпочитан ?

Фигура 4 Качества на учителя

По отношение на поощренията, които биха желали да имат в часовете по математика, близо една трета от тях желаят натрупване на точки за получаване на отлична оценка, както и да имат възможност за поправка на писмено изпитване при получена незадоволителна оценка.

Какви поощрения бихте желали в часовете по математика ?

Фигура 5 Поощрения и награди

На въпроса “Какво ви липсва в часовете по математика ?” ни прави впечатление някои от следните отговори :

- Спокойствие, защото съучениците му са много шумни
- Увереност
- Време
- Упражненията

По отношение на препоръките на учениците за часовете по математика, учениците препоръчват:

- Да се преподава с разбиране и решаване на задачи подробно на дъска за да могат учениците по-лесно да разбират материала;

- Да се изкарват децата на дъската защото така се научава най лесно задачата обаче с помощ не изпитване!!!

На въпроса “ Мотивира ли ви изучаването на математика и кое конкретно ви мотивира?” ни прави впечатление следните мотивации на учениците :

- Мотивира ме това да мога да разбирам и да решавам дадените задачи

- Изучаването на математика ме мотивира първо заради учителя и второ защото е интересна

- Мотивира ме ,защото представя задачите много лесно и разбираемо

- Мотивира ме когато разбере дадена задача как се решава.

От направената анкета се забелязват следните затруднения на учениците в часовете по математика:

- Да чуя господина от шумните ми съученици

- Нямам затруднения винаги учителят му помага

- Геометрия

- Не мога да се съсредоточа заради хората около мен и не мога да се оправя с материала

- Шум от съучениците

Резултатите от направената анкета посочват че най-интересните дялове/раздели на учениците се оказват Алгебра, Геометрия, елементи от вероятности и статистика , елементи от Стереометрията, както и Триъгълници с тригонометрични функции.

За да се осъществи гладко протичане на учебния и процес и с цел по-лесното усвояване на учебния материал е желателно да се приложат добри практики в класната стая, част от които са авторски и доказани.

1. Мотивиране на учениците чрез “плюсчета-минусчета” – АВТОРСКИ

В процеса на обучение учениците могат да се стимулират чрез получаване на “плюсчета” за всяко положително нещо, показано от страна на учениците с цел тяхното стимулиране. Когато даден ученик получи три плюсчета получава отлична оценка от учителя.

2. Мотивиране на учениците чрез лакомства - АВТОРСКИ

Всички знаем, че няма дете, който може да откаже бонбони. За всяка правилно решена задача, правилно отговорен въпрос и всеки път, когато открият грешки на учителя, ученикът получава по един бонбон от учителя. Ако успеят да решат задача с повишена трудност учениците получават по две бонбони.

3. Грамота за отличен успех

В края на всеки срок учениците с отличен успех по математика в края на първия учебен срок получават Грамота за отличен успех по математика, а в края на годината отличниците освен Грамота за отличен успех получават и книга по математика.

Фигура 6 Книги по математика за отличници

4. Комисия от помощник учители

АВТОРСКИ

От всеки един клас се избират няколко представители, които ще имат ще заемат длъжността Помощник учител, като задачата да им е да заместват учителя, когато отсъства, когато се налага с цел да не се пропуска учебния материал, като предварително учителят им обяснява предстоящия урок. Също така няколко пъти в месеца учителят и комисията от помощник учители сядат на кръгла маса, за да обсъдят проблемите в класа, които пречат на провеждането и нормален учебен час и взимат решение за тяхното отстраняване, обсъждат нови методи и начини на преподаване по математика с цел по-лесно усвояване на учебния материал и идеите, които се предлагат от съответните ученици, се прилагат от тях пред класа, за да се види как работи съответния метод и начин на преподаване, което от друга страна позволява на учителя да види от тяхната гледна точка как стоят нещата и да има пряко наблюдение върху целия клас.

По този начин учениците разгръщат целия си потенциал, на който са способни.

Всеки един от помощник учителите получават баджове с техните имена.

Фигура 7 Бадж на ученик

5. Съставяне на задачи за контролна работа от ученици - АВТОРСКИ

Целта е група ученици да съставят задачи за предстоящата контролна работа, като също така трябва да определят критерии за оценка, консултирайки се с преподавателя.

Класът се разделя на пет групи, като всяка една от тях предлага по една задача за предстоящата контролна работа. По този начин те се научават по-отблизо с учителската професия и стават по-отговорни. Когато учениците сами избират над какво да работят и как да го направят, се чувстват по-отговорни и влагат повече усилия. Когато учениците

знаят, защо трябва да направят нещо и след това имат необходимите инструменти да си отговорят на въпроса как да го направят, те се чувстват уверени и мотивирани да изпробват знанията си и да постигнат целите си.

6. Да говорим на езика на математиката

Учениците се разделят на 4 екипа. Всеки екип получава лист със символи по математика, съобразени с класа, на които трябва да попълнят името, значението им и да дадат по един пример. Задачата е учениците да запишат значението на всеки един символ и да дадат поне един пример.

Таблица 2

Символи и техните значения в математиката

Символ	Име на символа	Значение / определение	Пример
=	<u>знак за равенство</u>	равенство	$5 = 2 + 3$ 5 е равно на 2 + 3
≠	не е знак за равенство	неравенство	$5 \neq 4$ 5 не е равно на 4
<	строго неравенство	по-малко от	$4 < 5$ 4 е по-малко от 5
~	сходство	същите форми, не еднакъв размер	$\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

Заклучение

Като заключение може да кажем, че винаги има начини, по които да мотивираме учениците си, стига да знаем те какво искат, кои са силните и слабите им страни по отношение на учебния материал по математика и как да им поднесем, така че да разберат. Резултатите от направената анкета сочат, че учениците искат бавно, с разбиране и подробно да се обяснят задачите. Ако се налага може да се направи реструктуриране на учебния материал, стига учениците да разберат учебния материал, тъй като винаги трябва да поставим ученика в центъра на учебния процес.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Тодорова, В. Мотивация уна ученици за изучаване на химия автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление – 1.3 педагогика на обучението по (методика на обучението по химия), 2021
- [2] Гачкова, М. Игровизация на учебен курс в среда за е-обучение - Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, 2020
- [3] Павлова Н. Хр. Гибридна мотивация в процесете обучения школьников, Scientific journal Physical and Mathematical Education 2016. Issue 3(9) P, ISSN 2413-158X (online), ISSN 2413-1571 (print), pp.71-76, <http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-94>
- [4] Мотивацията в психологията, <http://fricking.ninja/ibsedu/MK18/IBSEDU/II/Psychology>, 2022
- [5] <https://gamifinno.com/bg/kakvo-e-motivacia/> Публикувано от Gamifinno на September 5, 2018
- [6] <https://naukazahorata.com/пирамида-на-маслоу/>, 2022

- [7] <https://neuro-english.eu/2020/09/15/gamification-in-education-why-this-trend-stimulates-growth-mindset/>, 2022
- [8] <https://podmosta.bg/gamification-mechtata-za-uchene-chrez-igri/>, 2022
- [9] <https://ucha.se/motiviramse/parva-stapka-kam-uspeha-piramida-na-maslow/>, 2022
- [10] <https://www.novavizia.com/teoriya-za-dvata-faktora-na-motivatsiya-na-hyrtsbyrg/> Симеон Христов •
Обновена на 01.11.2020

THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS AND ITS PROFESSIONAL FIELDS AT THE UNIVERSITY OF SHUMENS OVER THE YEARS NIKOLA ZYAPKOV, STANIMIR STANEV, RUSANKA PETROVA, GEORGI GEORGIEV, DIMCHO STANKOV, VEJDI HASANOV.....	3
COUPLED FIXED POINTS RESULTS FOR HARDY–ROGERS TYPE OF MAPS WITH THE MIXED MONOTONE PROPERTY OBTAINED WITH THE HELP OF A VARIATIONAL TECHNIQUE LAURA AJETI, BOYAN ZLATANOV.....	37
ON THE CAUCHY PROBLEM FOR THE STRONG DISPERSIVE NONLINEAR WAVE EQUATION MEHMED KODZHA.....	43
A NEW ALGORITHM OR DYNAMIC MODE DECOMPOSITION GYURHAN EDZHIBOV.....	49
GENERALIZED FOCAL CURVES OF REGULAR C^3-PLANE CURVES CVETELINA DINKOVA, RADOSTINA ENCHEVA.....	57
CHARACTERIZATION OF A FOUR-DIMENSIONAL RIEMANNIAN MANIFOLDS WITH COMMUTING STANILOV CURVATURE OPERATOR WITH RESPECT TO ORTHOGONAL PLANE VESELIN VIDEV, MARIA IVANOVA	67
REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND NOISE POLLUTION BY SHARED TRAVEL SVETOZAR ZURNADZHIEV, DELYAN SARMOV	73
STEGANOGRAPHIC PROGRAM WITH A GRAPHICAL INTERFACE FOR DATA PROTECTION IN SOCIAL NETWORKS HRISTO PARASKEVOV, EKREM MEHMEDOV.....	79
DISCLOSURE OF THE RISKS TAKEN BY THE BANKS ON THE EXAMPLE OF COMMERCIAL BANK D AD DESI SLAVA DIMITROVA–DOBREVA, SLAVENA STOYANOVA	87
FEATURES OF THE ORGANIZATION AND ACCOUNTING OF THE ACQUISITION OF MATERIALS DIANA IVANOVA, SLAVENA STOYANOVA	95
BASIC GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN SCHOOLS DENITSA ZAGORCHEVA - KOYCHEVA	101
SCHOOL RISK MANAGEMENT DENITSA ZAGORCHEVA - KOYCHEVA	109
SCIENTIFIC KNOWLEDGE - CATEGORIES, TYPES AND ITS APPLICATION IN THE TEACHING OF MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY KRASIMIR HARIZANOV, SILVENA STEFANOVA - MILANOVA.....	117
SOME POSSIBILITIES FOR USING SCRIPT TEXT LANGUAGE IN COMPUTER MODELING TRAINING KRASIMIR HARIZANOV.....	125
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN MATHEMATICS EDUCATION MILENA UZUNOVA.....	131
SOLVING PRACTICAL PROBLEMS IN TEACHING MATHEMATICS - ATTITUDES OF TEACHERS MARIYA TODOROVA	139
TEACHER’S PERCEPTIONS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF DIDACTICAL GAMES IN MATH EDUCATION STEFKA MILCHEVA	145
MOTIVATION BY PROJECT-BASED LEARNING IN MATHEMATICS EDUCATION SEVDA ENVER	153
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS EDUCATION MUSTAFA EBAZIR	161